

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterthese

Inklusion gelebt – Grundschule Welsberg im Pustertal im Südtirol

„Nicht für alle das gleiche, sondern für jeden das passende.“

Eingereicht von: Daniela Gallo-Hangartner und Christine Josef

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann

Abgabedatum: 6. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Dank.....	4
Abstract.....	5
1 Einleitung	6
2 Südtirol.....	7
2.1 Geographische Gegebenheiten.....	7
2.2 Geschichtliche Gegebenheiten.....	8
2.3 Gesetzlichen Vorgaben	11
3 Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen	13
3.1 Forschungsstrategie.....	13
3.2 Forschungsmethoden.....	14
3.2.1 Literaturrecherche	14
3.2.2 Beobachtung.....	14
3.2.3 Befragung	15
3.3 Begründung der Forschungsmethoden	15
4 Studienreise	16
4.1 Ort und Zeit	16
4.2 Aufgliederung der Erkundungswoche.....	17
4.3 Beobachtungen vor Ort	18
4.3.1 Fotos zu den Beobachtungen.....	19
4.4 Interviewpartnerinnen und -partner.....	22
4.5 Durchführung der Interviews	22
4.6 Bearbeitung und Auswertung der Daten.....	22
4.7 Definitionen und Überleitung	23
4.7.1 Schulsprengel im Südtirol.....	23
4.7.2 Funktionsbeschreibung	26
4.7.3 Funktionsdiagnose	26
4.7.4 Insegnante di sostegno	26
5 Grundschule Welsberg	27
5.1 Schule.....	28
5.2 Architektur.....	28
5.3 Umstände, die zum Bau dieser Schule geführt haben	33
5.4 Struktur	34
5.5 Organisation.....	35
5.6 Mitarbeiter der Schule	36
5.7 Vernetzung zum Lehrplan	38
5.8 Didaktische Modelle	40
5.9 Koordinationsstelle Bruneck	41
5.10 Ziel dieser Arbeit	42
6 Integration / Inklusion	42
6.1 Integration	42
6.2 Inklusion.....	43
6.2.1 Inklusion – Rolle der Schule.....	45
6.2.2 Rolle der Schulführungskraft	45
6.2.3 Inklusion und Leistung.....	46
6.2.4 Internationale Grundsätze	47
6.3 Integration versus Inklusion.....	48
6.4 Inklusive Pädagogik	50
6.5 Allgemeine Grundsätze für Italien.....	51
6.5.1 Didaktische Strategien und Instrumente	51
6.6 Definitionen	53
6.7 Integrative Didaktik.....	54
6.7.1 Integrativer Unterricht.....	54
6.8 Lernumgebung	55
6.9 Pädagogik der Vielfalt	55

6.10	Fazit und Fragestellung	56
7	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	57
7.1	Ausgangslage und Vorgehensweise	57
7.2	Interpretation der Ergebnisse	57
7.3	Vergleich der Ergebnisse	65
8	Grundschule Welsberg – eine Musterschule?.....	67
8.1	Interpretation der Kernaussagen	67
8.2	Diskussion.....	70
8.2.1	Bearbeitung der Forschungsfrage	71
8.3	Reflexion der Forschungsmethoden und Bezug zur Theorie	73
8.3.1	Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie.....	76
8.4	Schlusswort und Empfehlungen	76
8.5	Informationen an die erforschte Schule	77
9	Literaturverzeichnis	78
10	Anhang.....	81
10.1	Tabellenverzeichnis.....	82
10.2	Abbildungsverzeichnis.....	83
10.3	Grafikverzeichnis.....	84
10.4	Organigramm der Schule	85
10.5	Individueller Bildungsplan.....	102
10.6	Beispiel eines Zeugnisses	109
10.7	Stundenplan.....	115
10.8	Beobachtungsraster der Turnstunde	116
10.9	Beispiele der Interviewleitfäden	119
10.10	Kategoriensystem	121
10.11	Interviews.....	124

Inklusion gelebt - Grundschule Welsberg im Pustertal in Südtirol

Vorwort und Dank

An einer internen Weiterbildung an der HPSU (Heilpädagogische Schule Uster), kam es zum ersten Kontakt zur gelebten Inklusion. In den Vorträgen des damaligen Redners Dr. Meinrad Benz, vernahmen wir, welche grossartige Arbeit in diesem Bereich im Südtirol geleistet wird. Allen voran fiel der Name Pustertal. Denn dort werde nach Benz' Darstellung die Inklusion nicht nur gelebt, sondern sie beginne schon beim Bau einer Schule. Tief beeindruckt von seinen Darstellungen, telefonierten wir mit ihm im letzten Herbst und vereinbarten einen Termin für ein Gespräch.

Nach diesem Besuch bei ihm, war unser Entschluss gefasst. Wir hatten das Thema für unsere Master-Arbeit gefunden und nun galt es, die ersten Kontakte zum Pustertal herzustellen.

Daher gilt unser spezieller Dank an Herrn Dr. Meinrad Benz, welcher uns diese wichtigen Kontakte zur Grundschule Welsberg im Pustertal vermittelt hat.

Desweiteren richtet sich unser Dank an Herrn Dr. Josef Watschinger, dem Schuldirektor der Schulregion Welsberg, sowie an die Schulleiterin Dr. Petra Steinhauser. Danken möchten wir auch der Koordinatorin Silvia Hintner des „Schulsprengels“¹ Welsberg, sowie dem Lehrer Josef Schenk der Grundschule Welsberg, welche uns Einblick in ihre Arbeit in der Schule ermöglicht haben.

Unser Dank richtet sich auch an Frau Edith Brugger-Paggi, welche als Pionierin und Kennerin in Sachen Inklusion im Südtirol Grosses geleistet hat. Sie hat sich mit Herrn Thomas Grüner (Leiter des pädagogischen Beratungszentrums Bruneck) Zeit für uns genommen. Auch ihm gilt unser Dank.

Unser Dank richtet sich auch an Margot Pohl, welche auch massgebend in der Inklusions-Arbeit wirkt und sich an vorderster Front in der europäischen Zukunftsplanung für beeinträchtigte Menschen einsetzt.

Danken möchten wir auch unserer Betreuerin Prof. Dr. Concita Filippini – Steinemann für ihre wohlwollende Unterstützung während der Erstellung unserer Arbeit.

Zuletzt gilt unser Dank auch unseren Familien für ihre moralische Unterstützung.

¹ Schulsprengel = Netzwerk mehrerer kleiner Schulgemeinden zu einer Schuleinheit.

Abstract

Im Südtirol beeinflussen die geographischen, geschichtlichen, sowie die gesetzlichen Gegebenheiten massgebend den schulischen Alltag. Diese Aspekte werden durchleuchtet und danach der Begriff Inklusion definiert. Die Frage lautet: „**Welche Voraussetzungen sind in der Grundschule Welsberg vorhanden, damit Inklusion gelingt?**“ Am Beispiel „Grundschule Welsberg im Pustertal“ wird dieser Frage nachgegangen und auch geforscht, wie sich die 1977 verordnete Integration aller Schüler zur heutigen Inklusion weiterentwickelt hat. Anhand der Literaturrecherche, Beobachtungen vor Ort, sowie Experten-Interviews werden Vergleiche hergestellt und analysiert. Ausserdem werden die Aussagen aus den Experten-Interviews einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen, bearbeitet und ausgewertet. Abschliessend wird diskutiert, ob und wie dieses System bei uns eingesetzt werden könnte.

1 Einleitung

Ein kleines Dorf in einem abgelegenen Seitental des Südtirols erregt seit geraumer Zeit das Interesse internationaler Experten und Beobachter. Nicht nur sie sind am Geschehen im Dorf interessiert, sondern auch wir. Aus diesem Grund reisten wir dorthin, nahmen einen eindrücklichen Augenschein und kehrten mit einer Handvoll neuer Erkenntnisse wieder in die Schweiz zurück. Diese reiche Erfahrung brachte uns zum Titel unserer Arbeit: **„Inklusion gelebt – Grundschule Welsberg im Pustertal im Südtirol.“**

Das Südtirol ist die nördlichste Provinz Italiens. Sie birgt eine bewegte Vergangenheit, welche letztlich in die Autonomie führte. Dank dieser „Sonderrolle“ fließt viel Geld in diese Gegend. Dadurch wird auch die Schulpolitik beeinflusst.

Daher werden wir als Ausgangslage die geografischen, geschichtlichen und gesetzlichen Standpunkte dieser hartumkämpften Provinz erörtern und darstellen.

Aufgrund der diversen Forschungsstrategien, wie den Experten- und Leitfadeninterviews, sowie der Beobachtungen und der Literaturrecherche werden wir Daten erheben und deren Ergebnisse darstellen

Danach werden wir die Grundschule Welsberg vorstellen und an diesem Beispiel zeigen, wie sie trotz autonomen Begünstigungen den staatlichen Auftrag der inklusiven Beschulung aller Kinder umsetzt.

Im theoretischen Teil werden die beiden Definitionen Integration und Inklusion beschrieben und verglichen, sowie deren Umsetzung in den methodisch-didaktischen Bereichen dargestellt. Es wird auch gezeigt, wie sich die Inklusion auf eine Klasse und auf ein Kind mit Förderbedarf und deren Integration in die Gemeinschaft auswirkt.

Wir setzen uns mit der Frage auseinander: **Welche Voraussetzungen sind in der Grundschule Welsberg vorhanden, damit Inklusion gelingt?**

Aus den Resultaten dieser Ergebnisse erfolgt die abschliessende Diskussion zum Thema, die Beantwortung der Frage und die Möglichkeit einer Darstellung, wie die partielle Umsetzung dieses Beispiels in einer Schule in der Schweiz Einzug finden würde.

Wichtig für unsere Arbeit ist das Pustertal. Es erstreckt sich über eine Länge von 50 km. Es trägt den Übernamen „grüne Furche“ und schlängelt sich zwischen den Zillertaler Bergen und den urchigen Felszacken der Dolomiten hindurch.

Wichtig für die Gegend des Pustertales ist die Stadt Bruneck, welche im 13. Jahrhundert gegründet wurde und das wirtschaftliche und politische Zentrum der Gegend bildet (vgl. www.Reisefuehrer-suedtirol.de 2008).

In Bruneck befindet sich das pädagogische Beratungszentrum Bruneck, welches neben pädagogischen Ratschlägen für Eltern auch Weiterbildungstagungen für Lehrpersonen anbietet. Ausserdem werden von dort aus Schulen gecoacht und unterstützt.

2.2 Geschichtliche Gegebenheiten

Das folgende Kapitel beruht ausschliesslich auf den Quellen aus dem Buch Südtirol (Steiner, 2012).

Seit dem ersten Weltkrieg ist diese Gegend von Unruhen geprägt. Seit mehr als 80 Jahren lebte die Bevölkerung unter fremder Herrschaft. Massgebend dazu beigetragen hat der Faschismus, welcher eine gnadenlose „Entnationalisierungspolitik“ auslöste. Das Ziel war, die Südtiroler in ihrem Kern zu treffen und viele Südtiroler nach Norden zu schicken, um sie zu „Italianisieren“. Die deutschen Namen wurden italienisiert und die deutsche Sprache an den Schulen verboten.

Zwischen 1922 und 1935 wurden daher zur Erhaltung der eigenen Identität sogenannte „Katakomben-Schulen“ eingerichtet. Dies waren kleine Zimmer in Hinterhöfen, Pfarreien oder Kellern, wo mutige Lehrer, schwerwiegende Strafen riskierend, die deutsche oder ladinische Sprache lehrten. Auch wurden dort die alten Traditionen weitervermittelt.

Unter dem Einfluss der Nationalsozialisten, drohte das Südtirol, sich Österreich anzuschliessen. Zwischen 1940 -1945 war die Hauptsprache Deutsch. Die Schulen waren stark nationalsozialistisch geprägt und das Material kam aus dem deutschen Reich. Im Herbst 1940 wurden neben den italienischen Pflichtschulen, welche am Nachmittag stattfanden, auch deutsche Sprachkurse durchgeführt. Durch die nationalsozialistische Propaganda erhoffte man sich, junge Männer für das Heer zu gewinnen. Junge Familien waren bereit, das Südtirol zu verlassen und nach Deutschland auszuwandern. Es fanden Umsiedlungstransporte nach Deutschland im grossen Ausmass statt. Das Südtirol drohte zu verarmen, da viele Bauern auswanderten.

Der Sturz Mussolinis und der Übertritt Italiens zu den Alliierten öffneten der deutschen Wehrmacht die Türe zur Besetzung des Südtirols. Dadurch erhofften sich viele Südtiroler, endlich von der faschistischen Herrschaft freizukommen. Der erhoffte Anschluss ans Tirol blieb aber aus und so blieb diese Region weiter ein Teil Italiens.

Das Südtirol wurde unter Franz Hofer (Kommandant der stationierten deutschen Truppen) mit den Provinzen Trient, Bozen und Belluno zur „Operationszone Adriatisches Küstenland“ und der „Operationszone Alpenvorland“. Franz Hofer ordnete 1943 die Gleichstellung der deutschen neben der italienischen Sprache an. Auch die deutschen und ladinischen Ortsnamen wurden neben den italienischen wieder angebracht. Das offizielle Zahlungsmittel blieb aber weiterhin die Lira. Die Operationszone blieb von den deutschen Besetzern stark überwacht. Die Ein- und Auswanderung wurde kontrolliert. Italienische Zeitungen und Parteibewegungen wurden verboten. Unter der deutschen Besetzung litten auch die Juden und die Menschen mit einer Behinderung. Viele von ihnen wurden umgebracht.

Langsam entbrannte Widerstand und so entstand 1945 die Südtiroler Volkspartei (SVP). Der Wunsch war, sich mit dem Lande Tirol zu vereinigen. Bei der Parteigründung wurden drei programmatische Punkte verabschiedet:

- Den kulturellen, sprachlichen und wirtschaftlichen Rechten der Südtiroler sollte auf Grund demokratischer Grundsätze Geltung verschafft werden.
- Diese sollten zur Ruhe und Ordnung im Lande beitragen.
- Ihre Vertreter sollten ermächtigt werden, das Selbstbestimmungsrecht des Südtiroler Volkes zu vertreten.

Doch der erste Schritt in die Autonomie gelang 1943 durch ein Vorabkommen, welches durch die Aussenminister von Grossbritannien, der USA und der Sowjetunion in Moskau verabschiedet wurde. In erster Linie ging es um die Festlegung der Grenzen und um die Frage, zu welchem Land nun das Südtirol gehören sollte. Am 24. Juni wurde dann in Wien beschlossen, dass die Grenze zu Österreich weiterhin am Brenner sei. So einigten sich die Beteiligten auf ein Autonomiestatut, welches Österreichern und Südtirolern den freien Personenverkehr am Brennerpass versicherte. Den Südtirolern wurde die Selbstverwaltung gewährt. Diese Selbstverwaltung beinhaltete festgelegte Garantien im Bereich Sprache, Kultur, Religion, Handel und Verkehr in dieser Region

Am 5. September 1946 wurde in Paris das De-Gasperi – Abkommen zwischen dem österreichischen Aussenminister Karl Gruber und dem italienischen Minister Alcide De-Gasperi unterzeichnet. Das Abkommen sollte nun für die Südtiroler den Weg zur Autonomie offiziell besiegeln.

Diese neuen Regelungen lösten eine Welle von Einwanderungen von Italienern aus. So wanderten zwischen 1946 -1952 ca. 60.000 Italiener ein. Diese Zuwanderungen sahen die Südtiroler nicht gerne und bangten weiterhin um ihr Autonomierecht. Mit Recht, denn diese Zuwanderungswelle hatte Konsequenzen. Die Einheimischen erhielten niedrige Dienstposten (z.B. Briefträger) und die zugewanderten Italiener hohe Amtsposten (z.B. Schulinspektor). So wurde 1952 Italienisch wieder zur Amtssprache erkoren. Auch das Bau- und Eigentumsrecht war wieder in italienischer Hand. Die durch das De-Gasperi-Abkommen zugesicherten Rechte wurden nicht eingehalten. Auch diverse Interventionen vor dem italienischen Parlament nützten nichts. Es folgten diverse Bomben-Anschläge. Erst als die Südtiroler Volkspartei (SVP) die UNO-Vollversammlung einsetzte, entstand 1967 das „Paket“, welches sich auf das De-Gasperi-Abkommen stützte. Hier wurden auch die Ladinler berücksichtigt, welche im Autonomiestatut von 1946 nicht erwähnt worden waren.

Von nun an war in der Grundschule von der 2. oder 3. Klasse an und in den Sekundarschulen der Unterricht in der jeweils zweiten Sprache Pflicht. Im Dezember 1969 beauftragte eine Kommission von UNO Vertretern die SVP (Südtiroler Volkspartei) mit der Umsetzung des Autonomiestatutes. Da die SVP aber noch mehr Geld von Rom haben wollte, verlangsamte sich diese Umsetzung.

Daher setzte die italienische Regierung eine Sechser-Kommission ein, welche der Schule anfangs 1973 zum Umbruch verhalf. So übernahm die gesamte Provinz „Alto Adige“ mit den Hauptorten Bruneck, Bozen und Meran die Überwachung der Schulen. Ihr Auftrag war:

- die Verwaltung der Schulen in fast allen Bereichen,
- den Unterricht in der Muttersprache der Kinder zu garantieren,
- darauf zu achten, dass die Lehrer diese Muttersprache beherrschen,
- die Mehrsprachigkeit der Kinder zu fördern.

Im November 1989 trat noch das Gesetz für die Finanzbeziehung in Kraft. Erst im Jahre 1992 wurde auch das Gericht zweisprachig. Es folgten weitere Zugeständnisse aus Rom. Dazu gehörten Kompetenzen im Hochschulwesen, das Einstellen von Lehrern, verbesserter Schutz der Ladinler, Kompetenzübertragungen für Kultur, das öffentliche Vermögen sowie der Rundfunk und das Fernsehen.

2001 wird der Name „Südtirol“ in die italienische Verfassung aufgenommen (vgl. Steiner, 2012).

2.3 Gesetzlichen Vorgaben

Die ersten gesetzlichen Vorgaben in Zusammenhang mit der Schulentwicklung entstammen dem von den Engländern, der USA und der damaligen Sowjetunion initiierten und am 5. September 1946 in Paris unterzeichneten Gruber-de Gasperi-Abkommen. Hier wurden die Ethnien und die Schulsprache stark gewichtet. So stand darin, dass:

- Den deutschsprachigen Einwohnern der Provinz Bozen und der benachbarten zweisprachigen Provinz Trient die Gleichberechtigung mit den italienischsprachigen Einwohnern zugesichert werde.
- Der Volks- und Mittelschulunterricht in ihrer Muttersprache stattfinden sollte.
- Die Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache in den öffentlichen Ämtern, bei Amtsurkunden und bei den Ortsbezeichnungen anzuwenden sei.
- Die wechselseitige Anerkennung der akademischen Grade und Universitätsdiplome stattfinden solle (vgl. Steiner, 2012).

Die zweiten gesetzlichen Vorgaben entstammen dem Südtiroler „Paket“ aus dem Jahre 1969.

Hier wurden noch einmal die Punkte des ersten Abkommens bestätigt. Wichtig bei diesem „Paket“ ist, dass hier noch die Ladiner und die Erhaltung ihrer Sprache einbezogen wurden. Ausserdem erhielt das Südtirol wieder eigene Rundfunk- und Televisions-Rechte.

1962 brachte der Satz „Eine Schule für alle - Una scuola per tutti“ Bewegung in die Schullandschaft des ganzen Landes. Dies war der Anfang der landesweiten „Integration“ aller Kinder und auch der Grundstein für die Einheitsschulen.

Im Jahre 1971 wurden die Sonderschulen teilweise und im Jahre 1977 ganz abgeschafft.

Am 27. Juli 2004 wurde der Artikel 2648, welcher ein Abkommen zwischen der Landesverwaltung, den Schulen und den territorialen Diensten beinhaltet, genehmigt. Zu den territorialen Diensten gehörten das Postwesen, die Polizei, das Fernsehen, die Zeitung sowie das Gesundheitswesen. In diesem Abkommen wurden auch Wege, Vorgangsweisen und Unterstützungsmassnahmen festgelegt, welche zu beachten sind, wenn ein Kind mit einer Beeinträchtigung in die Schule kommt. Es definiert ausserdem den Aufgabenbereich einzelner Institutionen.

Abgestützt auf den Artikel 20 vom 30. Juni 1983, dem Rahmengesetz von 1992 und dem Landesgesetz von 1998 wurde der Inhalt des Abkommens in vier Bereiche unterteilt:

- Allgemeine Bestimmungen
- Verteilung der Aufgaben
- Verfahrensweisen
- Unterstützungssysteme

Grundlegend dafür ist eine **Sichtweise von Behinderung, welche sich an den Kompetenzen der Personen und an den Ressourcen in ihrem Umfeld orientiert**. Leitend dafür ist das von der Weltorganisation (WHO) erstellte ICF (Deutsches Schulamt, 2008, S.4).²

Die Ziele des Abkommens werden wie folgt formuliert:

- Die Fähigkeiten der Kinder, Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung im kommunikativen, sozialen, affektiven und kognitiven Bereich sind zu entwickeln und zu fördern.
- Für das Lernen ist ein förderliches Umfeld zu nutzen und Hinderliches zu minimieren bzw. zu beseitigen.
- Es ist durch präventive Massnahmen das Recht auf Erziehung und Bildung zu garantieren.
- Diese präventiven Massnahmen können sowohl im sozialen als auch im gesundheitlich-therapeutischen oder pädagogisch-didaktischen Bereich angesiedelt werden.
- Es soll gemeinsam eine möglichst autonome Lebensplanung der Menschen mit Beeinträchtigung unterstützt werden (vgl. deutsches Schulblatt, 2008, S. 5).

² International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationales Klassifikationssystem der Funktionstätigkeit, Beeinträchtigung und Gesundheit).

Das am 12. Juli 2011 verfasste Ministerialdekret in der Ausgabe Nr.5669 enthält **die Leitlinien zum Recht auf Bildung für Schüler und Schülerinnen mit einer Lernstörung.**

Daraus entstanden Leitlinien zur Integration von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung, welche von Maria Gelmini, der italienischen Ministerin für Unterricht, Universität und Forschung, verfasst wurden und auch für das Südtirol gelten. So steht: „Die schulische Integration von Schülern und Schülerinnen mit einer Behinderung ist ein Prozess, welcher nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und darf. Daher ist es wichtig, dass die Verantwortlichkeiten sich nicht darauf beschränken, bürokratische Vorgaben zu erfüllen, sondern sich stets die pädagogische, kulturelle und soziale Integration dieser Kinder und Jugendlichen vor Augen zu halten“ (Gelmini, 2011, S. 3).

Diese Leitlinien wiederum stützen sich auf eine UN-Konvention für Rechte für Bildung von Menschen mit einer Behinderung. Diese wurden im italienischen Parlament mit dem Artikel 18/2009 angenommen (mehr dazu in 6.2.4).

Im nächsten Kapitel werden die im Zusammenhang mit unserer Erkundungsreise im Südtirol verwendeten Forschungsstrategien und Methoden dargestellt und begründet.

3 Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen

Im Zusammenhang mit dem methodischen Vorgehen planten wir eine Erkundungsreise ins Südtirol. Dort haben wir die Schule in Welsberg besucht und uns vor Ort mit verschiedenen Experten und Fachpersonen getroffen. Unsere Arbeit beinhaltet drei Teile der Informationssammlung. Einerseits wird das Thema in einem ersten Teil aufgrund bestehender Literatur ergründet und ausgelegt. Andererseits werden Unterrichtssequenzen beobachtet und betroffene Personen direkt befragt. Diese Interviews werden transkribiert und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

3.1 Forschungsstrategie

Unsere Forschungsstrategie wird unter der Kategorie der qualitativen Sozialforschung eingeordnet. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich stark auf das Forschungsobjekt bezieht und dieses in einer möglichst alltäglichen Umgebung beschreibt und interpretiert. Die von der Forschungsfrage betroffenen Menschen sind gleichzeitig Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen (vgl. Mayring, 2002, S. 19). Ziel der qualitativen Forschung ist es, Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln (Flick, 2012, S. 27).

Anders als bei quantitativer Forschung wird bei qualitativen Methoden die Kommunikation des Forschers mit dem Feld und den Beteiligten zum expliziten Bestandteil der Erkenntnis (Flick, 2012, S. 29). Als primäre Forschungsstrategie haben wir die Momentaufnahme gewählt und mit retrospektiven Elementen kombiniert (Flick, 2012, S. 180 & 182). Es soll eine Zustandsbeschreibung der besuchten Schule in Welsberg gegeben werden. Um dieses Schulmodell besser verstehen zu können, werden auch Verläufe aus der Geschichte der Region einbezogen. Nachfolgend werden die gewählten Methoden erläutert und begründet.

3.2 Forschungsmethoden

Die Forschungsmethoden werden mittels Literaturrecherche, Beobachtung und Befragung bearbeitet.

3.2.1 Literaturrecherche

Bei der Literaturrecherche werden die gewählten Dokumente auf ihre Authentizität, Glaubwürdigkeit, Repräsentativität und Bedeutung geprüft (Flick, 2012, S. 325). Um spontane Gedanken und Ideen festzuhalten, werden theoretische Notizen geschrieben und gesammelt (Altrichter & Posch, 2007, S. 198). Anhand der verfassten Reviews und theoretischen Notizen wird der theoretische Teil der Arbeit verfasst.

3.2.2 Beobachtung

Die Beobachtungen halten wir mittels unseres strukturierten Beobachtungsbogens fest (siehe *Turnlektion*, Anhang, S. 35). Dabei liegt der Fokus unseres Erhebungsverfahrens auf kritischen Vorfällen. Die Methode der kritischen Vorfälle beschreibt Fassnacht so: „Im Prinzip werden bestimmte Vorfälle oder Ereignisse unter Einhaltung eines groben Schemas mit Hilfe der Umgangssprache beschrieben“ (Fassnacht, 1995, S. 176).

Grüner schreibt zur Beobachtung:

„Die Beobachtung ist ein Verfahren, das auf die zielorientierte Erfassung sinnlich wahrnehmbarer Tatbestände gerichtet ist, wobei der Beobachter sich passiv gegenüber dem Beobachtungsgegenstand verhält und gleichzeitig versucht, seine Beobachtung zu systematisieren und die einzelnen Beobachtungsakte zu kontrollieren“ (Grüner, 1974, S. 26). Auch in unserem Fall werden wir nicht als Teilhabende beobachten.

Unser Fokus liegt dabei auf der Interaktion zwischen den Kindern untereinander und der Interaktion zwischen Kindern und Lehrperson (wie gibt sie Anweisungen und wie setzen die Kinder die Anweisungen der Lehrperson um). Anschliessend werden die Beobachtungen verglichen und validiert. Wir wollen auch feststellen, wie der nationale Auftrag der Inklusion verstanden und umgesetzt wird.

Die Beobachtung der Lernumgebung wird mit einer Fotokamera festgehalten.

3.2.3 Befragung

Für die Befragung wählen wir die Methode des Experteninterviews. Das Experteninterview ist ein teilstandardisiertes Interview, welches mittels eines Leitfadens geführt wird. Bei dieser Form wird nicht starr nach Leitfaden vorgegangen, sondern mit einer freien Reihenfolge der Fragen. Flick schreibt: „Den Interviewpartnern soll so viel Spielraum wie möglich gegeben werden, um ihre Sichtweise zu entfalten. Gleichzeitig soll ihnen eine Struktur vorgegeben werden, worüber sie in ihren Antworten sprechen sollen“ (Flick, S. 2012, S. 225). Zentral bei den Experteninterviews ist die Klärung, wer als Experte zu sehen ist. „Als Experten könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die im Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als Sachverständige` in besonderer Weise kompetent sind“ (Deeke, zit. nach Flick, 2012, S. 214).

3.3 Begründung der Forschungsmethoden

Die Literaturrecherche wird gewählt, um Hintergrundwissen aufzubauen. Gerade die geschichtlichen Vorkommnisse sind von zentraler Bedeutung für die Schulentwicklung im Südtirol (z.B. Katakombenschulen, Verbot der deutschen Sprache, etc.). Diese geschichtlichen Ereignisse beeinflussten die Schulgesetze massgeblich (nationale Rahmenrichtlinien, nationale Leitlinien, nationaler Lehrplan, autonomes Sprengelsystem³, siehe Kapitel 4.7.1, S. 23). Dazu setzten wir uns intensiv mit dem Thema Inklusion und deren praktischen Anwendung theoretisch auseinander. Das Hintergrundwissen ist eine wichtige Voraussetzung bei der Vorbereitung der verschiedenen Interviews.

Bei der strukturierten Beobachtung wird die Wahrnehmung bewusst auf bestimmte Indikatoren eingeschränkt, damit werden genaue Informationen erhoben. Wird die Beobachtung von einem Aussenstehenden vorgenommen, welcher nicht Teil einer Handlung ist, bietet dies die Möglichkeit, eine Situation sofort aufzunehmen und zu notieren.

³ Schulisches Netzwerk

Flick schreibt dazu: „Interviews und Erzählungen als Daten können nur Darstellungen über Handlungsweisen bieten. Sie enthalten eine Mischung davon wie etwas ist und davon, wie es sein sollte. Mit Hilfe der Beobachtung können diese überprüft werden. Das Ziel der Beobachtung ist es, herauszufinden, wie etwas tatsächlich funktioniert oder abläuft“ (vgl. Flick, 2012, S. 281).

Aus der Theorie ergeben sich die Kategorien für die Aufbereitung und Ordnung des empirisch gesammelten Materials sowie die Fragen für die Interviews mit den betroffenen Personen. Wir haben uns für das Leitfadeninterview entschieden, weil zwar festgelegte Fragen gestellt werden, sie aber offen beantwortet werden können. Diese Vorgehensweise ist damit weniger strikt als in den meisten anderen Befragungsmethoden der empirischen Sozialwissenschaft. Wir wählen das Experteninterview, weil unsere Interviewpartner Experten in ihrem Tätigkeitsfeld sind. „Sie werden nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentanten einer Gruppe in die Untersuchung einbezogen. Sie verfügen über eine Vogelperspektive und ermöglichen so eine grössere Generalisierung (Tiefenbach, 2009, S. 16). Ausserdem wollen wir dadurch mehr über neue Kontexte und Methoden erfahren.

Durch die Verbindung der drei Methoden, wird die Methodentriangulation vorgenommen. Mit Hilfe der Beobachtung werden Handlungsweisen überprüft, mit der Literaturrecherche und den Interviews verglichen und ausgewertet.

4 Studienreise

Nach dem Interview mit dem ortskundigen Inklusions-Experten in der Schweiz, war es für uns klar, dass unsere Studienreise nicht irgendwo ins Südtirol führen würde, sondern in die oft genannte Grundschule Welsberg.

4.1 Ort und Zeit

Die Datenerhebung erfolgte während der Zeit vom 18.- 22. März 2013 in Welsberg, Bruneck und Bozen. Durch die Anwesenheit vor Ort werde dem Gütekriterium „Nähe zum Gegenstand“ Rechnung getragen, meint Mayring dazu. Der direkte Kontakt zu den Interviewpartnerinnen und -partnern ermögliche einen weit tieferen Einblick in die Lebensumstände als dies eine schriftliche Befragung aus der Ferne vermöge (2002, S. 146).

Auch das Kennenlernen der Umstände vor Ort erhöhe nach Mayring das Verständnis für den Forschungsgegenstand (2002, S. 146). Vorgängig hat uns der Experte in der Schweiz die Kontakte zu den Experten in der Region Südtirol, sowie zur Grundschule Welsberg im Pustertal vermittelt. Es entstand ein direkter E-Mail Kontakt mit dem Direktor des Schulsprengels Welsberg, der Schulleiterin der dort angegliederten Grundschule, sowie zu weiteren dort ansässigen Spezialisten.

Auch die absolute Pionierin und Verfechterin des inklusiven Gedankens meldete sich sofort auf unser Mail. Mit ihrem kämpferischen Engagement hat sie sich mit einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten dafür eingesetzt, dass die Inklusion im Gesetz verankert wurde und nun verbindlich in allen Schulen Italiens gilt.

4.2 Aufgliederung der Erkundungswoche

In der folgenden Übersicht werden die strukturellen Gegebenheiten aufgezeigt.

Tabelle 1. Aufgliederung der Erkundungswoche

Tag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Morgen	-Kennen lernen der GS-Welsberg Beobachtungen In versch. Klassen. -Interview mit Koordinatorin -Interview mit Schuldirektor	Beenden des Interviews mit der Schulleiterin -Begleitung einer Schülerin mit einer starken Beeinträchtigung zum Werkunterricht. -Interview mit Lehrer.	Verabschiedung in der Schule -Reise nach Bruneck -	Daten-aufbereitung	Besuch einer Veranstaltung des Internat. Verbundes für Zukunfts-Planung für beeinträchtigte Menschen an der Uni Bozen.
Nachmittag	-Interview mit der Schulleiterin	Daten-aufbereitung	Interview mit der Pionierin des Inklusionsgedankens und des Leiters des pädag. Beratungszentrums Bruneck.	Reise nach Bozen	Interview mit der Verantwortlichen der Tagung und Integrations-expertin.

4.3 Beobachtungen vor Ort

Während unseres Besuches in der Grundschule Welsberg hatten wir die Gelegenheit, den Lehrern und Integrations-Lehrkräften bei ihrer Tätigkeit über die Schultern zu schauen, die Kinder beim Lernen zu beobachten und den Ablauf eines Schulmorgens mitzuerleben.

Wir sahen die Kinder in ihren Klassenzimmern, den Lernräumen, im Multifunktions-Raum und in der von der Grund-und Mittelschule gemeinsam genutzten Werkstatt. Wir begleiteten eine 1.-und eine 5. Klasse auch in den Turnunterricht (siehe Beobachtungsraster/Turnstunde der 5. Klasse im Anhang).

Es war beeindruckend, zu sehen, wie ruhig und konzentriert in den Lernräumen gearbeitet wurde und jedes Kind mit dem richtigen Handgriff sein Material fand. Die Arbeit in kooperativen Lernformen fand im Flüsterton statt.

Wir hatten die Gelegenheit, ein Kind mit einer Intelligenzverminderung bei der Vertiefungsarbeit mit ihrer Integrations-Lehrkraft kennen zu lernen. Sie arbeitete an einer Collage, da sie soeben mit der ganzen Schule eine Skiwoche am Kronberg verbracht hatte. Danach begleiteten wir sie mit einem anderen Mädchen aus der Mittelschule in den Werkunterricht. Sie wurde mit ihrer Kollegin von einem Werklehrer unterrichtet und von der Integrations-Lehrkraft betreut. Dort mussten sie zuerst ihren Arbeitskasten aus einem Schrank suchen und anhand ihres Namen finden. Im Kasten lagen neben ihren Arbeits-Utensilien Dominosteine aus Holz. Zuerst erhielten die Mädchen den Auftrag, jeden Stein aus der Kiste zu nehmen und alle Punkte auf den einzelnen Steinen zu zählen. Danach mussten die gezählten Steine mit einer Vorlage verglichen werden. So sollten sie den richtigen Stein auf die entsprechende Vorlage legen. Nun sollten sie herausfinden, welche Steine ihnen noch fehlten. Gemeinsam entschieden sie, welcher Dominostein als nächster gefertigt würde.

4.3.1 Fotos zu den Beobachtungen

Mit den folgenden Fotos werden die Beobachtungen vor Ort unterstützt. So wurden für den Mathematik-Unterricht die Treppenstufen auf der rechten Seite mit Zahlen versehen.

Abbildung 2: Zahlentreppe

Nummerierte Treppenstufen (eigene Quelle)

Im grossen Lernraum der unteren Klassen hängt diese Hunderter-Tabelle. Sie unterstützt die Kinder beim Erarbeiten des erweiterten Zahlenraumes.

Abbildung 3: Hundertertafel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Hundertertafel (eigene Quelle)

Auch die 1x1 –Leiter stammt aus dem Lernraum der unteren Klassen. Hier wird das Erlernen der Reihen mit Klammern, welche auf der Leiter nach oben oder unten verschoben werden können geübt. Auf den Klammern stehen die Namen der Kinder und rechts auf den gelben Zetteln die Reihen. Wenn ein Kind eine Reihe kann, darf es seine Klammer auf die nächste Sprosse an der Leiter hängen. Wenn diese zuoberst hinaufgeklettert ist, heisst dies, dass das Kind nun Reihenkönig geworden ist und alle Reihen beherrscht.

Abbildung 4: 1x1-Station

(1x1 Station, eigene Quelle)

Das nächste Bild stammt aus dem Italienisch-Unterricht. Hier haben die Kinder ihre Familien vorgestellt, beschreiben und gezeichnet.

Abbildung 5: Familienbild

Familienbild (eigene Quelle)

Für die Vertiefung zu einem Thema, stehen den Kindern in den Lernräumen Bücher, Lexika und Spiele zur Verfügung. Sie sind jederzeit zugänglich und in mehreren Exemplaren verfügbar.

Abbildung 6: Themenregal

Themenregal (eigene Quelle)

Diese Bilder entstanden im Kunstunterricht. So werden den Kindern in Welsberg nach Aussagen der zuständigen Lehrkraft immer wieder Kunstwochen angeboten. Nach eigenen Aussagen legt der Lehrer grossen Wert darauf, dass beim Kunstunterricht eine Entwicklung stattfindet und eine Zeichnung nicht nur nach ein bis zwei Lektionen fertiggestellt wird.

Abbildung 7: Kinderzeichnungen

Aus dem Kunstunterricht (eigene Quelle)

4.4 Interviewpartnerinnen und -partner

Alle Personen, die interviewt werden, haben in verschiedenen Funktionen einen engen Bezug zur Schule Welsberg. So auch unser erster Interviewpartner in der Schweiz, Herr Dr. M. Benz, der uns „die Türen zum Südtirol“ geöffnet hat. Vor Ort treffen wir den Schuldirektor des Schulsprengels, die Schulführungskraft der Grundschule Welsberg, die Koordinatorin des Sprengels, eine Lehrperson, eine Integrationslehrperson mit zusätzlicher Beratungsfunktion und Expertin für die Zukunftsplanung schwerstbeeinträchtigter Menschen. Zusätzlich hilft sie bei der Entwicklung von Materialien für die unterstützende Kommunikation. Weitere Interviewpartner sind die Koordinatorin des Sprengels, der Leiter des pädagogischen Beratungszentrums sowie Frau Dr. Brugger-Paggi, die Begründerin des inklusiven Gedankens und gleichzeitig Ausbildungsverantwortliche in diesem Sinn. Heute ist sie in der Beratung tätig und hält über die Grenzen hinaus Vorträge. Ausserdem schreibt sie wissenschaftliche Arbeiten über Inklusion und aktualisiert die Internetseite der Schulen im Südtirol.

4.5 Durchführung der Interviews

Die Durchführung der Interviews verlief gemäss Zeitplan (siehe Übersicht. 4.2). Wir wurden überall sehr herzlich empfangen, in der Schule Welsberg ebenso wie im Beratungszentrum. Auch der Tag in Bozen war für uns eine Bereicherung.

Die Gespräche konnten sich in einer vertrauensvollen und offenen Art entwickeln.

Inhaltlich gestalteten sich die Interviews in drei Teile: **Einführung – Kernfragen – Ausklang und Bedanken**. Fast alle Interviews durften mit einem Aufnahmegerät durchgeführt werden. Ausserdem wurde versichert, die erhaltenen Daten streng vertraulich zu benutzen, um die Anonymität der Befragten zu gewährleisten.

Es lag ein Leitfaden vor, um das Interview zu strukturieren. Aufgrund der offenen Fragen erhofften wir, von unseren Interview-Partnern möglichst viel zu erfahren (siehe Beispiel im Anhang, Seite 119).

4.6 Bearbeitung und Auswertung der Daten

Ausgewertet werden die Interviews mit der Methode der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2010, S. 67 – 69) Deren Zweck ist es, eine grosse Materialmenge auf ein überschaubares Mass zu kürzen und dabei die wesentlichen Inhalte zu erhalten (Mayring, 2010, S. 65).

Aussagen werden zusammengefasst und generalisiert und so das Ausgangsmaterial reduziert. Am Ende der Reduktionsphase muss überprüft werden, ob die neuen Aussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren.

Anschliessend wird eine induktive Kategorienbildung vorgenommen. Das heisst, dass sich die Kategorien direkt aus dem Material ableiten, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen. Das Ergebnis ist ein System aus Kategorien verbunden mit konkreten Textpassagen.

Laut Mayring ist die induktive Kategorienbildung eine besonders fruchtbare Vorgehensweise für die qualitative Inhaltsanalyse und hat eine grosse Bedeutung innerhalb qualitativer Ansätze. Sie strebt nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrung durch Vorannahmen des Forschers. Da das Feld möglichst offen erfasst werden soll, wird die induktive Kategorienbildung gewählt (vergl. Mayring, 2010, S. 83).

4.7 Definitionen und Überleitung

In Kapitel 5 werden vier Ausdrücke von zentraler Bedeutung sein. Wir werden die Begriffe **Schulsprengel, Funktionsbeschreibung, Funktionsdiagnose sowie Insegnante di sostegno** ausführlich beschreiben.

4.7.1 Schulsprengel im Südtirol

Der Schulsprengel Welsberg ist ein kleines Netzwerk von sechs Schulstellen mit fünf Grundschulen und einer Mittelschule. (GS Welsberg, Schulstellprogramm, S. 2)

Die gesetzliche Grundlage dafür bildet das Landesgesetz vom 29. Juli 2000, Nr.12 der Autonomen Schulen. Dieses sieht vor:

- dass sich die Institutionen und Vereine im Pustertal, welche im Bildungsbereich tätig sind, vernetzen.
- Sie sichern und optimieren ihre Entwicklungsarbeiten aufeinander
- Und sorgen für ein Abstimmen der Qualität der Bildungsarbeit gemeinsam.
(Präambel in Grundsatzvereinbarung Schulverbund Pustertal, 2010).

Ausserdem sollen ein systematischer Austausch und gemeinsame Entwicklungsalternativen die Schulentwicklung beleben. Die gemeinsame Arbeitsteilung und Nutzung von Ressourcen sowie Ergebnissen sollen somit die einzelnen Sprengel entlasten.

Desweiteren sieht die Präambel⁴ die gemeinsame Orientierung in der Bildungsplanung, sowie den gezielten Einsatz von Ressourcen und Kompetenzen als Garantie für ein vielfältiges Bildungsangebot für die Kinder und Jugendlichen an. (vgl. Präambel in der Grundsatzvereinbarung Schulvereinbarung Schulverbund Pustertal, 2010).

Diese Präambel bildet die gesetzliche Grundlage für einen Sprengel.

Absichtserklärung

Dadurch soll:

- eine neue „Kultur des Dialogs und der Zusammenarbeit“ zwischen den Lehrpersonen, den Schulstellen, den Direktoren und den verschiedenen Schulpartnern geschaffen werden.
- Die Autonomie der Einzelschule gestärkt werden.
- Schulindividuelle Entwicklungsprozesse und Notwendigkeiten respektiert werden.

In diesem Schulverbund beteiligen sich 22 Schulen von der Kindergartenstufe bis zu den Fachhochschulen. Die Mitglieder verpflichten sich bei der Unterzeichnung für einen minimalen Verbleib von 3 Jahren. Dieser Vertrag beinhaltet weiter:

- die Arbeitsfelder, in denen der Schulverbund tätig werden wird
- die Programmstellung und Evaluation
- die Handlungsebene
- die Organisations- und Verwaltungsstruktur sowie die Finanzierung

Sehr wichtig für den Verbund ist sicher der Bereich Arbeitsfelder von Artikel 3, welcher für die Entwicklung und Qualität an den verschiedenen Institutionen genannt wird. So gehört z.B. zu diesem Punkt:

- die Unterstützung und Abstimmung der Initiativen und Massnahmen in der Umsetzung von Schulreformen und Innovationen.
- Die Schaffung von übergemeindlichen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche.
- Schaffung von Unterstützungsangeboten und -strukturen für Eltern, Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen und Führungskräften.
- Nutzung des Schulverbundes als Lernverbund (Austauschen von Erfahrungen).

Der Schuldirektor der Grundschule Welsberg sieht die Aufgabe, diesen Vertrag einzuhalten, wie folgt: „Wir möchten den Auftrag möglichst gut erfüllen. Daher arbeiten wir am Aufbau von Kompetenzen, welche lebensstüchtig machen sollen. Kompetenzorientiert arbeiten heisst für uns, dass wir systematisch Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten aufbauen und gute Aufgaben stellen, damit die Schüler ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten kreativ nutzen können, um zu Lösungen zu kommen“ (GS Welsberg, 2009, Schulstellprogramm S. 2).⁵ Rund 1200 Lehrer/Lehrerinnen betreuen ca. 8.000 Schüler und Schülerinnen. Das Territorium erstreckt sich über das Gebiet von 27 Gemeinden.

Auf der folgenden Karte sind sämtliche Schulsprengel-Einheiten aufgezeichnet.

Abbildung 8: Übersicht Schulsprengel

(Quelle und Illustration aus dem Schulverbund Pustertal,

http://blikk.it/angebote/_schulegestalten/schulverbund/ses11730.htm)

Der Schulverbund Pustertal umfasst 55 Kindergärten, 72 Grundschulen, 14 Mittelschulen, 2 Oberschulen, eine Fachschule. In der Reihenfolge sind diese auf der Karte von unten nach oben wie folgt zusammengesetzt:

Schulsprengel Abtei, Schulsprengel Ennsberg, Schulsprengel Toblach, Schulsprengel Innichen, Schulsprengel Welsberg, Schulsprengel Olting, Grundschulsprengel Bruneck, Schulsprengel Bruneck, Grundschulsprengel Kiens, Schulsprengel Taufers, Schulsprengel Vintl, Schulsprengel Mühlbach, Schulsprengel Ahrntal.

⁵ Broschüre der Grundschule Welsberg

4.7.2 Funktionsbeschreibung

Die Funktionsbeschreibung wird nach ICF als „Störungsbild mit eingrenzender Auswirkung“ beschrieben (Brugger-Paggi, 2008, S. 11). Sie schreibt: „Die Funktionsbeschreibung ist eine **Festschreibung des Entwicklungsstandes** des Kindes. Diese dient später als Unterlage zur Erstellung einer **Funktionsdiagnose**. Was sich im Laufe der Jahre nicht ändert, ist die Diagnose, aber der Entwicklungsstand eines Kindes“ (Brugger-Paggi, 2000-2013). Die Kinder mit einer Funktionsbeschreibung erhalten mit einem Antrag Unterstützung (siehe Beispiel im Anhang Seite 102).

4.7.3 Funktionsdiagnose

Eine Funktionsdiagnose wird von einem Arzt oder Psychologen erstellt. So beschreibt Brugger-Paggi die Funktionsdiagnose wie folgt: „Unter Funktionsdiagnose versteht man **die analytische Beschreibung** der funktionellen Beeinträchtigung des psychophysischen Zustands des Kindes oder des Schülers/in zur Zeit der Erstmeldung in den Diensten des Sanitätsbetriebes“ (2000-2013). Die Diagnostik basiert auf der Grundlage des ICD 10.⁶ Die Beschreibung des Entwicklungs- und Leistungsstandes des Kindes basiert auf dem ICF. Nach Artikel 935 vom 22.März 2004 haben Kinder und Jugendliche mit einer Funktionsdiagnose das Recht auf eine vollumfängliche Unterstützung.

4.7.4 Insegnante di sostegno

Mit dem Recht auf Integration **aller** Kinder in die Regelklasse, welches auf den Artikel 104/92 aufbaut, entsteht in der Schule die Rolle der „Insegnante di sostegno“ (Unterstützungslehrkraft). Diese Unterstützungslehrkraft wird in Artikel 970/1975 wie folgt beschrieben:

- Die Person der „Insegnante di sostegno“ gilt als „Spezialistin“ gegenüber den anderen Lehrkräften.
- Sie garantiert die auf Artikel 517/77 aufgebaute totale Integration eines Kindes mit Behinderung in einer Klasse.
- Die „Insegnante di sostegno“ ist in erster Instanz eine Lehrerin.
- Sie teilt die Mitverantwortung wie ihre Kollegen in einer Klasse.
- Sie besitzt kein „Exklusiv-Recht“ auf das behinderte Kind.
- Sie gilt als „Unterstützerin“ der verschiedenen Unterrichtsformen im Klassenzimmer (vgl. Savoini, 2013, ital. Fassung S. 6).

⁶ ICD (International Classification of Diseases): Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.

Die Aufgaben und Kompetenzen dieser Lehrkraft beschreibt Savoini wie folgt:

- Sie kennt Normen und Dispositionen in der Klasse
- Sie kennt die Abläufe bei der Anforderung von Ressourcen.
- Sie kennt die verschiedenen Ämter und Institutionen.
- Sie kennt den Organisationsverlauf in ihrer Schule, in der sie tätig ist.
- Sie unterstützt die Eltern des behinderten Kindes. Dabei soll die Familie als Verbündete respektiert werden.
- Zusammen vereinbaren sie Regeln und Grenzen, ohne die Eltern in ihrer Würde zu verletzen.
- Sie erstellt unter dem Einbezug des ICF die Förderpläne.
- Sie kennt die didaktischen Modelle der Integration und Inklusion (vgl. Savoini, 2013 ital. Fassung S. 8 – 11).

5 Grundschule Welsberg

Die Grundschule Welsberg befindet sich im Pustertal in der Gemeinde Welsberg/ Monguelfo. Momentan leben 2500 Einwohner in diesem malerischen Ort, welcher auch schon von Schriftstellern wie Hugo von Hofmannsthal oder Arthur Schnitzler beherbergte (vgl. Merian live, 2013, S. 67).

Die Bevölkerung von Welsberg/Monguelfo ist in der Tourismusbranche tätig, arbeitet in Fabriken oder als Landwirte. Das Pustertal ist mehrheitlich deutschsprachig. Der Anteil an Migranten ist klein. Ein grosser Anteil der Einheimischen ist sehr sportlich, da sich Welsberg in unmittelbarer Nähe von Skigebieten befindet (z.B Haunoldhütte, 2943 M, Kronplatz oder Helm 2433 M). Dies beeinflusst den Stundenplan der Schulen. So beginnt der Unterricht an der Grundschule bereits um 7.40 Uhr, damit den Kindern am Nachmittag die Möglichkeit gegeben wird, an regelmässigen Ski-Trainings teilzunehmen oder andere Sportarten auszuüben (vgl. Interview Steinhauser, Zeile 305/306, Anhang S. 160).

5.1 Schule

Welsberg/ Monguelfo ist einer der zahlreichen Schulsprengel.⁷ Dieser Sprengel besteht aus Einheimischen sowie Kindern aus zwei nahe gelegenen Gemeinden und fünf Dörfern (das sind Welsberg, Taisten, sowie Pichl, St. Martin und St. Magdalenen im Gsiesertal). In der Dorfmitte befindet sich der Kindergarten und oben, auf dem Hügel die neuerbaute Grund- und Oberstufe (in Italien Mittelschule genannt) der Gemeinde. Es folgen zwei Eigenaufnahmen der Schule.

Abbildung 9: Grundschule Welsberg

Grundschule Welsberg (eigene Quelle)

Abbildung 10: Mittelschule Welsberg

Mittelschule Welsberg (eigene Quelle)

5.2 Architektur

Das moderne, würfelförmige Gebäude, welches die Grund- und Oberstufe beherbergt, beeindruckt durch seine unkonventionelle Form. Links befindet sich die Grundschule und rechts die Oberstufe. Der Schuldirektor schreibt in seiner Info-Broschüre „Der Raum wird zum dritten Pädagogen!“ (Watschinger, 2011, S. 10). Damit meint er, welchen Einfluss die Räume auf die Lernkultur ausüben und wie sie das Verhalten der Lernenden mitbestimmen. Die Lernkultur pflegt somit eine gute Mischung zwischen strukturiertem und offenem Lernen (vgl. Watschinger, 2011, S. 10). Hier einige Bilder dazu:

⁷ Sprengel: Netzwerk, bestehend aus mehreren Schulen, welches per Gesetz konzipiert wurde. Zu diesem Sprengel gehören fünf Grundschulen und eine Mittelschule.

Das Schulhaus

Abbildung 11: Frontansicht Grundschule Welsberg

Quelle: www.lernraeume-aktuell.de

Auf diesem Bild sieht man unten den Haupteingang sowie links den geschlossenen Fensterrollladen des Multifunktionsraumes. Im oberen Bereich sind Fensterfronten sichtbar, welche die Lernräume belichten.

Die Eingangstüre zur Grundschule führt rechts zur grossräumigen Garderobe, welche allen Schülern dient.

Abbildung 12: Schüलगarderobe

Garderobe (eigene Quelle)

Ausserdem führt eine wunderschöne Holz-Treppe im Eingangsbereich in den ersten Stock, an welcher an jeder Stufe ein Wort des Satzes: „Ein Buch ist wie eine Rose. Beim Betrachten öffnet sich dem Leser das Herz:“ steht.

Abbildung 13: Holztreppe im Eingangsbereich

Holztreppe (eigene Quelle)

Links befinden sich ein multifunktionaler Raum, welcher als Medien -, Gespräch - oder Arbeitszimmer dient, sowie der Werk-und Zeichenraum. Nebenan ist die Lehrgarderobe. Auf einem Tisch neben der Treppe steht ein Schreiben, welches den Besucher bittet, die Schule nur mit Hausschuhen zu besuchen (Hausschuhe dafür liegen dort bereit).

Hier folgt ein Grundriss der ganzen Schulanlage

Abbildung 14: Grundreiss der Schulanlage

Grundschule Welsberg, Welsberg - Lageplan - Entwurfsverfasser: Klaus Hellweger

Im grünen Gebäude befinden sich die Grundschule und dahinter die Turnhalle, welche durch einen langen Korridor mit dem Mittelstufengebäude verbunden sind. (grosses Gebäude vorne).

Grundriss der Grundschule, (Eingangsbereich)

Abbildung 15: Grundriss Eingangsbereich

Grundriss Eingangsbereich: Unten befindet sich der Eingang zur Schule; rechterhand die Schüler-Garderobe und links der Mehrzweckraum, dahinter ein Raum, welcher als Werkstatt/Atelier benutzt wird. Ganz hinten befinden sich ein Abstellraum, der Putzraum sowie die Lehrgarderobe.

Grundriss, erste Etage

Abbildung 16: Grundriss 1. Etage

Grundriss 1.Etage: Am Rand befinden sich drei Klassenzimmer, sowie oben rechts das Lehrerzimmer. Die sich in der Mitte befindende Lernwerkstatt verbindet alle Klassenzimmer.

Zweite Etage

Abbildung 17: Grundriss 2. Etage

In der zweiten Etage befinden sich vier Klassenzimmer, in der Mitte der zentrale Lernraum mit verschiedenen Rückzugsmöglichkeiten (siehe links und rechts zwischen den Klassenzimmern).

Innenräume

Die wunderschöne Holzterasse führt zu einem geräumigen Lernraum, welcher mit Tischen, Büchern, Computern und Lernmaterialien ausgerüstet ist. Im 1. und 2.Obergeschoss sind wabenförmig je vier Klassenzimmer an diesen grossen Lernraum angeschlossen. Diese Räume sind verwinkelt und bieten Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder. Ausserdem lassen sie sich mit wenigen Handgriffen in Aulen umwandeln. Alle Klassenzimmer sind hell und bieten zwischen 18-21 Kindern Platz. Sie sind mit vielen Fenstern ausgerüstet. Auch vom Lernraum aus sieht man in die Klassenzimmer. Die Tische sind dreieckig und lassen sich beliebig verstellen.

Abbildung 18: Lernraum

Quelle: www.lernraeume-aktuell.de

Die Turnhalle ist lichtdurchflutet, nach modernen Kriterien eingerichtet und lässt keine Wünsche offen.

Abbildung 19: Turnhalle

(eigene Quelle)

5.3 Umstände, die zum Bau dieser Schule geführt haben

Der Standort der Grundschule Welsberg war früher im Zentrum der Gemeinde. Der Grundgedanke für den Bau dieser Schule liegt darin, dass der Verband der Autonomen Schulen eine Reihe von Broschüren entwickelt hat, die aufzeigen, wie sich der Lernerfolg positiv durch die optimale Gestaltung von Lehr- und Lernräumen auf die Kinder auswirkt. Sie sollen den Lernerfolg unterstützen (vgl. Sprenger, 2011, S. 3).

Als die Schulleitung vor sieben Jahren von der Gemeinde ein Schreiben erhielt, die Schule müsse geräumt werden, suchten die Verantwortlichen nach einem geeigneten Ort. Es wurde vereinbart, dass der Kindergarten in deren Räume einzöge, da der alte baufällig geworden war. Er musste abgerissen werden. Später sollten dann auf diesem Grundstück Alterswohnungen gebaut werden (vgl. Interview Schenk, Zeile 32, Anhang S. 164). Das erste Projekt eines grossen Schulzentrums, welches alle Stufen hätte vereinen sollen, wurde aus finanziellen Gründen verworfen. So entschloss sich der Gemeinderat für einen neuen Standort auf dem Hügel, welcher für die Grund- und Mittelschule Platz bieten sollte.

Bei der Planung wurde der damalige Schulleiter J. Schenk zugezogen. Bewusst wurden die grossen Lernräume, welche die verschiedenen Klassenzimmer vereinten, mit vielen Fenstern konzipiert. Auch dass jedermann in die Klassenzimmer sehen würde, plante der Schulleiter bewusst. Während der Bauphase, welche drei Jahre dauerte, wurde die Grundschule in den unteren Räumen der bestehenden Sekundarschule untergebracht. Vor vier Jahren durfte dann die Grund – und Mittelschule nach den Sommerferien in das neue Gebäude einziehen (vgl. Interview Schenk, Zeile 69, Anhang S. 165).

5.4 Struktur

Abgesehen von einer aus Rom vorgegebenen Mindeststundenzahl von 850 Jahresstunden in der 1. Klasse und von der 2.- 5. Klasse 915, ist jede Schule in Italien in der Wahl ihrer Strukturen frei. Zusätzlich ist jede Schule auch verpflichtet, ihren Schülern einen freiwilligen Wahlbereich von 34 - 104 Jahresstunden zur Verfügung zu stellen (vgl. Rahmenrichtlinien des Landes, 2009, S. 6).

So können die einzelnen Schulen ihren Alltag selbst bestimmen. Dies trifft auch auf die Grundschule Welsberg zu.

Die 1. 2. und 3. Klasse bilden das sogenannte Triennium, die 4. und 5. Klasse das Biennium (vgl. Lehrplan Südtirol, S. 4). Danach folgen 3 Jahre Oberstufe, die sogenannte Mittelstufe. Für die Aufteilung der Unterrichtszeit stehen den einzelnen Schulen nach Landesgesetz Nr.12 vom 29. Juni 2000 alle Möglichkeiten offen (Rahmenrichtlinien des Landes, 2009, S. 5). So besuchten im Schuljahr 2012/13, 99 Schüler die Grundschule Welsberg. Der Unterricht dauert von 7.40 Uhr - 12.30 Uhr, sowie für die Kinder ab der 2. Klasse, am Dienstagnachmittag von 13.30 Uhr - 16.30 Uhr. Am Donnerstag bietet die Schule ihr freiwilliges Ergänzungsangebot an (siehe Grundschule Welsberg/Tätigkeits- und Organisationsplan Schuljahr 2012/13, Anhang S. 85 – 100). Die Grundschule Welsberg hat sich für den Fünf-Tages-Modus entschieden. Das Schuljahr dauert von Mitte September – Mitte Juni. Die Lektionen dauern 60 Minuten, wobei die Pausen grösstenteils individuell vorgenommen werden. In der Mitte des Morgens folgt eine Pause von 30 Minuten, welche die Kinder im Freien verbringen (siehe Stundenplan, Anhang S. 115). Auch die Mittagspause vom Dienstag und Donnerstag können die Kinder in der Schule verbringen.

Hier folgt eine Übersicht der geforderten Stunden aus den Rahmenrichtlinien des Landes.

Tabelle 2: Stundentafel für ganz Italien

Verbindliche Grundquote							
	Fach	Jahresstundenkontingente					Fünfjahres- stundenkontingent
		1. Kl.	2. Kl.	3. Kl.	4. Kl.	5. Kl.	
Sprachlich-künstlerisch-expressiver Bereich	Deutsch	204	170	170	136	136	816
	Italienisch 2. Sprache	34	136	136	170	170	646
	Englisch	-----	-----	-----	68	68	136
	Musik	34	34	34	34	34	170
	Kunst	34	34	34	34	34	170
	Bewegung und Sport	68	68	68	34	34	272
Geschichtlich-geographisch-sozial-religiöser Bereich	Geschichte	34	34	34	34	34	170
	Geografie	34	34	34	34	34	170
	Religion	68	68	68	68	68	340
Mathematisch-naturwissenschaftlich-technologischer Bereich	Mathematik	170	170	170	136	136	782
	Naturwissenschaften	34	34	34	34	34	170
	Technik	34	34	34	34	34	170
Von der Schule frei zu verplanende Unterrichtszeit		102	34	34	34	34	238
Summe		850	850	850	850	850	4250
Der Schule vorbehaltene Pflichtquote							
Der Schule vorbehaltene Pflichtquote		möglich	68	68	68	68	mind. 272
Gesamtjahresstundenkontingente der verpflichtenden Unterrichtszeit		850	918	918	918	918	4.522
Wahlbereich							
Wahlbereich		34 - 102	34 - 102	34 - 102	34 - 102	34 - 102	170 - 510

(Quelle. Rahmenrichtlinien des Landes)

5.5 Organisation

Die Gesamtschule Welsberg gehört wie bereits erörtert zu einem der erwähnten „Schulsprengeln“. Sie wird von einem Schuldirektor geleitet, welcher sein Büro im Mittelschultrakt neben dem Sekretariat hat. Von dort aus organisiert und koordiniert er seinen „Sprengel“. Für die Grundschule ist eine Schulleiterin zuständig. Neben dieser Funktion unterrichtet sie die Fächer Mathematik und Turnen. Ausserdem organisiert sie die Jahresplanung. Insgesamt unterrichten 18 Lehrkräfte als Fachlehrer 7 Lehrer sind auch Klassenlehrer (vgl. Grundschule Welsberg, Tätigkeits- und Organisationsplan, Schuljahr 2012/13, S. 2, Anhang S. 85 - 100).

Die Klassengrösse variiert zwischen 11 und 18 Schüler/innen. Die unteren Klassen werden doppelt geführt. Idealerweise rechnet man eine Lehrkraft pro 8 Schüler (vgl. Interview Watschinger, Zeile 42/43, Anhang S. 140). Aus Kostengründen wird aber dieses Verhältnis nicht eingehalten. Kindern mit einer „Funktionsbeschreibung“ oder „Funktionsdiagnose“ (besonderer Förderbedarf) wird, wie bereits beschrieben, eine sogenannte „Insegnante di sostegno“ (Lehrperson mit und ohne Zusatzqualifikation in Heilpädagogik) zur Seite gestellt. Die „Insegnante di sostegno“ steht dem Kind jeweils für ein Schuljahr zur Verfügung (vgl. Gesprächsprotokoll mit Koordinatorin S.H. , Anhang S. 163).

Diese Kinder erhalten einen individuellen Förderplan und werden so viel wie möglich in ihren Klassen integriert. Ausserdem steht diesen Kindern noch eine Koordinatorin zur Seite, welche den Förderplan überprüft und als Bindeglied zwischen der Schule, dem Elternhaus und der Therapiestelle steht. Die Kinder werden von Fachlehrern unterrichtet, wobei jede auch die Funktion einer Klassenlehrerin übernehmen kann. Jede Lehrperson hat an einem Tag eine persönliche Sprechstunde. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, sich über den schulischen Werdegang ihres Kindes zu informieren (vgl. Grundschule Welsberg, Tätigkeits- und Organisationsplan 2012/13, S.3, Anhang S. 85 - 100). Die Schule organisiert regelmässig Ausflüge oder spezielle Wochen, z.B Herbstwanderungen - oder Kunstwochen in denen alle Kinder daran teilnehmen (vgl. Interview Schenk, Zeile 213 - 223, Anhang S. 169/170).

Die Kinder werden in ihrem Klassenzimmer in Jahrgangsklassen unterrichtet. Hier wird der Schulstoff vermittelt. Für die Vertiefung der Materie steht den Kindern der grosse Lehrraum zur Verfügung. Hier treffen sich die Kinder aus mehreren Klassen zum gemeinsamen Lernen. In diesem Lehrraum darf nur geflüstert werden.

5.6 Mitarbeiter der Schule

Im Schuljahr 2012/13 unterrichten 18 Lehrkräfte als Fachlehrer an der Grundschule Welsberg, 7 Lehrer sind auch Klassenlehrer (vgl. Grundschule Welsberg, Tätigkeits- und Organisationsplan, Schuljahr 2012/13, Anhang S. 85 – 100). Wie bereits erörtert, erhalten die Kinder mit Lernschwierigkeiten gemäss den staatlichen Richtlinien Unterstützung. Die staatlichen Rahmenrichtlinien schreiben vor, dass:

- „die Schule so zu gestalten sei, dass sie allen Schülern das Erreichen aller Kompetenzen der fachlichen Richtlinien ermöglichen soll“ (Rahmenrichtlinien des Landes, 2009, S. 15).

Dieses grosse Ziel beginnt schon bei der Wahl der Lehrpersonen. Diese werden durch ein Wettbewerbs - und Punktesystem (Bewerbungsverfahren), der Schule zugewiesen. Diese Punkte erhält der Lehrer aufgrund der Jahre welche er/sie bereits gearbeitet hat sowie anhand des abgeschlossenen Studiums. Sobald eine Vakanz feststeht, wird diese an die Personenzentrale weitergegeben. Die Schulleiterin definiert dann aufgrund ihres „Ressourcen-Topfs“, wie gross die Stundenanzahl wird und ob die Lehrperson für die Unterstützung oder als Fachlehrer/in eingestellt wird (vgl. Interview Watschinger, Zeile 229/230, Anhang S. 145).

Grundsätzlich rechnet die autonome Provinz mit 8 Kindern pro Lehrperson. Aufgrund von Ressourcenverteilungen kann es aber gut vorkommen, dass eine Lehrperson alleine eine Musik-oder Turnlektion unterrichtet (vgl. Interview Steinhauser, Zeile 65/66, Anhang S. 153).

Für die schulische Integration von behinderten Kindern schreibt das Gesetz vor, dass

ein individueller Erziehungsplan von den Mitarbeitenden, der sozialen Dienste, der lokalen Behörden, der Gesundheitsbezirke sowie der schulischen Institutionen zu vereinbaren sei (vgl. Leitlinien zur schulischen Integration von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung, 2009, S. 7).

So verlangt das Arbeiten in Welsberg gemäss Watschinger eine grosse Flexibilität und eine gute Zusammenarbeit (vgl. Interview Zeile 205 – 213, Anhang S. 144)

Das von den Leitlinien zur schulischen Integration von Schülerin und Schülerinnen mit Behinderung geforderte Ziel beschreibt die Rolle der einzelnen Akteure bei der Integration dieser Kinder genau. „Das Ziel lässt sich erreichen, wenn alle Betroffenen zusammenarbeiten und ihre Tätigkeit koordinieren“ (Leitlinien, 2009, S. 11).

In der Grundschule Welsberg ist daher die Tätigkeit der Koordinatorin S.H. sehr wichtig. Sie erstellt die Förderpläne der Kinder und überprüft sie. Ausserdem koordiniert sie die Kontakte zwischen der Schule, dem Elternhaus, der Therapiestelle und den Ämtern. Sie berät die Lehrer und arbeitet eng mit ihnen zusammen. Aufgrund des erstellten Förderplanes wird dem Kind mit einer Behinderung eine zusätzliche Lehrperson zur Seite gestellt. Nicht immer besitzt diese eine Zusatzqualifikation. Ihr wird aber die Möglichkeit gegeben, sich im Beratungszentrum Bruneck oder an einer Hochschule weiterzubilden.

Auch den Lehrpersonen wird nahegelegt, sich weiterzubilden, da viele von ihnen keine pädagogische Ausbildung besitzen, sondern einen Hochschulabschluss in dem Fach vorweisen, welches sie unterrichten (vgl. Interview Grüner, Zeile 149/150, Anhang S. 176)

5.7 Vernetzung zum Lehrplan

In der Grundschule Welsberg wird wie in den meisten Gemeinden im Pustertal in deutscher Sprache unterrichtet. Die zweite Landessprache Italienisch lernen die Kinder bereits ab dem 1. Schuljahr. Ab der 4. Klasse kommt dann noch Englisch dazu. Der Lehrplan ist sehr umfassend. Er beschreibt

- die bereits beschriebenen Mindest-Jahresstunden, welche als verbindliche Grundquote bei der Erreichung der allgemeinen Bildungsziele für den Erwerb der grundsätzlichen Kompetenzen in den einzelnen Fächern genannt werden.
- Qualitätsmerkmale beim Angebot an Wahlmöglichkeiten für die Schüler
- und Richtlinien für die fachlichen und fächerübergreifenden Kompetenzen (vgl. Rahmenrichtlinien, 2009, S.15)

In den fachlichen und fächerübergreifenden Richtlinien fordert der Lehrplan von der Schule, dass sie sich den **neuen Veränderungsprozessen der Gesellschaft, den unterschiedlichen Familiensituationen, sowie den neuen Berufsbildern stellen soll**. Die Schule verlagere demzufolge den Fokus vom Unterrichten zum Lernen und von der Reproduktions- zur Handlungskompetenz. Daher seien für die Schüler und Schülerinnen jene physischen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten und Haltungen wichtig, welche sie dazu befähigen, auf neue Situationen angemessen zu reagieren (vgl. Rahmenrichtlinien des Landes. 2009, S. 15).

In der pädagogischen Ausrichtung steht die Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler/innen im Vordergrund:

- Die Schule geht auf individuelle Stärken und Unterschiede ein. Sie schätzt die Vielfalt als Wert.
- Sie garantiert allen Kindern und Jugendlichen, jene kulturellen, zwischenmenschlichen, didaktischen und organisatorischen Bedingungen .zu ermöglichen, welche die volle Entfaltung der eigenen Person unabhängig von Geschlecht, kultureller Herkunft, Sprache, Religion, politischer Anschauungen sowie persönlichen und sozialen Verhältnisse unterstützt (Rahmenrichtlinien des Landes, 2009, S. 17).

Auch der Grundgedanke der Inklusion ist in den Richtlinien verankert: „Die Schule baut durch einen auf dem Grundgedanken der Inklusion beruhenden Unterricht auf, welcher Unterschiede der Personen und Kulturen als Bereicherung versteht“ (Rahmenrichtlinien des Landes, 2009, S. 17).

In der Grundschule steht der ganzheitliche Ansatz im Vordergrund. Dieser solle durch fächerübergreifenden Unterricht erworben werden. Ausserdem solle der ganzheitliche Ansatz als Rahmenbedingung für die Auseinandersetzung mit verschiedenen Lernbereichen dienen (vgl. Rahmenrichtlinien des Landes, 2009, S. 18).

Wie werden diese Richtlinien umgesetzt?

Der Schuldirektor hat hier die passende Antwort: „Bei der Umsetzung der Richtlinien ermöglicht das Schulautonomiegesetz den Schulen die Pädagogik in den Vordergrund zu stellen, wenn es um die Umsetzung von innovativen Bauten geht. Diesen Vorteil konnten die Planer der Schule Welsberg nutzen.“ (Watschinger, 2011, S. 10) Durch das Bilden von Lernlandschaften wurden in Welsberg viele Grundsteine für das erfolgreiche Lernen und somit auch zur Umsetzung der Richtlinien gelegt.

Auch den Kindern mit besonderen Bedürfnissen bieten diese Lernräume die Möglichkeit, sich dort einzuklinken, wo sie sich gerade hingezogen fühlen (Schenk, 2011, S. 30). Sie erhalten ihren individuellen Lehrplan. Die Koordinatorin und die Begleitperson entscheiden, bei welchen Situationen das Lernen in den Klassenräumen einen Sinn hat.

Auch die Hochbegabten erhalten „Nahrung“, da ihnen das Material für ihre Fragen stets zur Verfügung steht. So hat die Mathe-Lehrerin eine „Knobecke“ eingerichtet, wo die Kinder eine Wochenaufgabe selbständig lösen können. Am Schluss der Woche wird gemeinsam die Lösung bekanntgegeben.

Abbildung 20: Knobecke

(Foto, eigene Quelle)

Bei der Planung haben die Verantwortlichen auf eine Bibliothek verzichtet. Trotzdem stehen den Kindern die Bücher stets zur Verfügung, da sie sich im Lernraum befinden. Dort bietet die Schule ihren Schülern auch genug Möglichkeiten, sich mit den neuen Medien zu befassen, da alle Computer mit einem Internetzugang ausgerüstet sind. Sicher üben diese baulichen Voraussetzungen einen positiven Einfluss auf die Umsetzung des Lehrplans aus. Trotzdem geht dies ohne ein gut funktionierendes Team nicht. „Denn wer nach Welsberg kommt, muss den Gedanken der Inklusion mittragen, sonst geht das nicht!“ meint der Schuldirektor (Interview Watschinger, Zeile 235/236, Anhang S. 7).

5.8 Didaktische Modelle

Die Rahmenrichtlinien des Landes, 2009 beschreiben die didaktischen Prinzipien wie folgt:

- Der Unterricht knüpft an die Lernbiographien und Erfahrungen der Schüler und Schülerinnen an.
- Er bietet ihnen differenzierende Massnahmen und Möglichkeiten, auf individuellem Weg zu lernen.
- Unterricht dient dazu, Schüler und Schülerinnen für das tägliche Leben handlungsfähig werden zu lassen.
- Dies wird durch einen handlungsfähigen Unterricht begünstigt.
- Handelndes, entdeckendes und forschendes Lernen erfordert die Bereitstellung von konkreten und simulierten Lernsituationen, von problemorientierten Lernumgebungen und vielfältigen Lernorten.
- Unterrichtstätigkeiten haben die Entwicklung von Lernbewusstheit und Lernkompetenz im Blick und unterstützen die Schüler, Fähigkeiten und Verantwortung für ihre Lernprozesse zu übernehmen (Rahmenrichtlinien, 2009, S.15)

In der Grundschule Welsberg hat sich nach Aussagen der Schulleiterin die Lehrerschaft für mehrere didaktische Modelle entschieden. Einerseits fliessen bei der Individualisierungsfrage viele Kernpunkte der Montessori-Pädagogik ein. „Hilf mir, es selbst zu tun!“ (www.montessori-kindergarten.ch/artikel.htm). Andererseits werden bei der Vertiefung des Stoffes kooperative Lernformen benutzt. Da sich die Schüler für die Vertiefung des Lernstoffes das Material im Lernraum suchen müssen, bewegen sie sich sehr oft. Im Leitbild der Schule steht dazu: „Lernen mit Bewegung, lernen durch Bewegung, Bewegungspause- unser erweitertes Bewegungsangebot im Kernunterricht“ (GS Welsberg⁸Schulstellprogramm, S. 4). Die Schule sieht sich aber auch als „Verbund reformpädagogischer Schulen“ (GS Welsberg, Schulstellprogramm, S. 6).

⁸ Infobroschüre der Grundschule Welsberg

Die meisten Lehrer verfassen Wochenpläne. Auch die Dokumentation und Reflexion der Lernentwicklung wird dokumentiert und im Lehrerteam besprochen. Bei den sogenannten „Verifizierungssitzungen, welche 4 Mal pro Jahr stattfinden, tauschen sich die in einer Klasse tätigen Lehrer über den Leistungsstand ihrer Schüler aus. Die Kinder haben auch Tests. Ausserdem stehen alle Lehrer den Eltern wöchentlich in einer Sprechstunde zur Verfügung. Zweimal pro Jahr erhalten die Kinder Zeugnisse (siehe Beispiel im Anhang S. 109). Die Grundschule wird nach staatlichen Vorgaben mit einer Abschluss-Prüfung abgeschlossen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind als einziges Dokument auf der staatlichen Internetseite der Volksschule öffentlich zugänglich (www.istruzione.it).

5.9 Koordinationsstelle Bruneck

Die Koordinationsstelle Bruneck oder pädagogisches Beratungszentrum befindet sich im unteren Teil des Pustertales. Bruneck ist eine kleine Stadt mit 13-14 000 Einwohnern. Das Zentrum gilt als Anlaufstelle für alle „Schulsprengel“. Es wird von Dr. Wolfgang Grüner geleitet. Gesprochen wird hier Deutsch und Italienisch.

Hier in Bruneck wurden 1989 die ersten internationalen Inklusions-Seminare unter der Leitung von Brugger-Paggi durchgeführt. Dr. Grüner besuchte damals einige Seminare bei Brugger-Paggi und kam somit mit den Grundgedanken der Inklusion in Kontakt. Die Gruppe war sehr klein und vor allem Frau Brugger setzte sich für die Rechte der Kinder mit Beeinträchtigung und deren Integration in die Schulen ein. Der inklusive Gedanke Frau Bruggers fand bald eine grössere Anhängerschaft und ist nun, wie oben in Kapitel 5.7 beschrieben, ein fester Bestandteil der staatlichen Richtlinien 2009.

Die Koordinationsstelle Bruneck sieht sich nach Dr. Grüners Aussagen als Angebot für die oft mangelhaft ausgebildeten Lehrer. Er beschreibt die Kernaufgabe wie folgt: „ Wir machen Unterrichtsentwicklung und Schulberatung im inklusiven Bereich. Wir machen Supervision und Coaching für Lehrkräfte (vgl Interview Grüner, Zeile 25-260, Anhang S. 172 - 179). Das Beratungszentrum bietet auch Weiterbildungen für Lehrpersonen an. Einmal pro Woche ist Herr Dr. Grüner auch in der Schule Welsberg präsent. Diese Sprechstunde wird dann nach seinen Aussagen eher von den Eltern als von den Lehrern genutzt.

Im Ganzen gibt es im Südtirol 5 Zentren, in denen 5-30 Personen arbeiten.

5.10 Ziel dieser Arbeit

Der Schwerpunkt unserer Arbeit fokussiert sich auf das Beispiel Grundschule Welsberg. Nicht überall im Lande scheint dieser Auftrag zu gelingen, Italien belegt in der Pisa-Studie 2009 einen hinteren Platz (siehe www.oecd.org/pisa/46643496.pdf). Trotzdem gibt es in Italien auch gute Beispiele. Daher haben wir eine Grundschule im Pustertal besucht, um anhand dieses Beispiels herauszufinden, welche Mittel und Wege dort gefunden werden, um die Inklusion nicht nur als Teil des Lehrplanes umzusetzen, sondern auch zu leben. Dabei macht das Südtirol eindrücklich deutlich, dass Inklusion mit Spitzenleistungen einhergehen kann. Die Ergebnisse aus dieser Provinz wurden in sämtlichen bisherigen PISA-Erhebungen gesondert ausgewertet. Im internationalen Vergleich belegt Südtirol sowohl im Lesen als auch in Mathematik und den Naturwissenschaften die vordersten Ränge, wohlgermerkt unter Beteiligung aller Schüler, auch derjenigen mit Förderbedarf (www.schule.suedtirol.it/pi/themen/pisa09.htm). Am Beispiel Welsberg möchten wir anhand der gesammelten Daten herausfinden, was diese Schule besonders gut macht und wie so ein Beispiel bei uns umsetzbar wäre.

6 Integration / Inklusion

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Integration und Inklusion erörtert und miteinander verglichen. Ausserdem wird dargestellt, welchen Einfluss sie auf den schulischen Alltag ausüben. Vielfach werden die Begriffe Inklusion und Integration als Synonyme benutzt, sind es aber unserer Meinung nach nicht. Heute werden die Begriffe nach eindeutigen Definitionen klar voneinander unterschieden.

6.1 Integration

Integration kommt von *integrare* = heil, unversehrt machen, wiederherstellen, ergänzen (Duden, 2001, S. 474).

Feuser (Uni Zürich) definiert Integration in seiner Vorlesung vom 24. Januar 2011 so:

„Integration bedeutet, dass *alle* Kinder und Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten“

Integration ist kooperative Tätigkeit der Subjektive im Kollektiv, in das die Lehrpersonen als Mitlernende eingebunden sind.“ Für Feuser ist Integration unteilbar (vergl. Feuser, 2011, S. 1).

Nach Boban & Hinz bedeutet Integration die Eingliederung bestimmter Gruppen oder Individuen in etwas Bestehendes (konkret an einem Beispiel: die Sonderklassenschüler werden in die Regelklasse aufgenommen), während Inklusion alle Dimensionen der Vielfalt in einem Gesamtzusammenhang wahr- und sie auch annimmt (vgl. Boban & Hinz 2012, S. 78).

Schulische Integration

Unter schulischer Integration, versteht Bless die gemeinsame Unterrichtung von allen Kindern in Klassen des öffentlichen Schulsystems, wobei für Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitend zum Unterricht die erforderliche pädagogische, sonderpädagogische oder pflegerische Betreuung vor Ort unter Verzicht einer schulischen Aussonderung bereitgestellt wird (vgl. Bless, 2004, S. 42).

Alle drei Experten sind sich in ihrer Aussage einig, dass jedes Kind in eine gegebene Schulsituation eingegliedert werden kann. Bless und Feuser sind sich einig, dass eine sonderpädagogische Mitbetreuung im Klassenzimmer nötig ist. Boban geht bereits einen Schritt weiter: Er verlangt, dass sich die Schulkultur weiterentwickelt und die Vielfalt der Schüler einbezieht.

6.2 Inklusion

Inklusion leitet sich in gleicher Weise aus dem lateinischen ab und bedeutet: einschliessen, einschliesslich, inbegriffen (Duden, 2001, S. 440).

Brugger-Paggi meint dazu: „Jeder Schüler hat das Recht auf Bildung. Dafür muss ich eine Lernumgebung gestalten. Die Frage dafür lautet: **Wie ist das möglich?** nicht Wie bringe ich den Schüler von A nach B?“ (Interview Brugger-Paggi, Zeile 284/285, Anhang S. 180). Brugger-Paggi betont in ihrer Aussage, dass die erfolgreiche Integration eines Schülers nur in einem guten Schulklima möglich ist. Dafür muss sich eine Schule weiterentwickeln.

Im Gebiet der Weiterentwicklung von Schulen haben Boban und Hinz den **Index für Inklusion** ins Deutsche übersetzt, für deutsche Verhältnisse bearbeitet und herausgegeben. Verfasst wurde er 2003 von Tony Booth und Mel Ainscow.

Der Index für Inklusion

Der Index für Inklusion hat die schulische Inklusion **qualitativ** sehr geprägt. Deshalb wird hier näher darauf eingegangen.

Der Index verfolgt drei Hauptziele:

- Inklusive Strukturen etablieren
- Inklusive Praktiken entwickeln
- Inklusive Kulturen schaffen

Er enthält eine Sammlung von Materialien zur Unterstützung der inklusiven Schulentwicklung

Tabelle 3: Der Index im Überblick

Der Index im Überblick
<ul style="list-style-type: none">• Er enthält eine Sammlung von Materialien zur Unterstützung der inklusiven Schulentwicklung• Er ist ein Instrument zur Selbstevaluation von diversen Schulentwicklungsprozessen• Er bietet Anleitung zur kooperativen Analyse aller Aspekte der Schulen• Er enthält Listen von Indikatoren und Fragen als Anstoss für einen Diskussions- und Entwicklungsprozess

Der Index richtet den Fokus explizit an die Institution Schule und nicht auf das Kind, welches sich ihrem System anpassen muss. Boban und Hinz meinen dazu: „Das Herz von Inklusion ist der **Umgang mit Heterogenität**. Der Index für Inklusion bildet eine grosse Chance zum „Rückpass“ zur Institution. Statt der fast ausschliesslichen Messung von Kindern und ihren Leistungen richtet er den Qualitätsfokus dorthin, wo er primär hingehört: auf die Schule, später auch auf die Kindertageseinrichtung“ (Boban & Hinz 2012, S. 79).

Der Index für Inklusion schlägt ein Vorgehen mit einer Abfolge von fünf Phasen vor (vgl. Boban & Hinz, 2003, S. 18 –19).

- Phase 0: Eine Schule entschliesst sich, mit dem Index zu arbeiten
- Phase 1: Sie macht sich mit dem Material vertraut und bildet ein Index-Team
- Phase 2: Die Schulsituation wird aus der Perspektive verschiedener Beteiligter analysiert und „gemeinsame Baustellen“ werden definiert
- Phase 3: Einbettung ins Schulprogramm
- Phase 4: Realisierung
- Phase 5: Rückblick, Evaluation

Ein zweiter Vorschlag des Index ist eine immer konkreter werdende Systematik, die sich von drei Dimensionen über sechs Bereiche und 44 Indikatoren bis zu 560 Fragen erstreckt. Es geht dabei um grundlegende Werte, die innere Organisation einer Schule und das Tagesgeschäft des Unterrichts. Der Index hat einen hohen Aufforderungscharakter für die gemeinsame Reflexion in Kollegien. Die meisten Fragen regen Überlegungen für Veränderungen an, die nicht unmittelbar Geld kosten – allerdings braucht es Zeit, Gespräche, gemeinsames Nachdenken und vielleicht auch Nerven (vgl. Boban & Hinz 2012, S. 82).

6.2.1 Inklusion – Rolle der Schule

Das Ziel des Integrationsprozesses ist es, dass der Schüler oder die Schülerin die Kompetenzen im Bereich des Lernens, in der Kommunikation, in Beziehungen und auch in der Sozialisierung weiterentwickelt.

Dieses Ziel lässt sich erreichen, wenn alle betroffenen Akteure zusammenarbeiten, ihre Tätigkeiten koordinieren und die erzieherischen, bildenden und rehabilitierenden Massnahmen, die im individuellen Erziehungsplan vorgesehen sind, detailliert und kohärent planen (Gelmini, 2008, S. 11).

Als unterstützende Massnahme werden im Erziehungsplan Gelminis die Integrationslehrperson und ihre Rolle im Klassenzimmer definiert: „Die Integrationslehrperson wird für die Integrationstätigkeit ausdrücklich der Klasse zugewiesen. Sie hat in der Schule innerhalb der gesetzlichen und vertraglichen Grenzen eine tragende Rolle bei der Koordinierung der Tätigkeiten zur Umsetzung der Integration“ (Gelmini, 2008, S. 18).

6.2.2 Rolle der Schulführungskraft

Gelmini beschreibt in ihrem Erziehungsplan die tragende Rolle der Schulführungskraft, welche nach Aussagen verschiedener Interviewpartnern bis anhin gar keine erwähnenswerte Funktion innehatte, da sie neben dem normalen Schulalltag nur in administrativer Hinsicht eingesetzt wurde. Gelmini beschreibt in ihren Richtlinien die Rolle der Schulführungskraft klar:

„Die Schulführungskraft (Schulleitung) ist verantwortlich für das **Bildungsangebot**, das die Schule **plant und umsetzt**. Dieses Angebot betrifft **alle Schülerinnen und Schüler, also auch jene mit Behinderung**.

Zur konkreten Umsetzung der Aktivitäten, die die schulische Integration betreffen, kann die Schulführungskraft einen Koordinator oder eine Koordinatorin für Integration ernennen, die für die Organisation und Dokumentation von Initiativen verantwortlich ist“ (Gelmini, 2008, S. 12).

Im Allgemeinen wird von der Schulführungskraft erwartet, dass sie

- angemessene Fort- und Ausbildungsaktivitäten in die Wege leitet
- Projekten den Vorrang gibt, die Strategien zur Verstärkung des Integrationsprozesses vorsehen
- die einzelnen Klassenräte so lenkt, dass sie bei der Erstellung des IEP zusammenarbeiten (Die Errichtung dieser Klassenräte ist in jeder Schule verpflichtend und liegt nicht im Rahmen der Ermessensfreiheit der funktionalen Autonomie)
- die Familien einbezieht und ihre aktive Teilnahme an der Erstellung des IEP gewährleistet
- die Verbindung zu Ämtern, Fortbildungseinrichtungen, Diensten im Gesundheitsbereich und im Sozialbereich pflegt
- spezifische Initiativen zur Orientierung vorsieht, welche die Integration eines Schülers oder einer Schülerin mit Behinderung auch nach dem Verlassen der Schule gewährleisten
- eventuelle architektonische und oder wahrnehmungsbedingte Barrieren ermittelt und entfernen lässt.
- bei Übertritten von der Unterstufe zur Oberstufe oder bei anderen Schulwechseln verpflichtende Termine vorsieht, bei denen sich die Lehrpersonen der vom Schüler oder von der Schülerin besuchten Klasse und die Bezugsperson für Integration der neuen Schule austauschen.
- die Dokumentation über den Schüler oder die Schülerin mit Behinderung an die zuständigen der folgenden Stufe oder Klasse weitergegeben wird (Gelmini, 2008, S. 13 und 15).

6.2.3 Inklusion und Leistung

„Inklusion und Leistung sind kein Widerspruch!“, meint Dräger und unterstreicht dieses Aussage wie folgt: „Inklusive Schulen fördern die Leistungspotenziale aller Schülerinnen und Schüler: Wer für die Schwächeren das Lernen differenziert, kann es auch für die Stärkeren“ (Dräger, 2011, S.16). Dräger beschreibt die Vorteile und beruhigt Skeptiker: „Nationale und internationale Studien weisen nach, dass die Leistungen der Kinder ohne speziellen Förderbedarf in Integrationsklassen mindestens genauso gut sind wie in Regelschulklassen. Was sich an den inklusiven Schulen aber eindeutig verbessert, ist das Bild, das Kinder von

ihrer eigenen Leistung entwickeln. Der gemeinsame Unterricht fördert also gleichzeitig die individuelle Leistung, das Selbstwertgefühl und die soziale Kompetenz“ (Dräger, 2011, S. 17). Sein persönliches Fazit lautet: „Inklusive Schulen werden den gesellschaftlichen Herausforderungen besonders gerecht. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer heterogener wird, und Kinder und Jugendliche lernen in inklusiven Schulen, dass diese Vielfalt kein „Störfall“ sondern der „Normalfall“ ist (Dräger, 2011, S.18).

6.2.4 Internationale Grundsätze

Auch internationale Menschenrechtsorganisationen setzen sich für Menschen mit einer Behinderung und ihrer Beschulung auseinander. Sowohl die UNESCO (1994) mit der Erklärung von Salamanca, wie auch die UNO –Kinderrechtskonvention in den Kinderrechten des behinderten Kindes von 1997 und schliesslich auch in ihrer Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2006, fordern das Recht auf Bildung ein.

In der Salamanca - Erklärung handelt es sich um eine von mehreren Staaten unterzeichnete Vereinbarung. Die Partner bekräftigten in dem Dokument gemeinsam:

- das grundsätzliche Recht auf Bildung für alle Kinder.
- Jedes Schulsystem sollte den Eigenschaften, Fähigkeiten und Lernbedürfnissen der Kinder gerecht werden.
- Insbesondere durch eine integrative Ausrichtung (www.unesco.ch).

Inklusive Bildung ist überhaupt ein zentrales Anliegen der UNESCO. Inklusion ist die Voraussetzung dafür, dass allen Menschen weltweit der Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung ermöglicht wird. Inklusion gehe nach UNESCO von der Tatsache aus, dass Bildung ein grundlegendes Menschenrecht sei und die Basis für eine gerechte Gesellschaft darstelle (vgl. Wulf, 2011, S. 19).

Alle drei Menschenrechts-Konventionen sind sich in den folgenden Richtlinien einig:

Tabelle 4: Übereinstimmende Richtlinien der Menschenrechts-Konventionen

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Bildung für alle innerhalb des Regelschulsystems• Schulsysteme und Lernprogramme müssen dies berücksichtigen• Dazu braucht es eine kindzentrierte Pädagogik, welche individuelle Unterstützung garantiert• Integrative (inklusive) Ausrichtung soll Diskriminierung verhindern• Integrative Schulen sind pädagogisch effizient und ökonomisch sinnvoll |
|--|

Inklusion fördert die kognitive Entwicklung aller Lernenden und die Entwicklung von Werten, Einstellungen und gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein. Es ist auch weniger kostenintensiv, inklusive Schulen einzuführen, als ein komplexes System unterschiedlicher Schultypen zu erhalten, die jeweils auf verschiedene Gruppen spezialisiert sind. Eine inklusive Bildung ermöglicht zudem bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und auf ein selbstbestimmtes Leben (vgl. Wulf, 2011, S. 19-22).

6.3 Integration versus Inklusion

Die nachfolgende Illustration bringt es auf den Punkt:

Integration

Integration bedeutet, behinderten Menschen Unterstützung zu geben, um gemeinsam mit "allen" Menschen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Inklusion

Inklusion bedeutet, es ist Normalität, dass alle Schüler mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen und Fähigkeiten am Unterricht teilnehmen -von Anfang an.

Quelle: www.lebenshilfe-annaberg.de/index.php?page=388

Auch für Paggi gibt es klare Unterschiede zwischen Integration und Inklusion:

- „Das Konzept der Inklusion unterscheidet sich von dem der Integration grundsätzlich in zwei Punkten: Zum einen geht es von einem positiven Menschenbild aus, das allen Schülern in erster Linie Fähigkeiten zuerkennt – nicht Defizite. Zum anderen fokussiert es nicht auf die Kategorie der Beeinträchtigung, sondern auf die grosse Unterschiedlichkeit der Schüler, die es auch jenseits dieser Kategorie gibt. Alle Schüler haben das grundsätzliche Recht auf individuelle Förderung, nicht nur jene mit einer Beeinträchtigung“ (Paggi, 2011, S. 78).

Obwohl beide Systeme Kindern mit einer Behinderung Möglichkeiten zur Entfaltung und Teilhabe geben, sprechen Feusers Argumente für die Inklusion, weil die Integration gegenüber der Inklusion drei Nachteile hat:

- Kinder und Schüler werden je nach der Art und dem Schweregrad ihrer ihnen attestierten „Behinderung“ für die Integration selektiert.
- Die Integrationskonzeptionen berühren eine strukturelle Veränderung der Regelschule praktisch nicht. Sie wird allenfalls optimiert und bleibt selektierend. Folglich sollen es die schulischen Heilpädagogen / Sonderpädagogen mit den behinderten Kindern und Schülern in Regelklassen ‚richten‘, was zur „Schäferhundpädagogik“ führt – begrenzen, abrichten und trainieren hinsichtlich der vorgegebenen Lernziele und sozialer Verträglichkeit.
- Didaktisch wird der Heterogenität der Kinder und Schülerschaft praktisch nicht entsprochen (Feuser, 2012, S. 31).

6.4 Inklusive Pädagogik

Prengel hat sich mit der inklusiven Pädagogik auseinandergesetzt: „Inklusive Pädagogik beruht auf einem doppelten Konsens: Die Pädagogik der heterogenen Lerngruppe *ist* realisierbar, weil die didaktischen Werkzeuge dazu vorhanden sind und sie *sollte* realisiert werden, weil es die Menschenrechte fordern“ (Prengel, 2012, S. 19).

Sie bezieht sich darin auf die Menschenrechte, wie sie unter anderem in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen von 2006 zum Ausdruck kommen. Sie begründen das gemeinsame Lernen in der Schule für alle als Rechtsnorm (siehe UNO-Dokumentarchiv online).

Prengel stützt sich auf Untersuchungen, die die Nachteile und Probleme der Separation und die Erfolge des Lernens in heterogenen Gruppen belegen (Klemm 2009; Kronig 2007; Oelkers 2011; Tillmann 2006), (vergl. Prengel, 2012, S. 19).

6.5 Allgemeine Grundsätze für Italien

Die italienische Erziehungsministerin Gelmini hat in Leitlinien zu schulischen Integration von Schüler und Schülerinnen mit Behinderung den folgenden Bildungsauftrag erlassen.

- Recht auf Bildung für alle
- Das gesamte Lehrpersonal übernimmt die Verantwortung für die Erziehung
- Die Tätigkeiten werden auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt
- Die Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen, den Gesundheitsbezirken und den Eltern ist wichtig.
- Behinderung ergibt sich aus der Interaktion zwischen der Funktionseinschränkung der Person und dem sozialen Kontext. Damit stimmt auch die ICF (International Classification of Functioning) überein, die sich als bio-psycho-soziales Klassifizierungsmodell anbietet und auf der Wechselwirkung zwischen der Funktionsfähigkeit einer Person und deren sozialem, kulturellem und persönlichem Kontext gründet. Dadurch entsteht die Definition von „Behinderung“ als „Gesundheitszustand in einer ungünstigen Umwelt“.
- Abbau der architektonischen Barrieren

Damit setzt sie ein klares Zeichen für die Beschulung aller Kinder in einer Regelklasse.

6.5.1 Didaktische Strategien und Instrumente

Im didaktischen Bereich schreibt die Erziehungsministerin in den Leitlinien zur schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung: „Die auf Integration ausgerichtete didaktische Planung wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt.“

Sie schliesst Förderstrategien und Methoden ein wie beispielsweise kooperatives Lernen, Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten, Tutoring, Lernen durch Entdecken, die Aufteilung der Zeit in *Zeiten* und den Einsatz didaktischer Mediatoren, informatischer Hilfsmittel und spezifischer Software“ (Gelmini, 2008, S. 17). Gelmini betont, dass die Bedürfnisse der Kinder im Zentrum stehen: „Ein inklusives System macht die Schülerin oder den Schüler zur Hauptfigur des Lernens, unabhängig von den jeweiligen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen. Es muss somit der aktive Wissenserwerb gefördert werden, indem persönliche Lernstrategien aktiviert, Lernrhythmen und – Stile berücksichtigt werden“ (Gelmini, 2008, S. 18).

Das Recht auf Bildung ist auch in der Verfassung verankert und im Gesetz Nr. 59/1997 und im DPR Nr. 275/1999 ausgelegt. Artikel 34 sagt:

- dass die Schule allen offen steht.
- Die Schulen verpflichtet sind, im Rahmen ihrer funktionalen Autonomie und organisatorischen Flexibilität die Voraussetzungen zu schaffen, und ihre Tätigkeiten so zu planen, das **alle** Schülerinnen und Schüler ihr Bildungsziel erreichen können.

Artikel 3 sagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und dass der Staat verpflichtet ist, Hindernisse zu beseitigen.

Das Gesetz Nr. 517/1977 schafft klare Voraussetzungen, Instrumente und Ziele zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Umgesetzt werden muss es vom gesamten Lehrerkollegium und der neu eingeführten Integrationslehrperson. Die traditionelle Strukturierung der Schule wird aufgelöst und der Individualisierung und den Lernprozessen wird grössere Bedeutung beigemessen als dem Unterricht selbst.

Konkret ausgeübt wird das Recht auf Bildung und Erziehung durch das funktionelle Entwicklungsprofil (FEP) und den individuellen Entwicklungsplan (IEP).

Nach Artikel 12, Absatz 5 des Gesetzes Nr. 104/1992 hat die Familie das Recht, an der Formulierung des funktionellen Entwicklungsprofils und des individuellen Erziehungsplanes sowie an deren Überprüfung mitzuwirken.

6.6 Definitionen

Alle Definitionen sind der *Handreichung zum Abkommen zwischen Kindergarten, Schulen und territorialen Diensten* entnommen.

Ein Schüler mit einer Funktionsdiagnose (FD), erhält einen individuellen Erziehungsplan (IEP). Darin werden die vorgesehenen Massnahmen für die Bildung und Förderung der Kinder Schülerinnen und Schüler schriftlich dokumentiert. Im Mittelpunkt stehen die individuellen Ressourcen, Probleme und Bedürfnisse der Kinder, Schüler und Schülerinnen und die Wechselwirkung mit dem Umfeld. Ein Schüler/in mit meiner Funktionsbeschreibung erhält einen individuellen Bildungsplan (IEB).

Die vorgesehenen Massnahmen für die Bildung und Förderung werden schriftlich dokumentiert. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen die individuellen Ressourcen, Probleme und Bedürfnisse der Kinder und die Wechselwirkung mit dem Umfeld. Er muss im Sinne einer inklusiven Bildung eng in die Lernsituationen der Gruppe eingebunden sein (vergl. Paggi, 2008, S. 13).

Der IEP muss im Sinne einer inklusiven Bildung, bzw. eines inklusiven Unterrichts eng in die Lernsituationen der Gruppe/Klasse eingebunden sein. Er wird in Zusammenarbeit mit den Betroffenen selbst, den Eltern, dem Kindergarten, oder- Lehrer-Team und nach Bedarf mit den Fachkräften der Dienste erstellt.

Definition FEP

Beim Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule und von einer Schulstufe in die nächste wird ein funktionelles Entwicklungsprofil erstellt (FEP). Aufgrund einer Abklärung erfolgt die Aktualisierung der Beschreibung des Entwicklungs- und Lernstandes der Kinder. Das FEP wird den Erziehungsberechtigten ausgehändigt. Diese sorgen für die Weitergabe an die nächste Institution (Paggi, 2008, S. 12).

IEB

Der Schüler mit einer Funktionsbeschreibung (FB) erhält einen individuellen Bildungsplan (IEB). Der IEB orientiert sich an den Lernzielen der Klassen (vergl. Paggi, 2008, S. 13).

Wie sieht die optimale Lernumgebung aus, um einen individuellen Erziehungsplan umzusetzen?

6.7 Integrative Didaktik

Strasser schreibt: „Integration und Inklusion stellen besondere Anforderungen an den Unterricht und zwar sowohl an die Didaktik wie auch an den erzieherischen Umgang.

Eine integrative Didaktik zeichnet sich dadurch aus, dass

- Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen Merkmalen, Fähigkeiten und Bedürfnissen
- angeleitet durch Erwachsene mit unterschiedlichen Berufsrollen
- mit unterschiedlichen Zielen, Mitteln und Methoden
- möglichst häufig an gemeinsamen Inhalten und in gemeinsamen Räumen
- spielen, lernen und arbeiten“ (Strasser, 2006, S. 9).

„An Stelle von äusserer Differenzierung in unterschiedliche Gruppen, Klassen und Schulen mit besonderen Programmen tritt ein möglichst binnendifferenzierter und individualisierender Unterricht. Dies geschieht idealerweise in erweiterten Unterrichtsformen, schliesst aber auch direktive Instruktion nicht aus. Die Gemeinschaftsbildung darf nicht ausser Acht gelassen werden“ (Strasser, 2006, S. 10).

6.7.1 Integrativer Unterricht

Die Autoren Lienhard-Tuggener und Joller-Graf zählen zehn didaktische Prinzipien auf, die für den integrativen Unterricht wichtig sind:

- Die Lebenswelten der Lernenden werden einbezogen
- Die Inhalte werden variantenreich angeboten
- Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen werden angeboten
- Die Lehrpersonen setzen beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden an
- Die Lernumgebung enthält spannende Informationen, interessante Aufgaben, ansprechende Materialien
- Die Lernenden tauschen sich aus
- Die Lehrpersonen planen genügend Zeit zum Üben ein
- Das Gelernte wird repetiert
- Individuelle Ziele werden vereinbart und überprüft, Erfolge gefeiert
- Die Lehrpersonen bieten minimale Unterstützung

Bei aller Individualisierung:- **Gemeinschaftsbildung und gegenseitige Wertschätzung gehören dazu!** (Lienhard-Tuggener, 2012, S. 63-80).

6.8 Lernumgebung

„Eine gute Lernumgebung bietet unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Aufgaben an, welche unterschiedlich schwierig sind und unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. Während bei gewissen Aufgaben mit handwerklichem Geschick agiert werden muss, verlangen andere beispielsweise ein gutes Gefühl für Töne, Formen und Farben, eine hohe Konzentration oder kreatives Denken“ (Lienhard-Tuggener, 2012, S. 60).

„Die folgenden Fragen sind nun ganz zentral dafür, ob es zwischen den Lernangeboten und den Lernenden funkt:

- Fordern die angebotenen Problemstellungen heraus?
- Sind die Themen interessant?
- Bieten die Aufgaben attraktive Denk- und Handlungsmöglichkeiten?“

(Lienhard-Tuggener, 2012, S. 60).

Auch Erschwernisse werden angesprochen: „Allerdings besteht eine Klasse aus derart unterschiedlichen Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen, dass es fast nicht möglich ist, eine Lernumgebung anzubieten, die allen passt. In diesen Fällen müssen Kompromisse gefunden werden“ (Lienhard-Tuggener, 2012, S. 61).

6.9 Pädagogik der Vielfalt

Achermann schreibt: „Die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler ist eine Tatsache und eine zentrale Herausforderung für das Bildungssystem, für die einzelne Schule und für den Unterrichtsalltag. Es gilt eine Schule und eine Unterrichtspraxis zu schaffen, die der Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler gerecht werden.“ Dann wird er konkreter:

„Die Pädagogik der Vielfalt

- setzt aufgrund verschiedener Untersuchungen auf heterogene Lerngruppen
- zeigt sich u. a. darin, dass Schülerinnen und Schüler in konstanten und wechselnden Lerngemeinschaften in unterschiedlichen Lehr/Lernarrangements lernen und arbeiten
- verlangt nach einem offenen und flexiblen Raumkonzept“ (Achermann, 2007, S. 4).

6.10 Fazit und Fragestellung

In diesem Kapitel wurden aufgrund theoretischer Grundlagen die Unterschiede von Integration und Inklusion aufgezeigt und miteinander verglichen. Daraus erfolgen folgende Erkenntnisse:

Die Integration ermöglicht die Beschulung aller Kinder in einer Regelklasse.

Sie verlangt aber eine Anpassung des Schülers an seine Lernumgebung.

Daher ist ihre Handhabung sehr eingeschränkt.

Die Lehrperson fokussiert ihren Unterricht auf dieses Kind und nicht auf die Vielfalt der Klasse.

Die Inklusion ermöglicht:

- **allen** Kindern in der Klasse eine optimale Beschulung.
- **Jedes Kind** kann individuell gefördert werden.
- Die Unterschiede zwischen einem behinderten und hochbegabten Schüler fallen nicht auf, da jeder seinen eigenen Lernweg einschlagen kann.
- Das Kind mit Förderbedarf ist ein Teil der Gemeinschaft.
- Die Heterogenität wird als Normalfall nicht als Störfaktor angesehen.
- Heterogenität ist als Lernchance und ermöglicht Ressourcen.
- Sie beeinflusst ihre Lernumgebung (verbesserte strukturelle und räumliche Bedingungen).

Brugger-Paggi beschreibt die Inklusion sehr treffend: „**Es ist normal, verschieden zu sein!**“ (Brugger-Paggi, 2010, Powerpointpräsentation, Folie 19). Diese Aussage verdeutlicht die Kernbotschaft der Inklusion.

Daher leiten wir unsere Fragestellung wie folgt ab:

Welche Voraussetzungen sind in der Grundschule Welsberg vorhanden, damit Inklusion gelingt?

7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Wir haben innerhalb der Kategorienbildung ein induktives Kategoriensystem verfasst und angewendet.

7.1 Ausgangslage und Vorgehensweise

Ausgangslage: Wir haben das Kategoriensystem in vier Abschnitte aufgegliedert

Das Kategoriensystem beinhaltet:

- Anzahl der gefundenen Kategorien
- Gliederung nach Themengebieten
- Ankerbeispiele (Kernaussagen, welche während der Interviews genannt wurden).
- Anzahl der Aussagen (Wie oft wurde eine Aussage zu einem Thema formuliert?).

Die Anzahl der Aussagen ist unserer Meinung nach aussagekräftig für die Gewichtung eines Themas.

Vorgehensweise:

Wir haben **71 Ankerbeispiele** vermerkt und in **17 Kategorien** zusammengefasst. Dabei geht hervor, dass von den genannten Themen **1-8 Ankerbeispiele** formuliert und unterschiedlich stark gewichtet wurden. Ankerbeispiele sind wie bereits erwähnt, Kernaussagen zu einem von uns formulierten Thema.

In den folgenden Graphiken haben wir die verschiedenen Kategorien zuerst nach verschiedenen Kriterien aufgelistet und danach nach ihrer **Gewichtung** aufgezeigt und interpretiert.

Die Gewichtung haben wir weiterverfolgt und uns auf die Kernaussagen fokussiert.

7.2 Interpretation der Ergebnisse

In der **1. Phase** haben wir die **Anzahl der Aussagen bei den Ankerbeispielen zu einem Thema** gezählt und **nach der Reihenfolge der formulierten Themen** aufgelistet. Bei den Ankerbeispielen zu einem Thema kam es vor, dass jemand 2 bis 3 Mal das Ankerbeispiel erwähnte. (siehe dazu Kategoriensystem im Anhang).

Grafik 1: Anzahl der Aussagen

Aus dieser Grafik geht hervor, dass das Thema **Schulentwicklung** mit 45 Aussagen am meisten gewichtet wurde. Danach folgten die Themen **Bau der Schule**, welche gleichstark mit **Organisation der Schule** gewichtet wurden mit je 22 Aussagen. Auch die Themen **Umsetzung des Lehrplanes** sowie **Vermittlung des Wissens** wurden mit je 20 Aussagen stark gewichtet.

Die nächste Grafik wurde nach der Reihenfolge im Zusammenhang mit der **Gewichtung** in Bezug zum ersten Diagramm hergestellt.

Grafik 2: Anzahl der Aussagen nach Gewichtung

Die soeben aufgezeigte Grafik unterstreicht die formulierte Aussage der **Gewichtung**, bei der noch einmal hervorgeht, dass das Thema **Schulentwicklung** am meisten genannt wurde. Danach folgen die Themen **Bau der Schule**, sowie **Organisation der Schule**. **Vermittlung des Stoffes** und **Geografische Gegebenheiten**, welche auch oft genannt wurden. In der **2. Phase** haben wir die **Anzahl der Ankerbeispiele** zu einem Thema dargestellt. Auch hier erfolgt zuerst die Reihenfolge von der Kategorie aus.

Grafik 3: Anzahl der gezählten Ankerbeispiele

Diese Grafik zeigt auch auf, dass bei den Ankerbeispielen die **Schulentwicklung** am meisten gewichtet wurde. Hier folgt mit 7 Ankerbeispielen das Thema **Vermittlung des Schulstoffes** und mit je 6 Ankerbeispielen die Themen **Organisation der Schule** sowie **Menschenbild und Behinderungsbegriffe**. Die nächste Grafik wurde wieder nach der Gewichtung dargestellt.

Grafik 4 Anzahl der Ankerbeispiele nach Gewichtung

Sie zeigt auf, dass das Thema **Schulentwicklung** 8 Ankerbeispiele aufweist. Danach folgt hier das Thema **Vermittlung des Schulstoffes** mit 7 Ankerbeispielen. Als dritte Themen folgen die **Organisation** der Schule sowie das Thema **Menschenbild und Behinderungsbegriffe** mit je 6 Ankerbeispielen.

Die erhaltenen Daten zeigen eine ähnliche Entwicklung auf, wie vorher bei der Anzahl der Aussagen. Daher gehen wir dieser Entwicklung nach .

3. Phase

Nun setzen wir unseren Fokuss auf die Ankerbeispiele.

Zuerst haben wir die fünf am meisten gewichteten Themen von Diagramm 2 bearbeitet. Dabei mussten fünf Themen bearbeitet werden, da zwei davon gleichstark gewichtet worden sind.

Hier ging es um die Gesamtanzahl, wie oft dieses Thema von den Befragten genannt wurde.

Also haben wir jedes Thema dieser Ankerbeispiele nach der Anzahl, wie oft es von den Befragten genannt wurde gezählt. Auch hier kam es vor, dass jemand dieses Thema zwei oder drei Mal nannte.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt zuerst jeweils das Ankerbeispiel nach Kategorie und danach nach seiner Gewichtung.

Als erstes Diagramm folgt das am meisten genannte Thema **Schulentwicklung**.

Grafik 5.: Anzahl der Ankerbeispiele
In der Kategorie Schulentwicklung

Grafik 6: Gewichtung der Ankerbeispiele
In der Kategorie Schulentwicklung

Hier wurde das eigentliche Kernthema **Schulentwicklung** 9 Mal genannt. Mit 8 Erwähnungen folgt in diesem Thema das Ankerbeispiel **Ressourcen** und danach mit 6 das Ankerbeispiel **Wahlangebot**.

Mit 22 Erwähnungen wurde die Kategorie **Bau der Schule** auch stark gewichtet.

Grafik 7: Ankerbeispiele Bau der Schule

Grafik 8: Gewichtung der Ankerbeispiele

In der Gewichtung wurde das Ankerbeispiel **Räumlichkeiten** 9 Mal genannt und danach folgte das Thema **Nutzung** mit 6 Benennungen. Die Aufteilung der Räumlichkeiten beeinflusst die Unterrichtsformen. Dieser Zusammenhang wurde auch von den Befragten als wichtig empfunden.

Die Kategorien **Bau der Schule** und **Organisation der Schule** sind gleich stark gewichtet. Als nächstes zeigen wir die Kategorie **Organisation der Schule** auf.

Grafik 9: Ankerbeispiele der Kategorie Organisation der Schule

Grafik 10: Gewichtung der Ankerbeispiele

Hier wurde das Anker- Thema **Stellenprofil** von 6 Befragten am stärksten gewichtet. Danach folgt mit 5 Benennungen das Thema **Lehrpersonen**. Diese beiden Anker-Themen beeinflussen den Schulalltag und deren Planung.

Mit 20 Benennungen wurde auch der Kategorie **Umsetzung des Lehrplanes** stark Rechnung getragen. Hier zeigen wir noch die Grafik zu diesem Thema auf.

**Grafik 11: Anzahl der Ankerbeispiele
Umsetzung des Lehrplanes**

**Grafik 12: Gewichtung der Ankerbeispiele
Umsetzung des Lehrplanes**

Hier wurde die **Weiterbildung der Lehrer** am meisten gewichtet. Die Weiterbildung der Lehrer hat einen grossen Einfluss auf die Qualität der Schule.

Diese Kategorie wurde gleichstark wie die Kategorie **Umsetzung des Lehrplanes** gewichtet.

**Grafik 13: Anzahl der Ankerbeispiele
Vermittlung des Schulstoffes**

**Grafik 14: Gewichtung der Ankerbeispiele
Vermittlung des Schulstoffes**

Bei dieser Darstellung geht hervor, dass die Ankerbeispiele **Lernlandschaften** und **Klassenführung** je 5 Mal genannt worden sind und somit gleichstark gewichtet wurden. Danach folgte mit 3 Benennungen das **Kooperative Lernen**.

Das Bewegte Lernen, welches zum Leitbild der Schule gehört, wurde nur von 2 Befragten erwähnt. Dies bedeutet nicht, dass es für die Befragten kein Thema ist. Für die meisten unter ihnen ist es bereits eine Selbstverständlichkeit.

4. Phase

Zur Gegenüberstellung zeigen wir nun 4 Beispiele zu den in Diagrammen 3 und 4 erfassten Themen der Ankerbeispiele auf.

Hier hatten wir die Anzahl der Ankerbeispiele zu einer Kategorie gezählt.

Bei diesen Beispielen haben wir gleich wie in Phase 3 die **Anzahl der Gewichtung des Ankerbeispiels** gewertet, also gezählt, wie oft es von den Befragten genannt worden ist

Auch bei den Themen der Ankerbeispiele wurde die Kategorie **Schulentwicklung** am stärksten gewichtet.

Grafik 15: Anzahl der Ankerbeispiele Schulentwicklung

Grafik 16: Gewichtung der Ankerbeispiele Schulentwicklung

Auch hier folgt wieder die Gewichtung an der Anzahl der Benennung.

Mit 7 Ankerbeispiel -Themen wird die **Vermittlung des Schulstoffes** auch in dieser Variante stark gewichtet.

Grafik 17: Anzahl der Ankerbeispiele der Kategorie Vermittlung des Schulstoffes (Variante 2)

Grafik 18: Gewichtung der Ankerbeispiele der Kategorie Vermittlung des Schulstoffes (Variante 2)

Die Gewichtung folgte wieder anhand der Anzahl, wie oft sie von den Befragten formuliert worden sind.

In der Kategorie **Organisation der Schule** konnten wir 6 Ankerbeispiele erstellen.

Grafik 19: Anzahl der Ankerbeispiele der Kategorie **Organisation der Schule (Variante 2)**

Grafik 20: Gewichtung der Ankerbeispiele der Kategorie **Organisation der Schule (Variante 2)**

Auch sie wurden anhand der Anzahl, wie oft sie von den Befragten formuliert wurden, gewertet.

Bei der Kategorie **Menschenbild und Behinderungsbegriffe** konnten auch 6 Ankerbeispiele gezählt werden.

Grafik 21: Anzahl der Ankerbeispiele der Kategorie **Menschenbild und Behinderungsbegriffe**

Grafik 22: Gewichtung der Ankerbeispiele der Kategorie **Menschenbild und Behinderungsbegriffe**

Hier liegt die Haupt- Gewichtung beim Begriff **Down-Syndrom**. Danach wurden die Ankerthemen **körperliche** sowie **geistige Behinderung** genannt.

7.3 Vergleich der Ergebnisse

In Kapitel 7.2. haben wir die gebildeten Kategorien nach ihrer Gewichtung und nach der Bildung der formulierten Ankerbeispiele dargestellt und erläutert.

Nun werden wir die erhaltenen Ergebnisse in der nächsten Tabelle vergleichen:

Aufgliederung und Gegenüberstellung der gewerteten Kategorien nach ihrer **Gewichtung**.

Tabelle 6: Gegenüberstellung der Ergebnisse

Kategorie und Themengebiet	Anzahl der Benennungen	Kategorie und Themengebiet	Anzahl der gebildeten Ankerbeispiele
Schulentwicklung	45 Benennungen	Schulentwicklung	8 Ankerbeispiele
Bau der Schule	22 Benennungen		
Organisation der Schule	22 Benennungen	Organisation der Schule	7 Ankerbeispiele
Umsetzung des Lehrplanes	20 Benennungen		
Vermittlung des Schulstoffes	20 Benennungen	Vermittlung des Schulstoffes	6 Ankerbeispiele
Menschenbild und Behinderungsbegriffe		Menschenbild Behinderungsbegriffe	6. Ankerbeispiele

Hier können wir bei **3 Themengebieten** Übereinstimmungen feststellen.

Aus den Tabellen geht hervor, dass die drei Themengebiete **Schulentwicklung**, **Organisation der Schule**, sowie **Vermittlung des Schulstoffes** in den Benennungen und gebildeten Ankerbeispielen übereinstimmen.

In der nächsten Tabelle möchten wir den Fokus auf die Gewichtung innerhalb des Themas richten. Dafür benutzen wir die Anzahl der genannten Ankerbeispiele als Messinstrument.

Tabelle 7. Kernaussagen aus den Übereinstimmungen

Thema	Ankerbeispiele	Gewichtung
Schulentwicklung	Schulentwicklung Ressourcen Wahlangebot	9 Mal genannt 8 Mal genannt 6 Mal genannt
Organisation der Schule	Stellenprofil Lehrpersonen Schuldirektor	6 Mal genannt 5 Mal genannt 4 Mal genannt
Vermittlung des Schulstoffes	Lernlandschaften Klassenführung Kooperative Lernformen	5 Mal genannt 5 Mal genannt 3 mal genannt

In der Tabelle sind jeweils 3 Ankerbeispiele aufgelistet. Diese weisen die stärkste Gewichtung auf, sei es bei der Anzahl der Aussagen, sowie bei den gezählten Ankerbeispielen und sind im Zusammenhang mit ihrer Übereinstimmung zu einander aufgelistet.

Dabei entstehen **9 Kernaussagen**. Diese Kernaussagen werden im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit der Diskussion interpretiert.

Auch auf die Themengebiete, bei welchen keine Übereinstimmung stattgefunden hat, werden wir zu sprechen kommen.

8 Grundschule Welsberg – eine Musterschule?

Ein kleines Dorf in einem Seitental des Südtirols zieht mit seiner aussergewöhnlichen Schule die internationale Aufmerksamkeit auf sich. Wie ist denn dies möglich? Ist sie nun eine Musterschule?

Um dies herauszufinden, haben wir uns vor Ort ein Bild machen können. Wir durften auf unserer Reise viele engagierte Menschen kennen lernen und einigen von ihnen bei ihrer Tätigkeit zusehen. Die geschichtliche Vergangenheit ihrer Provinz und die geografischen Gegebenheiten spornen sie täglich an, sich für die Kinder in ihrem Einzugsgebiet zu engagieren.

Anfangs wollte man nur sicherstellen, dass **alle** Kinder die Möglichkeit zur Beschulung erhalten, auch jene, mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Der inklusive Gedanke fand seinen Einzug ins Schulzimmer. Er stellte das Schulsystem auf den Kopf und verlangte ein Umdenken in den Köpfen der Menschen. Dieses Umdenken war mit vielen Hindernissen versehen und erschwerte den Weg zu einer modernen Schule. Auch die nationalen Vorschriften wurden nur ungern umgesetzt, steckte doch noch vielen Südtirolern die schwerer kämpfte Autonomie im Nacken. In der Zwischenzeit hat man Mittel und Wege gefunden, um die nationalen mit den territorialen Vorgaben zu verbinden und umzusetzen, wie z.B. nationale Richtlinien und Lehrpläne, sowie das im Pustertal entwickelte Sprengelsystem (vgl. Rahmenrichtlinien des Landes 2009, Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe – Bozen 2000 – 2013).

In Welsberg werden die nationalen Lehrpläne sehr ernst genommen und auch in der Umsetzung beim Neubau der Gesamtschule einbezogen. Die folgende Interpretation der Kernaussagen wird dies aufzeigen.

8.1 Interpretation der Kernaussagen

In der wichtigsten Kategorie, der Kategorie Schulentwicklung, ersehen die Befragten auch die **Schulentwicklung** als wichtigste Voraussetzung für die Umsetzung eines qualitativ guten Unterrichtes. Hier halten sie sich an die vom Staat vorgeschriebenen Richtlinien, welche diese Voraussetzungen auch vorschreibt (siehe dazu Erläuterungen in Kapitel 5.7 Vernetzung des Lernplanes, S.38). Für eine gute Umsetzung nannten sie in der Kategorie Schulentwicklung die **Ressourcen** als sehr wichtige Komponente. Wir denken, dass in einer Schule das gute Verteilen und Einsetzen von Ressourcen sehr zentral ist. Es ist sicher wichtig, sie dort einzusetzen, wo sie Erfolg versprechen. Es stimmt mit unseren Prämissen überein, dass die nächste Kernaussage zur Kategorie Schulentwicklung **Wahlangebot** heisst. Auch hier werden die Richtlinien ernst genommen.

In der Kategorie **Organisation der Schule** wurde das Ankerbeispiel **Stellenprofil** am meisten genannt. Damit wird noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser Bereich von den Befragten am meisten gewichtet worden ist. Sie deuteten immer wieder darauf hin, dass das Stellenprofil schwer steuerbar sei und jährlich schwankt (z.B. Abhängigkeit von der jeweiligen Schülerzahl oder Schülerprofil). Dies erfordere von den Beteiligten eine grosse Portion an Flexibilität. Auch das nächste Ankerbeispiel **Lehrpersonen** knüpft in seiner Gewichtung und Wichtigkeit seiner Aussagen stark an jene Aussagen des Stellenprofils an. Hier wird die Flexibilität wieder von allen Beteiligten genannt, aber auch der gemeinsame Wille erwähnt, in einem Team zusammen arbeiten zu wollen und gemeinsame Ideen als Einheit zu verwirklichen.

Auch die wichtige Rolle des **Schuldirektors** wurde von 4 Befragten in dieser Kategorie genannt. Er trägt eine grosse Verantwortung, muss er doch nicht nur eine einzelne Schule, sondern einen ganzen Sprengel führen, organisieren und koordinieren, was eine grosse Weitsicht voraussetzt.

In der Kategorie **Vermittlung des Schulstoffes** wurden das Ankerbeispiel **Lernlandschaften** und **Klassenführung** mit je 5 Aussagen gleichstark gewichtet. Hier zeigt sich eine enge Verknüpfung und somit auch eine Wechselwirkung der beiden Ankerbeispiele. Lernlandschaften können gebildet und umgesetzt werden, wenn die strukturellen Voraussetzungen gegeben sind. Sind die Aufträge und Regeln in der Klasse klar definiert, können Kinder diese in den Lernlandschaften auch richtig umsetzen.

Mit 3 Aussagen wurden **die kooperativen Lernformen** stark gewichtet.

Diese Art der Vertiefung bei der Bearbeitung eines Stoffes fügt sich sehr gut in die soeben beschriebenen Kernthemen ein. Sie bildet eine ideale Unterstützung bei der Gemeinschaftsbildung einer Klasse oder Schule.

Wir stellen fest, dass für alle Beteiligten die Qualität einer Schule ein wichtiges Ziel ist und verlangen, dass weiter daran gearbeitet wird, um sie weiterentwickeln zu können. Sie stellen auch fest, dass eine Schuleinheit nur dann diese qualitativen Voraussetzungen mitbringt, wenn das Lehrer- Koordinations -und Betreuungsteam als Einheit funktioniert. Auch auf die optimale Umsetzung der nationalen Vorschriften legt man in Welsberg mit Qualität in Welsberg grossen Wert.

In der auf Seite 65 aufgezeichneten Tabelle stellen wir fest, dass es drei Themen gibt, welche keine Übereinstimmung ergeben. So wurden in der Anzahl der Benennungen die Themen **Bau der Schule** sowie **Umsetzung des Lehrplans** stark gewichtet.

Auf der Seite der formulierten Ankerbeispiele hingegen wurde das Thema **Menschenbild und Behinderungsbegriffe** stark gewichtet.

Die hohe Gewichtung bei den Nennungen der Themen Bau der Schule, sowie Umsetzung des Lehrplans, interpretieren wir so, dass sie eine starke Verknüpfung zueinander herstellen. Dass die Architekten bei der Planung der neuen Schule eine Lehrperson als Berater zuzogen, ist ihnen hoch anzurechnen, da ein Lehrer die Umsetzung des Lehrplanes stets im Hinterkopf haben muss. Wie oft sieht man doch architektonisch wunderbare Schulhaus-Neubauten, aber für die Umsetzung des Lehrplanes sind sie unbrauchbar (z.B. steht in Uster ein neuerbauter Doppel-Kindergarten ohne Nebenräume für DaZ- und IF-Unterricht). Dass die soeben beschriebenen Themen keine Übereinstimmung mit den Ankerbeispielen aufweisen, interpretieren wir wie folgt: Die von uns besuchte Schule Welsberg belebt die Räumlichkeiten bereits seit einigen Jahren. Der Lehrkörper hatte in dieser Zeit die Gelegenheit, sich an den Neubau zu gewöhnen und ihn optimal zu nutzen. Nach dieser Gewöhnungszeit, hatten sie nun bereits die Gelegenheit, ihre Tätigkeit weiterzuentwickeln und an der Qualität der Schule zu arbeiten. So bietet sich ihnen die Chance, mit ihrem Vorwissen anderen Schuleinheiten immer einen Schritt voraus zu sein.

Von Seiten der formulierten Ankerbeispiele fand das Thema **Menschenbild und Behinderungsbegriffe** keine Übereinstimmung. Auch hier möchten wir eine Interpretation formulieren:

Jeder der Befragten hat in seiner Tätigkeit, sei es in der theoretischen wie in der praktischen Ausübung mit Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht nur zu tun, sondern Ihr Wohlbefinden beinhaltet der Grund ihres Einsatzes. Hier denken wir, dass der Grund, warum die Übereinstimmung nicht stattgefunden hat in den gesetzlichen Bestimmung zu suchen ist. Italien hat 1977 die Sonderschulen abgeschafft. Die Lehrpersonen werden nicht gefragt: „Möchtest du dieses Kind mit Förderbedarf in deiner Klasse integrieren?“ Sie werden aufgefordert, für das Wohlbefinden dieses Kindes mitzuarbeiten und mitzudenken. Nach Benz's Darstellungen könnte dieses Kind vielleicht eine Woche lang ein Thema in einer Klasse sein. Aber danach gehöre es einfach dazu (Interview Benz, Zeile 244/245, Anhang S. 130).

8.2 Diskussion

Zusammenfassung der Resultate

Für die Schule Welsberg ist Schulentwicklung ein wichtiges Kriterium für Qualität. Sie ist nationalen Schulen einen Schritt voraus (siehe Pisa-Studie).

Die Lehrpersonen sind Fachleute mit einem grossen Fachwissen in ihrem Gebiet aber keine Pädagogen. Das könnte eher ein Hemmschuh sein im Umgang mit Kindern mit einer Funktionsdiagnose. Daran wird im ganzen Gebiet des Sprengelsystems intensiv gearbeitet.

Dank dieses Netzwerkes können die Lehrpersonen viel Hilfe in Form von Coaching, externe Beratung, kollegiale Beratung, interne Weiterbildung, Ressourcenverteilung und Fachaustausch in Anspruch nehmen. Die Verantwortung einer Klasse verteilt sich auf ein ganzes Team. Dies entlastet die Lehrkraft, welche die Funktion der Klassenlehrerin innehat, enorm. Die Koordinatorin vermittelt zwischen den verschiedenen Institutionen, der Schule und dem Elternhaus. Ausserdem unterstützt die Integrationslehrkraft die Lehrpersonen im Schulalltag, falls ein Kind mit einer Funktionsdiagnose oder Funktionsbeschreibung in einer Klasse ist. Die Zusammenführung der dezentralen Schulen in verschiedene zentrale Schulen hat viele Vorteile für Schüler und Lehrpersonen: Z. B. mehr Fachwissen am gleichen Ort, die Lehrpersonen und die Kinder profitieren vom Austausch unter den Lehrpersonen und Integrationslehrpersonen, Optimierung der Ressourcen, vielfältige Freizeitangebote, Durchmischung der Schüler.

Diese guten Bedingungen unterstützen auch die beruflichen Aussichten der Schüler. Durch die gebündelten Ressourcen kann die Klassengrösse klein gehalten werden. Die kleinen Klassen und die individuellen Unterrichtsformen tragen zu einem ruhigen und konzentrierten Klima bei. In Welsberg beeindruckte uns dieses angenehme Arbeitsklima bei unserem Besuch sehr. Unterschiede fallen nicht ins Gewicht, weil jedes Kind an seinem individuellen Wochenplan arbeitet. So merkten wir nicht, dass in der 5. Klasse zwei hochbegabte Schüler unter den Kindern waren. Weiter haben wir gesehen, dass die Schüler regelmässig von vielseitigen Wahlangeboten profitieren können. (siehe Organigramm der Grundschule Welsberg). Auch mit vertieften Angeboten, wie Kunstwochen oder Skiwochen der ganzen Schule, trägt die Grundschule Welsberg viel zu einer ganzheitlichen Ausbildung der Kinder bei. Ausserdem werden bei solchen Gelegenheiten die Sozialkompetenzen der Kinder erweitert, da jeweils das ganze Schulhaus an solchen Veranstaltungen teilnimmt. In der Grundschule legt man grossen Wert darauf, dass die Schüler bei ihrem Lernverlauf mitbestimmen können.

8.2.1 Bearbeitung der Forschungsfrage

Aufgrund von Literaturrecherchen und dem Experten- Interview in der Schweiz wollten wir in Welsberg die Grundschule besuchen. Der Experte hatte uns diese Schule als Musterbeispiel wärmstens empfohlen. Dass diese Musterschule in einem Südtiroler Seitental liegt, erstaunte uns, erwartet man doch sehr oft die gute Qualität einer Schule in einem städtischen Gebiet. Im Experten-Interview fiel auch der Begriff Inklusion. Wir erfuhren, dass die Inklusion nicht nur ein Fachausdruck darstellt, sondern dort gelebt wird. Ist jetzt die Inklusion der Schlüssel zu dieser guten Schule?

Um dies zu erfahren, sammelten wir weitere Daten, nahmen Kontakt zu Experten und der Schule auf und planten unsere Reise ins Pustertal.

Wir haben im Zusammenhang mit unsrer Forschungsfrage eine qualitative Forschungsarbeit durchgeführt. Vor Ort führten wir spannende Interviews mit den kontaktierten Experten durch. Diese Interviews haben wir aufgezeichnet und analysiert. Wir haben daraus ein Kategoriensystem entwickelt, welches wir in vier Themenbereichen einteilten: **Namen der Kategorie, Gliederung nach Thema, Ankerbeispiele, Anzahl der Aussagen**. Daraus ergaben sich 17 Kategorien und zu jeder Kategorie 1-8 Ankerbeispiele. Als Ankerbeispiele benutzten wir Kernaussagen, welche in den Interviews genannt wurden. Das erstellte Kategoriensystem haben wir in 4 Phasen aus verschiedenen Zusammensetzungen analysiert und ausgewertet. Zuerst haben wir es anhand der Anzahl der Nennungen einer Kategorie aufgelistet und danach anhand der formulierten Ankerbeispiele.

Danach suchten wir nach Themen, welche von Seiten der Nennungen und von Seiten der formulierten Ankerbeispiele die stärkste Gewichtung ergaben. Mit diesen Ergebnissen fertigten wir eine Tabelle an (siehe S. 65). Daraus ergaben sich die oben erwähnten Kernaussagen, die uns teilweise erstaunten. In den Kernaussagen ergaben sich drei Themen, welche diese Übereinstimmung darstellten. Es waren die Themen Schulentwicklung, Organisation der Schule und Vermittlung des Schulstoffes. Erstaunlich war, dass der Begriff Inklusion, welcher auch der Titel unserer Arbeit ist bei dieser Befragung nicht gewichtet worden ist. Diese Ergebnisse werden im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit unserer Forschungsfrage von zentraler Bedeutung sein.

In der zweiten Forschungsmethode, der Beobachtung, stellten wir fest, dass sich unsere Beobachtungen mit vielen Aussagen aus den Interviews decken. (z.B. die erstellten Themenregale, die individuellen Wochenpläne, die Knobel-Ecke). All diese Merkmale konnten wir auch im Bereich Vermittlung des Schulstoffes erarbeiten, welches ja im Kategoriensystem eine hohe Gewichtung erhielt.

Wir haben bei unseren Beobachtungen auch festgestellt, dass die Umsetzung der Rahmenrichtlinien in Welsberg sehr ernst genommen wird und zwar mit einem hohen Wert an Qualität. Dieses Resultat haben wir in der Interpretation der Themen, welche bei den Kernaussagen **nicht** übereinstimmten, dokumentiert (siehe dazu S. 67-68). Es handelt sich um die Themen Bau der Schule und Umsetzung des Lehrplans.

Auch das Thema Menschenbild und Behinderungsbegriffe, welches auf der Seite der Ankerbeispiele war und keine Übereinstimmung gefunden hat, haben wir auf S. 68 erarbeitet und dokumentiert. Ausserdem haben wir begründet, warum sich unserer Meinung nach keine Übereinstimmung mit den Benennungen ergeben hat.

In der Literaturrecherche stellten wir fest, dass die Schule für die Bevölkerung schon immer einen hohen Stellenwert innehat, sei es im geschichtlichen, geografischen sowie gesetzlichen Bereich. Vor allem die Sprache war und ist bis heute ein zentrales Anliegen für die eigene Identität der Einwohner. So werden in der ganzen Provinz Schulen in deutscher oder italienischer Sprache angeboten. Die Entscheidung, mit welcher Hauptsprache die Kinder aufwachsen, liegt in der Macht der Eltern. Das Pustertal ist in seiner sprachlichen Gewichtung stark auf die deutsche Sprache fokussiert (siehe Kap. 2.2, S. 8).

Ausserdem stellten wir bei der Literaturrecherche im Zusammenhang mit den in den Richtlinien des Landes vorgeschriebenen Wahlangeboten fest, dass vor allem der Aspekt **Qualität der Wahlangebote** in Welsberg klar umgesetzt wird. (siehe auch Organigramm der Grundschule 2012/13). Das Programm ist sehr vielseitig und wird, wenn man die grosse Anzahl der angemeldeten Schüler sieht, von den Kindern gut genutzt.

In den Richtlinien steht weiter, dass die Schule sich den Fortschritten anzupassen habe und sich weiterentwickeln müsse. Auch dieses Gütekriterium haben wir in Welsberg beobachten können. So werden im Schulalltag verschiedene didaktische Modelle bei der Vermittlung des Schulstoffes angewendet. Auch im Bereich Qualität des Unterrichtes sahen wir Beispiele eines hochstehenden Unterrichtes (siehe z.B. Beobachtungsbogen der Turnstunde).

Am letzten Tag unserer Erkundungsreise haben wir unsere letzte Interview-Expertin getroffen. Sie ist auch Integrations-Spezialistin, organisiert aber nebenbei regelmässig Tagungen in der internationalen Zukunftsplanung für beeinträchtigte Menschen. Leider konnten wir die spannenden Eindrücke des von uns besuchten und von der Expertin mitorganisierten „Zukunftstag“ an der Universität Bozen nicht in unsere Arbeit einfließen lassen. Zwar umfasst der Inhalt viele Aspekte der Inklusion und hätte sich mit unserer Forschungsfrage vereinbaren lassen, aber sie sprengen trotzdem inhaltlich den Rahmen unserer Forschungsarbeit.

Unsere Forschungsfrage lautet: „Welche Voraussetzungen sind in der Grundschule Welsberg vorhanden, damit die Inklusion gelingt?“

Aufgrund der erläuterten Darstellungen können wir die Frage wie folgt beantworten:

In der Grundschule Welsberg sind alle Voraussetzungen vorhanden.

Sie ist für uns eine Musterschule, da sie alle Kriterien einer modernen Schule erfüllt. Die Inklusion ist in Welsberg kein Thema, sie ist Alltag und wird gelebt. Kinder mit einer Beeinträchtigung erhalten die nötige Unterstützung und sind ein Teil einer Gemeinschaft. Das Sprengelsystem im Pustertal steuert dazu bei, dass die Schule sich weiterentwickelt und dazu die nötigen Ressourcen vorhanden sind. Die Lehrer werden in ihrer Tätigkeit unterstützt und die Anliegen der Eltern werden ernst genommen.

8.3 Reflexion der Forschungsmethoden und Bezug zur Theorie

Literaturrecherche

Die Literatur, welche wir für unsere Arbeit recherchiert haben, bezog sich vor allem auf die Geschichte des Südtirols, die Geschichte der Schulentwicklung in Südtirol, die theoretischen Grundlagen zum Thema Inklusion, sowie auf methodisch-didaktische Literatur. Dieses Literaturstudium bildet den Grundstein für diese Arbeit.

Beim Studium im Zusammenhang mit der Inklusion, haben wir festgestellt, dass zum Thema Inklusion in den letzten Jahren sehr viel geschrieben und diskutiert worden ist, was zu einer Vielfalt an Literatur zu diesem Thema geführt hat.

Dabei werden verschiedene Ebenen diskutiert. (z.B. die Organisation innerhalb einer Schule, die didaktisch-methodischen Konzepte, die Förderkonzepte für die Kinder mit einer Behinderung und deren optimalen Beschulung). Vor allem das ganze Thema der Inklusion hat sich in seiner Bedeutung und Handlung verbessert, weil man auf eine vielfältige Literatur zurückgreifen kann. Nicht nur in Italien sondern auch in der Schweiz und in anderen Ländern wird die Diskussion um dieses Thema geführt. Es ist kein rein italienisches, sondern mehr ein internationales Thema geworden.

Beobachtung

Die Beobachtung an sich war wichtig, um die Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern wie auch die Interaktion zwischen Schülerinnen/Schülern und der Lehrperson während einer Lektion zu erfassen. Der strukturierte Beobachtungsbogen, den wir dafür erstellt haben, war sehr hilfreich. Er half, uns auf unser Ziel zu fokussieren.

Dieser Fokus lag auf kritischen Vorfällen. Fassnacht schreibt dazu: „Im Prinzip werden bestimmte Vorfälle oder Ereignisse unter Einhaltung eines groben Schemas mit Hilfe der

Umgangssprache beschrieben (1995, S. 176). Daneben haben wir auch spontane Notizen gemacht (z.B. über die Form der Tische und ihre Anordnung in den Klassenzimmern)-

Mit den Fotos haben wir vor allem statische Besonderheiten festgehalten, wie Z. B. die Raumaufteilung, die Kinderzeichnungen und die Themenregale. Auch das hat sich im Nachhinein als hilfreich erwiesen, vor allem als Unterstützung der Beobachtungen und beim Verfassen des Textes, sowie als Visualisierung für die Leser.

Befragung

Das 1. Interview in der Schweiz hat uns viele Türen geöffnet und uns mehrere Kontakte zu namhaften Experten vermittelt. Die Datenerhebung vor Ort mit den Interviews und dem Kennenlernen der örtlichen Verhältnisse hat sich als ideal erwiesen. Das Interesse und die Bereitschaft der verschiedenen Experten, sich auf unsere Fragen einzulassen, hat uns erlaubt, eine umfassende Einsicht in die Grundschule Welsberg zu gewinnen. Ausserdem erfuhren wir, mit welchem grossem Einsatz auf der unterstützenden Seite gearbeitet wird. Bei all unseren Interviewpartnerinnen- und Partnern sind wir auf eine hohe Bereitschaft gestossen, nicht nur über ihren Alltag zu sprechen sondern auch über ihre Einstellung zum Schulsystem.

Die Befragung hat sich als sehr gute Methode herausgestellt, weil wir viele wertvolle Informationen bekommen haben. Da wir die Interviews zu zweit führten, konnten wir uns mit den Fragen ergänzen, den Leitfaden im Auge behalten und das Tonbandgerät mit gelegentlichen Blicken überprüfen ohne das Gespräch zu unterbrechen. Wir schätzten die Nähe zum Befragten, die hohe Antwortrate und die Thematisierung subjektiver Theorien.

Die Erstellung des Leitfadens war sehr zeitaufwändig, aber notwendig und sinnvoll. Die Fragen waren schnell gefunden, mussten aber in eine systematische Reihenfolge gebracht werden. Das war gar nicht so einfach. Wie von Atteslander empfohlen, führten wir einen Pretest durch. Der Pretest ist ein Gütekriterium für Interviewfragen. Er dient dazu, das erstellte Erhebungsinstrument auf seine Tauglichkeit hin zu testen. Mit einer Testerhebung können Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten in der Organisation schon im Vorfeld der Erhebung festgestellt werden (2010, S. 295).

Wir achteten bei unserem Testdurchlauf vor allem auf eine angenehme Gesprächsatmosphäre, eine optimale Sitzordnung, die Verständlichkeit der Fragen, die Eindeutigkeit der Kategorien und die konkreten Erhebungsprobleme. Bei unserem Testlauf fielen uns einigen Stellen auf, die wir optimieren konnten (z.B. die Reihenfolge der Fragen, oder Auslassen von Fragen, welche unserer Meinung nach nicht relevant waren oder von den Befragten missverstanden hätten können).

Da wir Experten befragt haben, lag es auf der Hand, das Interview als Experteninterview einzustufen. Wir sind froh, dass wir den Interviewpartnern viel Freiraum lassen konnten. Dies hat Vor- und Nachteile, da das Interview somit in eine Richtung hätte münden können, welche nicht mehr zum Thema passen würde. In unserem Fall überwiegen aber die Vorteile. Jedes Interview war eine reiche Erfahrung und ein wichtiger Teil beim Verfassen unserer Arbeit. Der einzige Nachteil war, dass wir auch Aussagen transkribieren mussten, die für unsere Arbeit nicht relevant waren. Ein weiterer Vorteil aber war, dass auch Themen angesprochen wurden, an die wir im Voraus gar nicht gedacht hatten. Dadurch kamen wir näher an das heran, was die Gesprächspartner als wichtig erachten.

Die durchgeführten Interviews könnten auch als ethnographisch bezeichnet werden. Dies bedeutet, dass der Gesprächspartner seine spezifischen Erfahrungen mit dem Gegenstand der Forschung systematisch darlegt. Der räumlich-zeitliche Rahmen ist dabei weniger eindeutig umgrenzt als in anderen Interviewsituationen (vgl. Flick, 2012, S. 220). In ethnographischen Interviews kommen vor allem beschreibende Fragen und strukturelle Fragen vor. Diese Methode wird vor allem kombiniert mit Feldforschungs- und Beobachtungsstrategien verwendet (vgl. Flick, 2012, S. 221).

Wenn wir unsere Interviews mit dem Ausschnitt von Flicks Übersicht vergleichen, kommen für uns beide Verfahren in Frage.

Beim Kategoriensystem haben wir für jede Person ein Kürzel gemacht. Jedes Mal, wenn ein Ankerbeispiel von der gleichen Person wieder formuliert wurde, haben wir einen Strich gemacht. Dies hatte natürlich eine Auswirkung auf die Gesamtergebnisse und auf die Gewichtung einer Kategorie. Erst durch das Bilden möglichst vieler Kategorien und Unterkategorien konnten wir uns ein genaues Bild der Situation der Schule und ihrer Entwicklung machen. So sind die Kernaussagen daraus entstanden. Auch das grosse Wissen unserer Experten hat dazu beigetragen, dass wir 71 Ankerbeispiele formulieren und in 17 Kategorien aufteilen konnten.

8.3.1 Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie der Inklusion und der Rolle der Institution Schule

Das am stärksten gewichtete Thema unserer Recherchen **Schulentwicklung** wird in der Pädagogik der Vielfalt erwähnt (Achermann, 2007, S. 4). und im integrativen Unterricht (Lienhard – Tuggener und Joller – Graf, 2012, S. 63 – 80). Auch die Rolle der Schule, welche zum Thema der Schulentwicklung gehört, haben wir auf Seite 28 in Kap. 3.2.1 zitiert (Gelmini, 2008, S. 11)

Zum Thema **Organisation der Schule** finden wir Parallelen auf Seite 29, Kap. 3.2.2: Die Rolle der Schulführungskraft.

Zum Thema **Vertiefung des Schulstoffes** finden wir im Kap. 3.2.3 auf Seite 30 im Satz von Dräger: „Inklusion und Leistung sind kein Widerspruch“ (Dräger, 2011, S. 16) eine weitere Übereinstimmung zu unseren Ergebnissen.

8.4 Schlusswort und Empfehlungen

In der Einleitung haben wir uns neben der Formulierung der Forschungsfrage auch gefragt, ob und wie das Beispiel Welsberg bei uns umsetzbar wäre. Wir sagen dazu klar: „Ja, es wäre möglich!“ Dass es aus dieser Formulierung ein **wäre** und nicht **ist** wurde, hängt mit einigen Hemmfaktoren zusammen:

- Der Begriff Integration ist wohl präsent, wird aber in seiner praktischen Handhabung nicht überall und gerne umgesetzt
- Die Inklusion steht noch in den Kinderschuhen und wird erst in einigen Kantonen umgesetzt (z.B. Tessin, Wallis und teilweise in Schuleinheiten in der Stadt Zürich (z.B. Schule Nordstrasse).
- Das Kind mit einer Behinderung wird nicht gerne in eine Regelklasse aufgenommen, da die Klassen oft sehr gross sind und die Lehrkräfte den Mehraufwand scheuen, werden sie oft mit diesen grossen Klassen alleine gelassen.
- Die Ressourcen werden nicht optimal genutzt oder sind zu knapp.
- Ein Teil der Ressourcen wird und muss in Gegenden mit einem hohen Anteil an Kindern, welche die Schulsprache nicht können, in die Förderung des Erlernens der Schulsprache genutzt werden. (z.B. DaZ= Deutsch als Zweitsprache).

Wie und wo könnte nun eine Beispiel „Grundschule Welsberg“ bei uns umgesetzt werden?

Unserer Meinung nach, sollten bei Planungen oder Umbauten von bestehenden Schulhäusern vermehrt Lehrpersonen als Berater zugezogen werden. Sie kennen die Lehrpläne und wissen, was wichtig ist, damit sie optimal umgesetzt werden können. Ein guter Bau ist zwar nicht der Schlüssel zur guten Qualität eines Unterrichtes, er unterstützt ihn

aber massgebend. Bei der Planung sollte nicht an Nebenräumen und Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder gespart werden.

Das Beispiel „Grundschule Welsberg“ findet ja in einer ländlichen Gegend statt. Auch wir haben in verschiedenen Kantonen diese Ausgangslage. (z.B. das Toggenburg in Kanton St. Gallen, verschiedene Täler im Kanton Graubünden).

Hier könnten wir uns eine Form eines Sprengelsystems vorstellen.

Auch mit der Bildung der teilautonomen Schulen im Kanton Zürich bringt dieser Kanton die Voraussetzung für ein Sprengelsystem mit: Die verschiedenen Schulen könnten sich gegenseitig unterstützen und austauschen. Durch das Bilden zentraler Schulhäuser, könnten die Ressourcen besser verteilt werden.

Was die Ressourcenverteilung angeht, wissen wir bereits von einem Projekt aus der Stadt Zürich, bei welchen zwei Doppelkindergärten zu einer grossen Klasse vereint werden. Diese grosse Klasse bestehend aus ca. 40 Kindern wird von einem Team von vier Personen geleitet. Die Ressourcen werden somit auf das ganze Team verteilt. Die Räumlichkeiten in einen ruhigen und lauten eingeteilt und von allen genutzt. In diesem Beispiel fallen dann ca 12 Kinder auf eine Lehr-Person.

Dieses Beispiel zeigt auf, dass auch in der Schweiz Bestrebungen zur inklusiven Beschulung vorhanden sind. Wir hoffen, dass das Beispiel „Grundschule Welsberg“ Schule macht und der inklusive Gedanke keine Seltenheit mehr sein wird, sondern wie in Welsberg zum Alltag gehört.

8.5 Informationen an die erforschte Schule

Die Ergebnisse unserer Forschungen sind sehr erfreulich ausgefallen und wird die Verantwortlichen des Schulsprengels Welsberg in ihrer Arbeit bestärken. Dass die Themen Qualität der Schule, Organisation der Schule und Vermittlung des Schulstoffes bei der Datenaufbereitung die stärkste Gewichtung erreicht haben, deckt sich auch mit den Zielen, welche in den Info-Broschüren der Grundschule Welsberg formuliert werden. Sie zeigen deutlich auf, dass die formulierten Ziele auch vom ganzen Team mitgetragen werden und dass man diese Versprechen ernst nimmt. Im Anschluss an unsere Präsentation, werden wir je eine Kopie unserer Arbeit an unsere Interview-Partner schicken.

9 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2007). *Unterricht gemeinsam machen*. (2. Auflage). Bern: Schulverlag
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. Auflage). Berlin: Erich Schmidt.
- Bless, G.(2004). *Schulische Integration – kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb des Schweizer Bildungssystems*. In: Kummer Wyss, A. und Walther – Müller, P. (2004). *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Boban, I. & Hinz, A. (2003). *Index für Inklusion – auf dem Weg zu einer Schule für alle*. In:
- Booth, T., Ainscow, M. (2003). *Index für Inklusion*. Halle: Prof. Dr. Andreas Hinz.
- Brugger-Paggi, E. (2011). *Inklusion im Schulsystem – das Beispiel Südtirol*. In: Hollenbach, N. (2011). *Gemeinsam lernen – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Gütersloh: Bertelsmann Verlag.
- Brugger-Paggi, E., Abram, S. (2010). *Inklusive Schule, inklusiver Kindergarten: Visionen und Realität. Das Beispiel Südtirol – Italien*. www.bildungsregion-goettingen.de
- Brugger-Paggi, E. (2008). *Handreichung zum Abkommen zwischen Kindergärten, Schulen und territorialen Diensten*. Bozen: Deutsches Schulamt. Elektronische Fassung: www.provinz.bz.it/schulamt
- Deutsches Schulblatt (2008)
- Dräger, J. (2011). *Inklusion und Leistung sind kein Widerspruch*. In: Hollenbach, N. (2011). *Gemeinsam lernen – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Gütersloh: Bertelsmann Verlag.
- Duden. (2001). *Fremdwörterbuch* (7. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.
- Fassnacht, G. (1995). *Systematische Verhaltensbeobachtung: Eine Einführung in die Methodologie und Praxis*. (2. überarb. Auflage). München: Reinhardt.
- Feuser, G. (2012). *Integration ist unteilbar*. In: : Lanfranchi, A. und Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Feuser, G. (2011). *Integration ist unteilbar*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: HfH.
- Flick, U. (2012). *Qualitative Sozialforschung – Eine Einführung*. (5. überarb. Auflage). Reibeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Gelmini, M. (2011). *Leitlinien zum Recht auf Bildung für Schülerinnen und Schüler mit einer Lernstörung*. www.provinz.bz.it/schulamt/download/Leitlinien_zur_schulischen_Integration.pdf
- Gelmini, M. (2008). *Leitlinien zur schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung*. www.provinz.bz.it/schulamt/download/Leitlinien_zur_schulischen_Integration.pdf

- Italienisches Ministerium für Erziehung und Bildung (2009). *Rahmenrichtlinien des Landes*.
- Grüner, K.-W. (1974). *Beobachtung*. Stuttgart: Teubner
- Kaiser, F. (2011). *Merian Live! Südtirol*. München: Travel house media.
- Lienhard – Tuggener, P., Joller – Graf, K. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration - Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern Stuttgart Wien: Hauptverlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2008). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse*. (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Melero, M., (2012). *Von Exklusion zu Inklusion – ein Humanisierungsprozess*. In: Lanfranchi, A. und Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Ozen, H. & N. (2012). *Südtirol. Handbuch für individuelles entdecken*. Paderborn: Media-Print.
- Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe Bozen (2000 – 2013). *Individuelle Massnahmen laut L.G. Nr. 20/83. Funktionsdiagnose*.
- Prenzel, A. (2012). *Inklusion international: Zwischen normativer Gewissheit und alltäglicher Unvollkommenheit*. In: Lanfranchi, A. und Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Savoini, P. (2013). *Ruolo e funzioni dell'insegnante di sostegno*. Elektronische Ausgabe.
- Schenk, J. (2011). *Grundschule Welsberg*. Welsberg: Schulsprengel Welsberg (Hrsg.).
- Schulverbund Pustertal (2010). *Grundsatzvereinbarung Schulverbund Pustertal*.
- Steiner, R. (2012). *Südtirol: Vom 1. Weltkrieg bis zur Gegenwart*. Haymon Verlag.
- Steinhauser, P. (2012/13). *Organigramm Grundschule Welsberg*.
- Steppacher, J. (2010). *Von der Integration zur Inklusion*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Strasser, U. (2006). *Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung*. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 3, S. 6-14.
- Tiefenbach, N. (2009). *Schulische Heilpädagogik in England*. Masterthese Dipl. 1/511, Zürich: HfH.
- Watschinger, J. (2011). *GS Schulstellprogramm*. Welsberg: Schulsprengel Welsberg.
- Watschinger, J. (2011) *Grundschule Welsberg*. Welsberg: Schulsprengel Welsberg.
- World Health Organization (2006). *International Classification of Functioning, Disability and Health. Short version*. Geneva: World Health Organisation.

Wulf, Ch. (2011). *Inklusive Bildung bei der UNESCO*. In: Hollenbach, N. (2011). *Gemeinsam lernen – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Gütersloh: Bertelsmann Verlag.

[www.bildungsregion-goettingen.de/.../BK8 Praesentation Brugger Paggi.pdf](http://www.bildungsregion-goettingen.de/.../BK8_Praesentation_Brugger_Paggi.pdf)

www.blikk.it/angebote/reformpaedagogik

www.lebenshilfe-annaberg.de

www.map.search.ch

www.montessori-kindergarten.ch/artikel.htm

www.reisefuehrer-suedtirol.de

www.schule.suedtirol.it/pi/themen/pisa09.htm

www.schule.suedtirol.it/pbz/brunneck

www.ssp-welsberg.it

www.staatsschulen.it

www.unesco.ch

10 Anhang

10.1	Tabellenverzeichnis.....	82
10.2	Abbildungsverzeichnis.....	83
10.3	Grafikverzeichnis.....	84
10.4	Organigramm der Schule	85
10.5	Individueller Bildungsplan.....	102
10.6	Beispiel eines Zeugnisses	109
10.7	Stundenplan	115
10.8	Beobachtungsraster der Turnstunde	116
10.9	Beispiele der Interviewleitfäden.....	119
10.10	Kategoriensystem	121
10.11	Interviews	124

10.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle	Titel	Kapitel	Seite
1	Aufgliederung der Erkundungswoche, Kap. 4.2	4.2	17
2	Studentafel	5.4	35
3	Der Index im Überblick	6.2	44
4	Übereinstimmende Richtlinien	6.2.4	47
5	Unterschied Integration und Inklusion	6.3	49
6	Gegenüberstellung der Ergebnisse	7.3	65
7	Kernaussagen aus den Übereinstimmungen	7.3	66

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Titel	Kapitel	Seite
1	Karte Südtirols	2.1	7
2	Zahlentreppe	4.3.1	19
3	Hundertertafel	4.3.1	19
4	1x1 Station	4.3.1	20
5	Familienbild	4.3.1	20
6	Themenregal	4.3.1	21
7	Kinderzeichnung	4.3.1	21
8	Übersicht Schulsprengel	4.7.1	25
9	Grundschule Welsberg	5.1	28
10	Mittelschule Welsberg	5.1	28
11	Frontansicht Grundschule Welsberg	5.2	29
12	Schülergarderobe	5.2	29
13	Holztreppe im Eingangsbereich	5.2	30
14	Grundriss der Schulanlage	5.2	30
15	Grundriss Eingangsbereich	5.2	31
16	Grundriss erste Etage	5.2	31
17	Grundriss zweite Etage	5.2	32
18	Lernraum	5.2	32
19	Turnhalle	5.2	33
20	Knobelecke	5.7	39

10.3 Grafikverzeichnis (Kapitel 7.2)

Grafik	Titel	Seite
1	Anzahl der Aussagen	58
2	Anzahl der Aussagen nach Gewichtung	58
3	Anzahl der gezählten Ankerbeispiele	59
4	Anzahl der gezählten Ankerbeispiele nach Gewichtung	59
5	Anzahl der Ankerbeispiele in der Kategorie Schulentwicklung	60
6	Gewichtung der Ankerbeispiele in der Kategorie Schulentwicklung	60
7	Ankerbeispiele Bau der Schule	61
8	Gewichtung der Ankerbeispiele	61
9	Ankerbeispiele der Kategorie Organisation der Schule	61
10	Gewichtung der Ankerbeispiele	61
11	Anzahl der Ankerbeispiele Umsetzung des Lehrplanes	62
12	Gewichtung der Ankerbeispiele Umsetzung des Lehrplanes	62
13	Anzahl der Ankerbeispiele Vermittlung des Schulstoffes	62
14	Gewichtung der Ankerbeispiele Vermittlung des Schulstoffes	62
15	Anzahl der Ankerbeispiele Schulentwicklung	63
16	Gewichtung der Ankerbeispiele Schulentwicklung	63
17	Anzahl der Ankerbeispiele der Kategorie Vermittlung des Schulstoffes (Variante 2)	63
18	Gewichtung der Ankerbeispiele der Kategorie Vermittlung des Schulstoffes (Variante 2)	63
19	Anzahl der Ankerbeispiele der Kategorie Organisation der Schule (Variante 2)	64
20	Gewichtung der Ankerbeispiele der Kategorie Organisation der Schule (Variante 2)	64
21	Anzahl der Ankerbeispiele der Kategorie Menschenbild und Behinderungsbegriffe	64
22	Gewichtung der Ankerbeispiele der Kategorie Menschenbild und Behinderungsbegriffe	64

Grundschule Welsberg

**Tätigkeits-
und Organisationsplan**

Schuljahr 2012 / 2013

Sehr geehrte Eltern!

Hiermit erhalten Sie den Tätigkeits – und Organisationsplan unserer Schule. Bewahren Sie diesen bitte sicher auf, da er wichtige Informationen zum Ablauf unseres Schulalltages beinhaltet. So finden Sie unter anderem auch die Teilnehmerlisten zu den verschiedenen Wahlangeboten, für diese Sie keine weitere Mitteilung mehr erhalten.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich gerne an mich oder an die Klassenlehrpersonen wenden.

Es verbleibt mit freundlichen Grüßen
die Schulleiterin

Dr. Petra Steinhauser

Unsere Klassen

Klasse	Schüleranzahl	Klassenlehrperson
1. A	11	Pönbacher Ursula
1. B	12	Hofmann Maria
2. A	12	Stoll Brigitte
2. B	13	Romen Evelyn
3.	19	Ploner Astrid
4.	19	Stoll Elisabeth
5.	18	Schenk Josef

Die Klassenlehrpersonen sind Ansprechpartner für Fragen organisatorischer Art, ansonsten bitten wir die Eltern, sich direkt an die betreffende Lehrperson zu wenden.

Unsere Lehrpersonen

Name	Klasse	Fächer
Pönbacher Ursula	1a	Mus, GGN, KuT, Mat, Bus
Hofmann Maria	1b	Bus, Mus
	1b	Deu, GGN,
	1a	Deu
	1. - 5. Klasse	Leseförderung
Dr. Steinmair Marlene	1b	Mat, Kut
Stoll Brigitte	2a	Deu, GGN, Mat
Romen Evelyn	2a	Mus, Kut, Bus
	2b	Deu, GGN, Kut, Mus
Beatrix Huber	2b	Mat, Kut
	3.	Mat, Mus
Ploner Astrid	3.	Deu, GGN, Kut
	4.	GGN, Kut
Dr. Petra Steinhauser	3.	Bus
	4.	Mat, Bus
	5	Mat, Bus
Stoll Elisabeth	4.	Deu, Mus
	5.	Mus
Schenk Josef	5.	Deu, GGN, Kut, Integr., Frühförderung
Eugenia Forini	2a, 2b, 3.	Italienisch
Plazza Laura	1a, 1b, 4. 5.	Italienisch
Dr. Oberhammer Gabriela	4. 5.	Religion
Bettina Wachtler	1a, 1b, 2a, 2b, 3.	Religion

Helene Villgrater	4., 5.	Englisch
Tasser Helga	2a, 4.	Integration
Peintner Ursula	4.	Mitarbeiterin für Integration
Michaela Kargruber	1a	Mitarbeiterin für Integration

Elternsprechtage:

Die allgemeinen Elternsprechtage finden an folgenden Tagen statt:

Montag, 26. November 2012

Montag, 18. März 2013

Sie erhalten jedoch noch eine Mitteilung mit den genauen Zeitangaben!

Einige Lehrpersonen halten wiederum ein Entwicklungsgespräch ab. Auch da erhalten die betreffenden Eltern noch die genauen Zeitangaben!

Persönliche Sprechstunden

Hofmann Maria	Dienstag Freitag	10.00– 10.30 Uhr 10.00– 10.30 Uhr
Forini Eugenia	Dienstag	8.40 - 9.25 Uhr
Ploner Astrid	Donnerstag	8.30 - 9.30 Uhr
Schenk Josef	Montag	10.50 - 11.50 Uhr
Pörnbacher Ursula	Donnerstag	8.25 - 9.25 Uhr
Huber Beatrix	Dienstag	14.40 - 15.40 Uhr
Kargruber Michaela		Nach Vereinbarung
Dr.Steinhauser Petra	Donnerstag	10.50 - 11.50 Uhr
Tasser Helga	Donnerstag	10.00 - 11.00 Uhr
Wachtler Bettina	Donnerstag	9.30 - 10.00Uhr
Stoll Elisabeth	Freitag	8.35 - 9.05 Uhr
Plazza Laura	Mittwoch	8.50 - 9.20 Uhr
Romen Evelin	Montag Donnerstag	10.50 - 11.20 Uhr 8.45 - 9.15 Uhr
Dr.Oberhammer Gabriela	Dienstag	10.00- 10.30 Uhr
Villgrater Helene	Montag (bitte im Sekretariat der Mittelschule anmelden)	10.00 - 10.30 Uhr
Dr.Steinmair Marlene	Donnerstag	10.00 - 10.30 Uhr
Stoll Brigitte	Dienstag	09.30– 10.30 Uhr

Wir laden Sie ein, die persönlichen Sprechstunden zu nutzen.
Bitte vereinbaren Sie vorher den Termin (**0474/944322**).

Tätigkeitsplan

	Datum	Inhalte	Klasse
September	18. 09. 2012	Elternversammlung mit Wahl der Elternvertreter Beginn: 17.30 Uhr	1.-5. Klasse
	05.09.2012	Eröffnungsgottesdienst	1.-5.Klasse.
	20.09. 2012	Herbstwandertag	1.-5.Klasse
	24.09.2012	Die ganze Klasse läuft	5.Klasse
Oktober		Kindersegen	1.Klasse und 5.Klasse
		Dorfbegehungen mit Dorfpolizist Günther Thomaser	1.-3.Klasse
		Besichtigung verschiedener Betriebe in Welsberg (Oktober-Juni)	2. Klasse
November	09.11.2012	Martinsumzug	1.-5. Klasse
	14.11. bis 23. 11. 2012	Mathematikwoche (WPB: Denken, Forschen, Knobeln, Rechnen)	2. – 5. Klasse
		Besuch auf dem Bauernhof	1. Klasse
	29.11.	Eislaufen	1. – 5. Klasse
Dezember		Weihnachtsfeier	1.-5. Klasse
Jänner		Besuch der Einschulenden	
	10. 01.	Eislaufen	1. – 5. Klasse

Februar		Wintersporttag	1.-5.Klasse
		Fasching in der Schule	1. – 5. Klasse
März	11.03. – 15.03.	WPB „Sicherheit auf der Schipiste“	2. – 5. Klasse
Mai		„Hallo Auto“ (Amt für Mobilität)	3. Klasse
	23.05.2013	Maiausflug	1.-5. Klasse
		Volkskundemuseum Dietenheim „Altes Handwerk“	2.-3. Klasse
		Baumfest (Forstbehörde)	1.-5. Klasse
		Schnupperstunde „Sommerleseaktion“ (öffentliche Bibliothek)	1.-5. Klasse
		Besuch der Einschulenden (Kindergarten)	1. Klasse
		Kontakt zur Mittelschule	5. Klasse
Juni		Tennis Schnupperstunde (Sportverein)	1.-5. Klasse
		Kläranlage Welsberg	5. Klasse

Bei folgenden Aktivitäten sind die Termine noch offen:

- Milch- und Milchprodukte (EOS 3.Klasse)
- Apfelaktion (EOS 4a und 4b)
- Besuche im Jugend- und Kinderbuchzentrum (1.-5.Klasse)
- Visita Stazione Carabinieri (5. Klasse)
- Schule am Bauernhof (1. – 5. Kl.)
- Projekt Klang (1. – 5. Kl.)
- Projekt: „ Kreativitätsförderung in Schule und Kindergarten
- „Lafmo mitnondo“ Bewegungstag im ganzen Pustertal
- Erlebniswelt Sport

Eventuelle Terminänderungen bleiben dem Lehrerkollegium vorbehalten!

Tätigkeiten, die sich über das ganze Schuljahr erstrecken:

- Besuche in der Bibliothek
- Incontri scuola elementare 5°cl. con scuola media 1°cl.
- Lehrausgänge
- Patenschaften innerhalb der Schule
- gezielt ausgewählte Theaterbesuche, Ausstellungen und andere Angebote, die sich im Laufe des Jahres ergeben
- Kindergarten: Schülertreff (2. Semester)

Schulkalender 2012/2013

SEPTEMBER 2012	OKTOBER 2012	NOVEMBER 2012	DEZEMBER 2012	JÄNNER 2013	FEBRUAR 2013
1 Sa / Eröffnungskonferenz	1 Mo	1 Do / Allerheiligen	1 Sa	1 Di / Neujahr	1 Fe
2 So	2 Di	2 Fr / Allerseelen	2 So	2 Mi	2 Sa
3 Mo / ISL-ASM Pädagogische Graltagung	3 Mi	3 Sa	3 Mo	3 Do / Weihnachtsferien	3 So
4 Di	4 Do	4 So	4 Di	4 Fr	4 Mo
5 Mi / Unterrichtsbeginn	5 Fr	5 Mo	5 Mi	5 Sa	5 Di
6 Do	6 Sa	6 Di	6 Do	6 So / hl. 3 Könige	6 Mi
7 Fr	7 So	7 Mi	7 Fr	7 Mo	7 Do / Unsriger Do.
8 Sa	8 Mo	8 Do	8 Sa / Maria Empfängnis	8 Di	8 Fr
9 So	9 Di	9 Fr	9 So	9 Mi	9 Sa
10 Mo	10 Mi	10 Sa	10 Mo	10 Do	10 So
11 Di	11 Do	11 So	11 Di	11 Fr	11 Mo
12 Mi	12 Fr	12 Mo	12 Mi	12 Sa	12 Di / Fachschaftsleiterstag
13 Do	13 Sa	13 Di	13 Do	13 So	13 Mi / Schreimittwoch
14 Fr	14 So	14 Mi	14 Fr	14 Mo	14 Do / Winterferien
15 Sa	15 Mo	15 Do	15 Sa	15 Di	15 Fr
16 So	16 Di	15 Fr	16 So	16 Mi	16 Sa
17 Mo	17 Mi	17 So	17 Mo	17 Do	17 So
18 Di	18 Do	18 Sa	18 Di	18 Fr	18 Mo
19 Mi	19 Fr	19 Mo	19 Mi	19 Sa	19 Di
20 Do	20 Sa	20 Di	20 Do	20 So	20 Mi
21 Fr	21 So	21 Mi	21 Fr	21 Mo	21 Do
22 Sa	22 Mo	22 Do	22 Sa	22 Di	22 Fr
23 So	23 Di	23 Fr	23 So	23 Mi	23 Sa
24 Mo	24 Mi	24 Sa	24 Mo / Advent	24 Do	24 So
25 Di	25 Do	25 So	25 Di / Weihnachten	25 Fr	25 Mo
26 Mi	26 Fr	26 Mo	26 Mi / Heiligabend	26 Sa	26 Di
27 Do	27 Sa	27 Di	27 Do / Weibnachtsferien	27 So	27 Mi
28 Fr	28 So	28 Mi	28 Fr	28 Mo	28 Do
29 Sa	29 Mo	29 Do	29 Sa / Weibnachtsferien	29 Di	
30 So	30 Di	30 Fr	30 So	30 Mi	
	31 Mi		31 Mo / Silvester	31 Do	

verkürzter Unterricht

MÄRZ 2013	APRIL 2013	MAI 2013	JUNI 2013	JULI 2013	AUGUST 2013
1 Fr	1 Mo / Ostermontag	1 Mi / Tag der Arbeit	1 Sa	1 Mo	1 Do
2 Sa	2 Di / Osterdienstag	2 Do	2 So / Karfreitag	2 Di	2 Fr
3 So	3 Mi	3 Fr	3 Mo	3 Mi	3 Sa
4 Mo	4 Do	4 Sa	4 Di	4 Do	4 So
5 Di	5 Fr	5 So	5 Mi	5 Fr	5 Mo
6 Mi	6 Sa	6 Mo	6 Do	6 Sa	6 Di
7 Do	7 So	7 Di	7 Fr	7 So	7 Mi
8 Fr	8 Mo	8 Mi	8 Sa	8 Mo	8 Do
9 Sa	9 Di	9 Do	9 So	9 Di	9 Fr
10 So	10 Mi	10 Fr	10 Mo	10 Mi	10 Sa
11 Mo	11 Do	11 So	11 Di	11 Do	11 So
12 Di	12 Fr	12 So	12 Mi	12 Fr	12 Mo
13 Mi	13 Sa	13 Mo	13 Do	13 Sa	13 Di
14 Do	14 So	14 Di	14 Fr / Unterrichtsende	14 So	14 Mi
15 Fr	15 Mo	15 Mi	15 Sa	15 Mo	15 Do / Maria Himmelfahrt
16 Sa	16 Di	16 Do	16 So	16 Di	15 Fr
17 So	17 Mi	17 Fr	17 Mo	17 Di	17 Sa
18 Mo	18 Do	18 Sa	18 Do	18 Do	18 So
19 Di	19 Fr	19 So / Pfingstsonntag	19 Mi	19 Fr	19 Mo
20 Mi	20 Sa	20 Mo / Pfingstmontag	20 Do	20 Sa	20 Di
21 Do	21 So	21 Di	21 Fr	21 So	21 Mi
22 Fr	22 Mo	22 Mi	22 Sa	22 Mo	22 Do
23 Sa	23 Di	23 Do	23 So	23 Di	23 Fr
24 So	24 Mi / Pfingstmontag	24 Fr	24 Mo	24 Mi	24 Sa
25 Mo	25 Do / Staatsfeiertag	25 So	25 Di	25 Do	25 So
26 Di	26 Fr	26 Mo	26 Mi	26 Fr	25 Mo
27 Mi	27 Sa	27 Do	27 Do	27 Sa	27 Di
28 Do	28 So / Unabhängigkeitstag	28 Di	28 Fr	28 So	28 Mi
29 Fr	29 Mo / Karfreitag	29 Mi	29 Sa	29 Mo	29 Do
30 Sa	30 Di / Karsumtag	30 Do	30 So	30 Di	30 Fr
31 So	31 Mi / Ostersonntag	31 Fr		31 Mi	31 Sa

Teilnehmerlisten Wahlangebote 2012/13

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
5.	Ball- und Fangspiele 13.40 – 15.00 Uhr	1.-3.Klasse	freitags 11.01.2013 18.01.2013 25.01.2013	Petra Steinhauser

<small>Mama</small>		
Levi	Plankensteiner	1A
Ditjon	Gashi	1B
Marius	Ploner	1B
Noah	Amhof	2A
Nora	Eberhöfer	2A
Lea	Seyr	2A
Julian	Moser	2B
Lukas	Nagele	2B
Kateryna	Vengerenko	2B
Lediona	Gashi	3.
Dennis	Hintner	3.
Andrea	Moser	3.
Felix	Oberstaller	3.
Theresa	Patzleiner	3.
Viola	Plankensteiner	3.
Ivan	Ploner	3.
Hannes	Rabensteiner	3.
Mara	Rabensteiner	3.
Andras	Szijarto	3.
Gaia	Karbacher	4.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
6.	Malen 13.40 – 15.00 Uhr	1./2.Klasse	21.02.2013 28.02.2013 07.03.2013	Josef Schenk

<small>Mama</small>		
Hazal	Kot	1A
Elias	Agostini	1B
M Emma	Ausserhofer	1B
M Mia	Walder	1B
Thomas	Moser	2A
Lara	Oberkanins	2A
Lea	Seyr	2A
M Tabea	Stoll	2A
Komalpreet	Kaur	2B
M Lina	Stoll	2B

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
7.	Creiamo libri illustrati 13.40 – 15.40 Uhr	3.Klasse	21.02.2013 28.02.2013 07.03.2013	Laura Plazzer

<small>V.422</small>	Lediona	Gashi	3.
	Lena	Momenté	3.
	Theresa	Patzleiner	3.
	Ivan	Ploner	3.
	Andras	Szijarto	3.
	Ornela	Zdrava	3.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
8.	Arbeiten mit Bilderbüchern 13.40 – 15.40 Uhr	1./2.Klasse	14.03.2013 21.03.2013 04.04.2013 11.04.2013	Evelin Romen

<small>M.124</small>	M Emma	Ausserhofer	1B
	M Anja	Mutschlechner	1B
	M Albert	Llukovi	2A
	M Tabea	Stoll	2A
	M Paul	Ausserhofer	2B
	M Lina	Stoll	2B
	Kateryna	Vengerenko	2B

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
3.	Bouldern 13.40 – ca. 16.00 Uhr Kosten: 1€	1./2.Klasse	08.11.2012 15.11.2012 22.11.2012	Beatrix Huber

Mensa

	Astrid	Mair	1A
	Samuel	Mair	1A
	Levi	Plankensteiner	1A
M	Emma	Ausserhofer	1B
	Mirjam	Strobl	1B
	Noah	Amhof	2A
M	Albert	Llukovi	2A
M	Luca	Mazzucchelli	2A
	Thomas	Moser	2A
	Lara	Oberkanins	2A
M	Nadja	Tinkhauser	2A
M	Paul	Ausserhofer	2B
	Julian	Moser	2B
M	Nora	Schwingshackl	2B
M	Lina	Stoll	2B
	Rojin	Yazar	2B

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
2.	Vom Schaf zur Wolle 13.40 – ca. 16.00 Uhr	2./3.Klasse	25.10.2012 08.11.2012 15.11.2012	Astrid Ploner

Mensa

	Gönül	Yazar	2A
	Lena	Momenté	3.
	Andrea	Moser	3.
M	Felix	Obertsaller	3.
	Sonja	Pahl	3.
	Stefanie	Pahl	3.
	Theresa	Patzleiner	3.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
7.	Creiamo libri illustrati 13.40 – 15.40 Uhr	3.Klasse	21.02.2013 28.02.2013 07.03.2013	Laura Plazzer

veza

Lediona	Gashi	3.
Lena	Momenté	3.
Theresa	Patzleiner	3.
Ivan	Ploner	3.
Andras	Szijarto	3.
Ornela	Zdrava	3.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
8.	Arbeiten mit Bilderbüchern 13.40 – 15.40 Uhr	1./2.Klasse	14.03.2013 21.03.2013 04.04.2013 11.04.2013	Evelin Romen

Merza

M	Emma	Ausserhofer	1B
M	Anja	Mutschlechner	1B
M	Albert	Llukovi	2A
M	Tabea	Stoll	2A
M	Paul	Ausserhofer	2B
M	Lina	Stoll	2B
	Kateryna	Vengerenko	2B

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
9.	Bouldern 13.40 – ca. 16.00 Uhr Kosten:1 €	3.-5.Klasse	07.03.2013 14.03.2013 21.03.2013	Brigitte Stoll

	Helin	Kot	3.
M	Felix	Oberstaller	3.
	Viola	Plankensteiner	3.
	Ornela	Zdrava	3.
	Hannah	Amhof	4.
M	Jan	Ebenkofler	4.
	Jessica	Holzer	4.
	Patric	Ladstätter	4.
M	Nina	Schwingshackl	4.
	Daniela	Burger	5.
	Lisa	Costisella	5.
M	Elina	Hell Messner	5.
M	Maximilian	Komar	5.
M	Amelie	Ploner	5.
M	Gerd	Wurzer	5.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
10.	Malen 13.40 – 15.00 Uhr	3.-5.Klasse	18.04.2013 02.05.2013 09.05.2013	Josef Schenk

	Lediona	Gashi	3.
	Lena	Momenté	3.
	Andras	Szijarto	3.
M	Lisa	Brunner	4.
M	Jan	Ebenkofler	4.
	Miriam	Weitlaner	4.
	Lisa	Costisella	5.
	Simon	Costisella	5.
M	Amelie	Ploner	5.
	Sarah	Taschler	5.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
4.	Lavoriamo con il computer 13.40 – 15.40 Uhr	4./5.Klasse	22.11.2012 06.12.2012 13.12.2012 20.12.2012	Laura Plazzer

Messe			
M	Jan	Ebenkofler	4.
	Philipp	Ellemunter	4.
	Michael	Elliscasis	4.
	Jessica	Holzer	4.
M	Gaia	Karbacher	4.
	Lorenz	Mair	4.
	Daniela	Burger	5.
	Lisa	Costisella	5.
M	Maximilian	Komar	5.
	Thomas	Plankensteiner	5.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
1.	Mannschaftsspiele 13.40 – 15.00 Uhr	4./5.Klasse	freitags 05.10.2012 12.10.2012 19.10.2012 26.10.2012	Petra Steinhauser

Messe			
	Michael	Elliscasis	4.
	Stephan	Sonnerer	4.
	Miriam	Weitlaner	4.
	Katja	Wurzer	4.
	Lisa	Costisella	5.
	Simon	Costisella	5.
	Markus	Edler	5.
	Elina	Hell Messner	5.
	Maximilian	Ladstätter	5.
	Tobias	Moser	5.
	Jana	Nagler	5.
	Eva	Obwegs	5.
	Thomas	Plankensteiner	5.
	Amelie	Ploner	5.
	Maximilian	Rabensteiner	5.
	Valerie	Schmid	5.
	Sarah	Taschler	5.
	Gerd	Wurzer	5.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
9.	Bouldern 13.40 – ca. 16.00 Uhr Kosten:1 €	3.-5.Klasse	07.03.2013 14.03.2013 21.03.2013	Brigitte Stoll

	Helin	Kot	3.
M	Felix	Oberstaller	3.
	Viola	Plankensteiner	3.
	Ornela	Zdrava	3.
	Hannah	Amhof	4.
M	Jan	Ebenkofler	4.
	Jessica	Holzer	4.
	Patric	Ladstätter	4.
M	Nina	Schwingshackl	4.
	Daniela	Burger	5.
	Lisa	Costisella	5.
M	Elina	Hell Messner	5.
M	Maximilian	Komar	5.
M	Amelie	Ploner	5.
M	Gerd	Wurzer	5.

Kurs Nr.	Angebot	Klassen	Zeitraum	Kontaktperson
10.	Malen 13.40 – 15.00 Uhr	3.-5.Klasse	18.04.2013 02.05.2013 09.05.2013	Josef Schenk

	Lediona	Gashi	3.
	Lena	Momenté	3.
	Andras	Szijarto	3.
M	Lisa	Brunner	4.
M	Jan	Ebenkofler	4.
	Miriam	Weitlaner	4.
	Lisa	Costisella	5.
	Simon	Costisella	5.
M	Amelie	Ploner	5.
	Sarah	Taschler	5.

HERAUSFORDERUNG SCHULALLTAG

SPRECHSTUNDEN FÜR LEHRERINNEN UND LEHRER,
PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE UND ELTERN

AM SCHULSPRENGEL WELSBERG
SCHULJAHR 2012/13

Unser Angebot

- Für Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogische Fachkräfte in herausfordernden beruflichen Situationen bieten wir unterstützende Gespräche und stehen für Fragen, die sich im Berufsalltag ergeben, beratend zur Verfügung.
- Bei auftretenden Schwierigkeiten im Spannungsfeld Schule – Elternhaus – Lernen bieten wir Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Fachkräfte und Eltern bei der Suche nach geeigneten Lösungswegen.
- Das Angebot soll die Kontaktaufnahme zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pädagogischen Beratungszentrums erleichtern und bietet die Möglichkeit, ein Erstgespräch an der Schule zu führen.

Termine am Schulsprengel Welsberg mit Wolfgang Grüner		
Datum	Uhrzeit	Raum
Montag, 22.10.12	<u>14.00 bis 15.00 Uhr</u>	Besprechungszimmer an der MS Welsberg
Mittwoch, 21.11.12	Offene Sprechstunde ohne Anmeldung	
Montag, 17.12.12		
Montag, 21.01.13	<u>15.00 bis 17.00 Uhr</u>	
Montag, 04.03.13	Sprechstunde mit Anmeldung (siehe unten)	
Montag, 15.04.13		
Mittwoch, 15.05.13		

Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Sekretariat des Schulsprengels an: Tel. 0474 / 944086

Falls die vorgesehenen Termine für Sie nicht möglich sind, können Sie sich auch direkt an uns wenden und einen Termin vereinbaren:

PBZ – Pädagogisches Beratungszentrum Bruneck
www.schule.suedtirol.it/pbz
Wolfgang Grüner Tel. 0474/582350
Wolfgang.Gruener@schule.suedtirol.it

10.5 Individueller Bildungsplan

IBP

INDIVIDUELLER BILDUNGSPLAN

Schuljahr:

Allgemeine Informationen zur Schülerin, zum Schüler:

Vorname _____

Nachname _____

geboren am _____

geboren in _____

Erziehungsberichtigte: _____

Anschrift _____

PLZ	Ort	Adresse
_____	_____	_____

Telefon/ E-Mail _____

Telefon	E-Mail
_____	_____

Diagnose _____

ausgestellt am _____ von _____

Kooperationspartnerinnen und -partner der Fachdienste

Funktion	Name	Anschrift/ Telefon

Angaben zum bisherigen Bildungsweg

Kindergarten

Kindergarten	Zeitraum

Schulbesuch

Schule	Zeitraum

Umfeldbedingungen (Familie, Schul- Klassensituation, ...)

.....
.....

Wahlpflichtbereich

.....
.....

Wahlbereich

.....
.....

Bewertungskriterien

Befreiungs- und Ausgleichsmaßnahmen in den betreffenden Fachbereichen haben keinen negativen Einfluss auf die Bewertung der Schülerinnen und Schüler.

.....
.....

Besondere Fähigkeiten/Fertigkeiten

.....
.....

Weitere spezifische Maßnahmen (Begleitung zu Therapien, Kooperation mit ..., besondere Projekte ...)

.....
.....

1. Fähigkeiten in Bezug auf das Schreiben, Lesen und Rechnen

Lesen

Leseflüssigkeit

.....

Lesegenauigkeit

.....

Lese(sinn)verständnis

.....

Schreiben

Handschrift/Schriftbild

Fehlerart

Texte schreiben/Freies Schreiben

Mathematik

Kopfrechnen

Schriftliche Rechenverfahren /Grundrechenarten,...

Weitere Teilbereiche

2. Lernen und Wissensanwendung allgemein

(Arbeitstempo, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Erkennen von Zusammenhängen, planendes Denken, Problemlösungen,...)

3. Umgang mit Anforderungen

(Lernbereitschaft, Mitarbeit, Arbeitshaltung: -beginn, -tempo, -einstellung, -verlauf, Frustrationstoleranz, ...)

4. Individualisierung und Personalisierung des Lernens

(Für jedes Fach ein Kreuz in der entsprechenden Spalte machen. Wenn die Ziele nicht denen der Klasse entsprechen, in der dritten Spalte die veränderten Ziele angeben)

Fachbereich	Klassen- ziele	Minimal- ziele	Beschreibung der Minimalziele
Deutsch			
Italienisch			
Englisch			
Mathematik			

5. Befreiungsmaßnahmen

- lautes Vorlesen
- Lesen langer Texte (Möglichkeit, die Quantität der Texte zu kürzen, ohne den Inhalt zu reduzieren)
- schriftliche Diktate
- Notizen machen
- Abschreiben von der Tafel
- Schreiben an die Tafel
- Auswendiglernen von Tabellen und Konjugationen von Verben
- Erlernen der Fremdsprache in schriftlicher Form (Schwierigkeiten die sich in der unterschiedlichen Darstellung des Schriftbildes und der entsprechenden Aussprache zeigen)
- Menge der Hausaufgaben
- unvorhergesehene Prüfungen
- andere

6. Ausgleichsmaßnahmen/ Kompensationsmittel (didaktische und technische Hilfsmittel)

- Tabelle des Alphabets
- Tabelle der Monate
- Zahlenstrahl
- Einmaleinstabelle
- Zeitstrahl
- Landkarten
- Tabellen für die Maße (Gewichte, Längen, ..) und geometrischen Formen
- Formeltabellen

- Formen, Zusammenfassungen, Grafiken, Mind Maps der Lerneinheiten
- Computer mit Textverarbeitung, Rechtschreibprüfung und Spracheingabe, Drucker und Scanner
- Verwendung von elektronische Wörterbüchern
- Taschenrechner
- Recorder und Audio (Sprache, Hörbücher, digitale Bücher)
- spezifische Lernsoftware
- zusätzliche Bearbeitungszeit und Pausen
- alternative Präsentation und Textoptimierung von Aufgaben (Silbenschreibweise, Zeilenabstand, Schriftgröße, Schriftart, vergrößerten Grafiken ...)
- Geben von Verständnishilfen und zusätzlichen Erläuterungen
- alternative Leistungsnachweise (zum Beispiel mündlicher statt schriftlicher Leistungsnachweis)
- unterrichtsorganisatorische Veränderungen, Arbeitsplatzorganisation
- individuelle Leistungsfeststellung in Einzelsituationen
- ständig ein Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung möglichst mit ABC-Leiste verwenden können
- mit Kopien oder Aufzeichnungen von Lehrkräften oder Mitschülern arbeiten dürfen
- Hausaufgaben mit dem Computer anfertigen
- lautes Vorlesen von Arbeitsanweisungen durch eine Lehrperson – auch in schriftlichen Prüfungssituationen
- Reduzierung des Umfangs bei schriftlichen Arbeiten (auch Prüfungen)
- unbedingt auf eine gut lesbare Lehrerhandschrift achten
- andere.....

7. Prüfungen und Tests, Differenzierungsmaßnahmen bei der Bewertung

- individuelle Bemessung der Zeitvorgaben bei Leistungsüberprüfung
- Planung und Abstimmung der Prüfungen mit dem Schüler/der Schülerin (längerfristige Vereinbarungen zu mündlichen Prüfungen, nicht unvorhergesehen abfragen)
- bei Klassenarbeiten und Textaufgaben die Aufgabenstellung leise vorlesen oder in der Klasse erarbeiten (ansonsten ist es wahrscheinlich, dass die Lösung nicht an der Logik, sondern bereits am Aufgabenverständnis scheitert)
- bei Klassenarbeiten die Vorlagen möglichst nicht handschriftlich geben. Günstig sind mit PC in großer Druckschrift und mit größerem Zeilenabstand geschriebene Aufgabenstellungen.
- schriftliche Vorlage der Aufgabenstellungen mit Option zum Hören der Aufgaben, um Leseverständnis zu beachten
- mündliche Prüfungen im Vergleich zu schriftlichen vorsehen und vorziehen (vor allem in den fremdsprachlichen Fächern)
- Beurteilung unter Berücksichtigung vor allem der Inhalte und nicht der Form
- Einführung von computerisierten Tests
- mehr Zeit für die Durchführung von Prüfungen und Tests einplanen
- Durchführung thematisch identischer mündlicher Leistungskontrolle in zeitlicher Nähe zu schriftlicher Leistungsüberprüfung
- Beachtung des Vorliegens des Lesesinn- und Leseverständnisses vor einer Leistungserhebung (Texte vereinfachen, vorlesen lassen,...)
- Benotung von Leistungen in offenen Unterrichtsformen (wie z. B. eigenständige Planung, Problemlösestrategien und Methodenwissen)
- Leistungserhebung über Aufgabentypen mit geringem Schreibaufwand realisieren, z. B. Multiple Choice, Zuordnungen, Reihenfolgen, Nummerierungen, Lückentexte, Markieren/Strukturieren, grafische Umsetzung
- Zulassen von Abkürzungen, wenn die orthographische Korrektheit dieser Begriffe selbst nicht Gegenstand der Leistungsüberprüfung ist

- Berücksichtigung der Lese- und Rechtschreibstörung in allen betroffenen Unterrichtsbereichen
- andere.....
.....

8. Schlussbericht und Vorschläge für das kommende Schuljahr

Datum

Verantwortliche für die Planung und Umsetzung der individuellen Bildungs- und Fördermaßnahmen

Fach bzw. Funktion

Unterschrift

Anhang für die Oberstufe

Vereinbarung mit den Erziehungsberechtigten und/oder der Schülerin/dem Schüler

Klasse: _____
 Schüler/in: _____
 Geburtsdatum: _____
 Geburtsort: _____

Bildungsfeld/Fach	Zielgleich	Zielgleich mit Individualisierungsmaßnahmen	zieldifferent

- Nach eingehender Beobachtung seitens des Klassenrats (siehe „Sitzungsprotokoll zur Erstellung des Individuellen Bildungsplanes“) wird mit den Erziehungsberechtigten bzw. dem/der volljährigen Schüler/Schülerin mit heutigem Datum vereinbart, dass der/die oben genannte Schüler/in bis auf Widerruf nach dem Standardprogramm der Klasse unterrichtet wird.
- Nach eingehender Beobachtung seitens des Klassenrats (siehe „Sitzungsprotokoll zur Erstellung des Individuellen Bildungsplanes“) wird mit den Erziehungsberechtigten bzw. dem/der volljährigen Schüler/in mit heutigem Datum vereinbart, dass der/die oben genannte Schüler/in bis auf Widerruf in ein- oder mehreren Fächern nach einem zieldifferenten Programm unterrichtet wird.

Für den/die minderjährige/n Schüler/in der/die Erziehungsberechtigte	
Der/die volljährige Schüler/in/ falls notwendig der/die Erziehungsberechtigte:	
Der Klassenrat:	
Datum:	

10.6 Beispiel eines Zeugnisses

<hr/>			
39035 Welsberg-Taisten/Monguelfo-Tesido, Schlossweg/Via Castello 14	☎ 0474-944086 / ☎ 0474-946661	Steuernummer/Codice fiscale n.: 81007350218	
✉ ssp.welsberg@schule.suedtirol.it			

BEWERTUNGSBOGEN

Grundschnle Welsberg

(Schulstelle/Schnle)

Schnljahr 2010/2011

Klasse/Zug 2 Lfd. Nr. 1

Schnler/in Amhof Hannah

geboren in Innichen Prov. BZ am 08.01.2003

Anschrift 39035 Welsberg-Taisten, Zellweg 34/4

ZEUGNIS

Nach Einsichtnahme in die Akten und aufgrund der Schlussbewertung wird erklrt, dass der Schnler /die Schnlerin ¹⁾ in die dritte Klasse versetzt wird.

Welsberg-Taisten am 16. Juni 2011
Der Schnldirektor/Die Schnldirektorin

Dr. Josef Watschinger

- ¹⁾ Das Zutreffende voll ausschreiben:
- „in die _____ Klasse versetzt“
 - „nicht versetzt“
 - „in die nchste Stufe der Pflichtschule versetzt“

Die Grund- und Sekundarschnlen der Provinz Bozen sind Schnlen staatlicher Art.
(Art. 3 des D.P.R. vom 10.02.1983, Nr. 89)

BEWERTUNG

FÄCHERÜBERGREIFENDE LERNBEREICHE		
	1. Halbjahr	2. Halbjahr
	NOTE ²⁾	NOTE ²⁾
Leben in der Gemeinschaft: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emotionale Bildung ▪ Politische Bildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Umweltbildung ▪ Verkehrs- und Mobilitätsbildung 	zehn	zehn
	Anmerkung:	Anmerkung:
Kommunikations- und Informationstechnologie	neun	neun
	Anmerkung:	Anmerkung:

FÄCHER		
	1. Halbjahr	2. Halbjahr
	NOTE ²⁾	NOTE ²⁾
Deutsch	zehn	zehn
	Anmerkung:	Anmerkung:
Italienisch 2. Sprache	neun	neun
	Anmerkung:	Anmerkung:
Englisch	/	/
	Anmerkung:	Anmerkung:
Musik	neun	neun
	Anmerkung:	Anmerkung:
Bewegung und Sport	neun	zehn
	Anmerkung:	Anmerkung:
Geschichte Geografie Naturwissenschaften	zehn	zehn
	Anmerkung:	Anmerkung:
Mathematik	zehn	zehn
	Anmerkung:	Anmerkung:

Katholische Religion	Zehn	Zehn
	Anmerkung:	Anmerkung:
Kunst Technik	zehn	zehn
	Anmerkung:	Anmerkung:

ANGEBOTE IM WAHLPFLICHTBEREICH	Stundenanzahl	1. Halbjahr
		NOTE ²⁾
Bewegungswoche	30	neun ²⁾
ANGEBOTE IM WAHLBEREICH		
ANGEBOTE IM WAHLPFLICHTBEREICH		2. Halbjahr
Bildungsaufgaben „Zirkus“	30	zehn
ANGEBOTE IM WAHLBEREICH		
Singen 1	32	zehn
Kreativangebot	3	neun

²⁾ fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn

GLOBALURTEIL

1. HALBJAHR

Lernentwicklung:

Hannah kommt mit ihren Mitschülern gut zurecht und verhält sich Lehrpersonen gegenüber respektvoll. Die Klassenregeln hält sie immer ein. Sie zeigt sich allseitig interessiert und beteiligt sich ausdauernd am Unterrichtsgeschehen. Auch die schriftlichen Arbeiten führt sie stets selbstständig und besonders sorgfältig aus. Neue Lerninhalte nimmt sie schnell auf und kann sie anwenden. Hausaufgaben erledigt sie sehr verlässlich und sauber.

Der/Die Vorsitzende des Klassenrates

Zur Kenntnisnahme: Der/Die Erziehungsberechtigte

Evelin Roman

Robert Kubal

SCHLUSSBEWERTUNG

Lernentwicklung:

Auch im zweiten Halbjahr zeigte sich Hannah ihren Mitschülern gegenüber stets hilfsbereit und freundschaftlich. Sie hielt sich an die Anweisungen der Lehrpersonen. Dem Unterrichtsgeschehen folgte sie aufmerksam und beteiligte sich aktiv. Schriftliche Übungen führte sie weiterhin sauber, selbstständig und gewissenhaft aus. Mit dem Lehrstoff kam sie mühelos zurecht und auch die Hausaufgaben machte sie regelmäßig.

Der/Die Vorsitzende des Klassenrates

Zur Kenntnisnahme: Der/Die Erziehungsberechtigte

Evelin Roman

Mitteilung der Bewertung 1. Halbjahr

Grundschule WELSBERG

Schuljahr 2012 / 2013

Klasse/Zug 4 lfd. Nr. 1
der Schülerin Amhof Hannah
geboren in Innichen (BZ) am 08.01.2003
Anschrift 39035 Welsberg-Taisten, Zellweg 34/4

Lernentwicklung

Hannah ist eine ruhige und freundliche Schülerin, die sich in der Klasse wohlfühlt. Dem Unterricht folgt sie mit Interesse. Schriftliche Arbeiten führt sie selbstständig und sehr sauber aus. Neue Lerninhalte erfasst sie sehr schnell und kann sie auch sicher wiedergeben und anwenden. Die Hausaufgaben erledigt sie zuverlässig.

*Die Grund- und Sekundarschulen der Provinz Bozen sind Schulen staatlicher Art.
(Art. 3 des D.P.R. vom 10.02.1983, Nr. 89)*

KERNBEREICH	1. Halbjahr NOTE ¹⁾	Evtl. Anmerkungen
Deutsch	zehn	
Italienisch 2. Sprache	neun	
Englisch	neun	
Musik	neun	
Bewegung und Sport	neun	
Geschichte Geografie Naturwissenschaften	neun	
Mathematik	neun	
Katholische Religion	neun	
Kunst Technik	neun	

LERNBEREICHE	NOTE ¹⁾	Anmerkungen
Kommunikations- und Informationstechnologie	neun	
Leben in der Gemeinschaft	neun	

WAHLPFLICHTBEREICH	Stundenanzahl	NOTE ¹⁾
Mathematikwoche	30	neun
WAHLBEREICH	Stundenanzahl	NOTE ¹⁾

Welsberg, am 31.01.2013

Der/Die Vorsitzende des Klassenrates

Beate Mielbauer

Zur Kenntnisnahme: Der/Die Erziehungsberechtigte

Arnold Roswitha

¹⁾ fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn

10.7 Stundenplan

Schuljahr 2012/13

Grundschule Welsberg

STUNDENPLAN
4. Klasse

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
7.40 8.40	Englisch	Mathematik 8 ⁴⁵	Religion	Deutsch 8 ³⁰	Italienisch 8 ³⁵	
8.40 9.40	Mathematik	Italienisch 8 ⁴⁵	Italienisch	Mathematik 9 ³⁰	Mathematik 9 ³⁵	
9.40-10.30 10.30-10.50	GGN	Deutsch	Mathematik	GGN	Deutsch	
10.50 11.50	Italienisch	Deutsch	Musik 11 ¹⁵	Englisch	GGN	
11.50 12.45	Religion	Bus	Deutsch	Italienisch	Bus	
13.40 14.40		Musik 14 ¹⁰ KuT				
14.40 15.40		KuT				

Italienisch/Religion:

- Plazzer Laura
- Oberhammer Gabi
- Reintner Ursula *Italienisch f. Integration*

Lehrpersonen:

- Stoll Elisabeth
- Steinhauser Petra
- Pflner Astrid
- Tasser Helga *Integration*
- Villgrater Helene

10.8 Beobachtungsraster der Turnstunde der 5. Klasse

Zeit:	Auftrag	Was passiert?	Interaktionen	Aktive Kinder	Passive Kinder	Spezielles
14.50 Uhr		18 Kinder kommen aus einer Garderobe in die Turnhalle L.P. pfeift in eine Trillerpfeife		Alle kommen zur L.P.		
	LP. erklärt, dass sie ein Fangspiel mit allen durchführen möchte Und fordert die Kinder auf, sich zu zweit in der Turnhalle zu verteilen sollen	Kinder hören zu	Die Kinder suchen einen Partner, suchen einen Platz in der Turnhalle und setzen sich			Die L.P. spricht sehr leise.
14.55.Uhr	L.P erklärt das Spiel, indem sie zu einem paar eilt und sich rechts daneben setzt. Sie sagt, dass das links sitzende Kind wegspringen muss und sich wieder einen Platz neben einem Paar suchen muss. immer Sie bestimmt vier Fänger.					Es ist sehr ruhig.
14.58 Uhr	L.P. pfeift. Das Spiel beginnt	Die Fänger springen los.			Zwischendurch schwatzen zwei Partnerinnen	Es ist sehr lebhaft. Niemand schreit. Niemand verpasst seinen Einsatz.

15.10 Uhr	LP. pfeift L.P. erklärt, dass sie für einen Parcours Pneu, Matten, Bänke, und Kästen brauchen.	Alle Kinder kommen zur L.P. Die Kinder hören zu				L.P. spricht leise
	.		Die Kinder gehen in den Geräteraum und holen zusammen das Material.	Alle helfen mit		Sie organisieren sich selbständig.
	Die L.P. möchte, dass sich die Kinder in drei Gruppen aufteilen. L.P. zeigt vor, was an den drei Parcours zu machen ist.	Die Kinder formen drei Gruppen. Kinder schauen zu.	Kinder zählen ab, dass alle Gruppen gleich gross sind.			Sie organisieren sich selbständig
15.15 Uhr	L.P. pfeift L.P. pfeift noch Mal um die Kinder aufzufordern, in ihren Gruppen die Posten zu wechseln	Die Kinder absolvieren die verschiedenen Parcours. Der Wechsel funktioniert jeweils ohne Probleme				Ein Kind ist sehr langsam. Es wird aufgemuntert. Die Kinder organisieren sich im Flüsterton.
15.35 Uhr	L.P. pfeift.	Die Kinder kommen zur L.P.				
	L.P. fordert die Kinder auf, das Material zu versorgen und die grosse Matte für das Abschlusspiel mit dem Ball hervorzuholen.		Ein Teil der Kinder räumt das Material weg und der andere holt die grosse Matte hervor.	Alle helfen mit		
		Nach dem Aufstellen der Matte steht die Hälfte der Klasse auf die Matte				Die Kinder organisieren sich selbst.

		Von der Matte aus, probieren sie, die Kammeraden, welche draussen sind mit Bällen zu treffen.		„Das ist geil!“ ruft ein Knabe, welcher nicht getroffen worden ist.		
	L.P. pfeift.	Es wird gewechselt.				
15.50 Uhr		Es gongt.				
	L.P. pfeift und fordert die Kinder auf, das Material wegzuräumen.		Die Kinder räumen auf, verabschieden sich und gehen gemeinsam in die Garderobe.			

10.9 Beispiele der Interviewleitfäden

Leitfaden 1 Interview mit LP

<p>Vorphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Sitzordnung beachten, nicht frontal• Begrüßung• Nach dem Befinden fragen• Wir stellen uns vor
<p>Orientierungsphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Erlaubnis für Tonaufnahmen einholen• Gesprächsdauer• Verschwiegenheit• Was passiert mit den Daten?
<p>Kernphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Persönlicher Bezug zur Fragestellung• Unsere Motive und Ziele• Art der Fragen erklären• Kurze Besinnungszeit
<p>Fragen an die LP</p> <ul style="list-style-type: none">• Welche Fächer• Pensum• Unterrichtssprache• Methodik/Didaktik• Begabten• Zusätzliche Aufgaben neben dem Unterricht• Zusammenarbeit mit SL, Eltern und Behörden• Begabtenförderung• Anzahl Kinder mit heilpäd. Förderbedarf• Welche Unterstützung erhalten Sie?• Wann schreitet ein Schulpsychologe ein?• Welche Rolle hat er bei Entscheidungen?
<p>Abschlussphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Was möchten Sie noch ergänzen?

Leitfaden 2

Interview mit dem Schuldirektor und mit der Schulleiterin

<p>Vorphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Sitzordnung beachten, nicht frontal• Begrüssung• Nach dem Befinden fragen• Wir stellen uns vor
<p>Orientierungsphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Erlaubnis für Tonaufnahmen einholen• Gesprächsdauer• Verschwiegenheit• Was passiert mit den Daten?
<p>Kernphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Persönlicher Bezug zur Fragestellung• Unsere Motive und Ziele• Art der Fragen erklären• Kurze Besinnungszeit
<p>Fragen an die anderen Experten</p> <ul style="list-style-type: none">• Schülerzahlen• Einzugsgebiet• Soziale Stellung der Eltern• Nationen• Sprachen• Alter beim Schuleintritt• Fragen zum Stundenplan• Ressourcen• Highlights und Stolpersteine• Kommunikation mit Behörden• Geschichte der Schule• Architektur• Anordnung der Zimmer
<p>Abschlussphase</p> <ul style="list-style-type: none">• Gibt es etwas, das Sie noch ansprechen oder ergänzen möchten?

10.10 Kategoriensystem

Kategoriensystem Interviews mit den Experten, dem Schuldirektor, der Schulleiterin sowie der LP

Nummer der Kategorie	Gliederung nach Themen	Ankerbeispiele	Anzahl der Aussagen
1 Geografische Gegebenheiten	Bevölkerung	-Bewohner -Migration -Kulturen -Sprache	M.B./E.P./W.G./J.W./ J.W./P.S./E.P./W.G./ J.W./P.S. M.B.M.P./E.P./W.G./J.W./P.S.
2.Schulverbund	Sprengelsystem	-Organisation des Schulverbundes -zentral -dezentral -Autonomie	W.G./J.W./P.S. W.G./E.P./J.W./J.W./P.S./ W.G./E.P./J.W./J.W./P.S. W.G./E.P./J.W./J.W./
3.Bau der Schule	Architektur	-Form der Schule -Räumlichkeiten -Nutzung -Möbiliar	J.W./P.S./J.S./ M.B./M.B./J.W./J.W./J.W./P.S./ J.S./J.S./S.H. M.B./J.W./P.S./J.S./J.S./S.H. J.W./J.W./J.W./J.S.
4 Organisation der Schule	Schule Welsberg	-Schuldirektor -Schulleiterin -Stellenprofil -Lehrpersonen -Integrativlehrperson -Koordinatorin	M.B./J.W./P.S./W.G./ J.W./J.S./ E.P./W.G./P.S./J.W./J.S./M.P. E.P./W.G./P.S./J.W./M.P. J.W./S.H./P.S./ J.W./S.H./
5. Schulentwicklung	Wichtige strukturelle Voraussetzungen	-Stundenplan -Jahresplanung -Angebote der Schule -Schulentwicklung -Schulsystem -Ressourcen -Wahlangebot Spezialprogramme	M.B./P.S./J.W./J.W./J.S. P.S./J.W./J.S./ J.S./J.S./P.S./J.W./J.W./ E.P./E.P./W.G./E.G./J.W./J.W./J.W./S.H./P.S./ M.B./J.W./J.W./P.S./M.P./ M.B./M.B./W.G./W.G./J.W./J.W./P.S./P.S./ J.S./J.S./P.S./P.S./J.W./J.W./ J.S./J.S./J.W./P.S./
6. Leitlinien der	Öffentlichkeitsarbeit	-Hinweise auf die Internetseite	E.P./J.W./J.W./J.W./

Schule		-Herausgabe von Informationsbroschüren -Formulieren von Leitlinien -Herausgabe des Organisations- und Jahresprogrammes.	J.W./ M.B./J.W./J.W./P.S./P.S./J.S./ P.S./
7.Umsetzung des Lehrplanes	Ausrichtung der gesetzlichen Richtlinien	-Kernunterricht -Angebot an Materialien -Bibliothek -Weiterbildung der L.P. -Weiterbildung der I.P.	P.S./J.S./ P.S./P.S./J.S./S.H./J.W./ J.S.(J.W./ E.P/E.P./W.G/W.G./J.W./P.S./M.P./ W.G./E.P./E.P./M.P./
8.Vermittlung des Schulstoffes	Methodisch –didaktische Umsetzung	-Lernlandschaften -Klassenführung -Montessori-Pädagogik -kooperative Lernformen -bewegtes Lernen -Wochenpläne -Strukturen und Regeln	M.B./J.S./P.S./J.W./S.H./ P.S./P.S./M.B./E.P./J.S./ P.S./M.P./ M.P./M.B./P.S./ P.S./J.W./ P.S. P.S./P.S./
9.Verarbeitung des Stoffes	Reflektion	- -Aufgaben -Tests -Zeugnisse	P.S./ E.P./J.W./P.S./M.P. E.P./P.S./M.P.
10.Elternarbeit	Zusammenarbeit mit den Eltern	-Eltern-Beratungs-Gespräche -Elternrat -Koordinationsstelle Bruneck	S.H./P.S./ J.W./ P.S./J.W./E.P./W.G./
11. Inklusion	Gedanken der Inklusion	-Gesetzliche Verankerung -praktische Umsetzung -	E.P./E.P./W.G. M.B./E.P./W.G./M.P./J.W./P.S./S.H./
12. Menschenbild Behinderungsbegriffe	Beschreibung des behinderten Menschen	-Down-Syndrom -Autismus -ADHS -mehrfach Körper –und geistige Behinderung. -Intelligenzminderung	M.B./E.P./W.G./J.W./S.H./ M.B./E.P./M.P./ P.S./ S.H./M.P./M.P./M.P. S.H.
13. Erkennung der Lernstörung	Diagnose Verfahren	-Funktionsdiagnose -IEP	E.P./M.P./S.H. S.H./E.P./M.P.
14. Unterstützung für Menschen mit	Methoden der Unterstützung	-Zusammensetzung und Umsetzung des -Förderplanes.	S.H./M.P./M.P./

Förderbedarf		-Koordinatorin -Therapien	M.P./S.H. W.G./E.P./M.P./
15.HochbegabteSchüler	Erkennung und Förderung	-Knobel-Ecke -Spezialisierung	P.S./J.W./ P.S./J.W./J.S./
16.Unterstützung der Familie	Unterstützung und Zusammenarbeit	-Begleitung der Kinder und Jugendlichen -Frühförderung -Zukunftsplanung -Beschaffung von unterstützendem Material	M.P./E.P./ E.P./M.P./ M.P.M.P./ M.P.
17 .Die Evaluation der Schule	Qualität der Schule	-Forum der Selbstevaluation	J.W./E.P/W.G./

Initialenübersicht:

- M.B./** Inklusionsexperte und Kenner der autonomen Schulen im Pustertal in der Schweiz.
E.P./ Pionierin im Sinne der Umsetzung und Verankerung der Inklusion im Schulgesetz in Italien.
J.W./ Schuldirektor des Schulsprengels Welsberg
P.S./ Schulleiterin der Grundschule Welsberg
J.S./ Lehrer der Grundschule und Mitgestalter beim Bau der Schule
S.H./ Koordinatorin des Sprengels Welsberg
W.G./ Leiter des pädagogischen Beratungszentrums Bruneck
M.P./ Ausgebildete Integrationslehrkraft, Beraterin in diesem Sinne in Bruneck und Meran. Internationale Tätigkeit in der Zukunftsplanung für beeinträchtigte Menschen.

10.11 Interviews

- 1 Reduzierte Transkription vom 7. 3. 2013
- 2
- 3 D: Ich habe ein interessantes Buch gelesen. Das Buch ist aus der Zeit, wo man im Südtirol
4 noch italienisch sprechen musste. Das Kind ist so aufgewachsen.
- 5 B: Sie wachsen heute mit beiden Sprachen auf. Alle Kinder lernen italienisch.
- 6 D: Und die Ladinier?
- 7 B: Die sprechen ladinisch.
- 8 D: Lernen die Kinder das auch in der Schule?
- 9 B: Das ist nur in gewissen Tälern so.
- 10 D: Auch da hinten im Pustertal?
- 11 B: Jaja.
- 12 C: Wird das nur in der Familie gesprochen oder auch in der Schule?
- 13 B: In der Schule auch, ja.
- 14 D: Das ist mega interessant. Das waren ja eine Zeit lang richtige Separatisten.
- 15 B: Ja natürlich. Ich denke, darum haben sie auch ihren autonomen Status. Autonome
16 Provinz Bozen heisst es genau.
- 17 D: Haben sie das gleiche Schulsystem wie z.B. in Mailand?
- 18 B: In ganz Italien.
- 19 D: Ist das System für alle Schulen gleich?
- 20 B: Jawohl, überall Totalintegration. Auch die Stufen sind überall die gleichen.
- 21 D: Fünf Jahre Grundschule und dann scuola media?
- 22 B: Ja genau.
- 23 D: Und danach das liceo.
- 24 C: Gibt es einen Unterschied zwischen den Schulen im Südtirol und Mailand?
- 25 B: Ja. In den verschiedenen Provinzen laufen die ganzen integrativen Prozesse
26 unterschiedlich. Es hängt vom Geld ab.
- 27 B: Die Provinz Südtirol ist verhältnismässig reich und das war auch mit ein Grund, warum
28 die Südtiroler ihre Autonomie behalten wollten. Sie wollten mit ihrem Reichtum nicht ganz
29 Italien mitfinanzieren. Sie haben erreicht, dass ein grosser Teil der bezahlten Steuern wieder
30 zurück in die Provinz fliesst.
- 31 B: Sie haben damit als gesamte Provinz einen Ausnahmestatus.
- 32 B: Die Infrastruktur dieser Schulen unterscheidet sich auch. Dort, wo mehr Geld für die
33 Infrastrukturen vorhanden ist, können ganz andere Angebote gemacht werden.
- 34
- 35
- 36

37 Z. B. Bauten, die funktional so sind, dass integrative Möglichkeiten viel eher zu Stande
38 kommen, z. B. ein Kindergarten. Das Gebäude sieht aus wie ein riesiges Bauernhaus.
39 B: Im unteren Teil hat es verschiedene Räume, wo verschiedenes angeboten wird. In einem
40 Raum werden Geschichten angeboten, ein anderer Raum lädt zum basteln oder werken ein.
41 In einem Raum ist Material zu Mathematik vorhanden. Die Kinder sind in diesen
42 verschiedenen Räumen.
43 D: Wie viele Kinder sind denn in diesem Kindergarten drin? Das sind doch bestimmt mehr
44 als 25 Kinder, viel mehr.
45 B: Jaja, das sind mehr Kinder. Das sind 100 oder 120 Kinder.
46 C: Und 6 bis 7 Lehrpersonen, die sich in diesen Räumen verteilen?
47 B: Ja. Sie haben eine kurze gemeinsame Zeit, wenn sie anfangen und sie essen auch dort.
48 Es ist eine unglaublich lebendige Gesellschaft, die wirklich sehr sehr beeindruckend ist. Wo
49 Kinder mit sogenannten Behinderungen wie verschwinden. Hör – oder Sehbehinderungen
50 fallen kaum auf. Kinder, die ein definiertes Syndrom haben, das rein äusserlich sichtbar ist,
51 sieht man schon irgendwo in der Menge. Aber es ist eines unter vielen.
52 C: Haben die Kindergartenkinder einen Stundenplan?
53 B: Es gibt einen Stundenplan, ja. Dieser Kindergarten steht auch im Pustertal. Ich weiss
54 leider nicht mehr, wie die Gemeinde heisst. Es war absolut faszinierend.
55 C: Schade, dass wir davon nicht schon früher gehört haben. Ein Besuch wäre bestimmt sehr
56 spannend geworden.
57 B: Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Habt ihr mit dem Schulleiter Kontakt?
58 D: Ja, mit Josef Watschinger. Er ist Schulleiter der Region Pustertal. Er hat uns die
59 Grundschule Welsberg vermittelt.
60 B: Genau, er ist für das ganze verantwortlich.
61 D: Hat der Kindergarten einen Lehrplan?
62 B: Jaja.
63 B: Montessori ist sehr verankert, sehr massgebend und das hat auch die ganzen integrativen
64 Prozesse dort sehr gestützt. Sie ist wirklich ein Vorbild. Nicht nur für den Kindergarten,
65 sondern auch für die Schule. Auch der Gedanke: „Hilf dem Kind es selbst zu tun“ ist ein
66 wichtiger Satz. Daher war für sie immer klar, dass Führung darin liegt, dass man dem Kind
67 nicht sagt was es zu tun hat, sondern ihm eine Welt anbietet, in der es aktiv wird.
68 B: Es gibt auch noch den Wolfgang Grüner. Seine mobile Telefonnummer lautet 0039 339
69 5959 541. Er ist zuständig für die Weiterbildung, integrierende Pädagogik.
70 Er managt eigentlich die Weiterbildung.
71 C: Von Lehrerteams oder von Einzelpersonen?
72 B: Von Lehrerteams. Ich glaube, seine Funktion hat sich in der letzten Zeit ein wenig
73 verändert. Aber wie sie jetzt genannt wird, weiss ich nicht. Als ich vor zwei Jahren im Südtirol

74 war, habe ich mich mit ihm, mit Edith Paggi und mit Margrit Pohl getroffen. Edith Paggi hat
75 auch viel Erfahrung mit Integration. Ihre Privatnummer lautet 0039 474 474 176 und sie
76 wohnt in San Lorenzo di Sebato.

77 B: Sie ist inzwischen eigentlich nicht mehr voll aktiv. Ich glaube, sie ist pensioniert. Aber sie
78 ist eigentlich **die** Kämpferin für die Integration. Sie hat alles ins Rollen gebracht, die
79 Ausbildung für sogenannte Stützlehrer, wie sie früher genannt wurden. Sie hat das eigentlich
80 alles gemacht. All die Ausbildungen, Weiterbildungen ...

81 D: Jetzt ist es bei den Schulen und seit dem läuft es ganz anders. Ich war damals froh um
82 Kurt. Ich war neu in Uster und da fragte man mich, ob ich integrieren könne. Ich schluckte
83 zuerst mal leer, weil ich nicht wusste was das ist. Und dann wurde mir ein Junge zugeteilt.
84 Dank Kurt ging es mit der Integration. Er wusste wirklich, wie man das macht. Man darf auch
85 mal ein Kind raus nehmen. Das heisst nicht, dass es deswegen nicht integriert ist. Ich
86 dachte, ich müsse die ganze Zeit im Klassenzimmer sein. Durch die Arbeit habe ich gelernt,
87 was Integration ist. Im letzten Jahr hatten wir ein Kind mit Down-Syndrom. Das war
88 schwieriger, weil meine Mentorinnen an der HfH nicht wussten, wie man mit diesen Kindern
89 umgeht. Wir kamen heftig ins Schleudern. Er hat einen hohen IQ. Er ist jetzt in der 1. Klasse
90 und der beste in seiner Klasse. Wir wussten nicht, wie wir mit ihm umgehen sollten. Es hiess:
91 Kinder mit Down-Syndrom sind stur, sie tun dies und jenes nicht. Bis wir dieses Kind erfasst
92 hatten, war meine Ausbildung an der HfH fast vorbei. Das machte mich traurig. Ich werde
93 Heilpädagogin und kann nicht mal mit einem Kind mit Down-Syndrom umgehen. Kurt sagte
94 zu mir: Jedes Kind mit Down-Syndrom sei noch spezieller als ein normales Kind.

95 B: So fern es diese Kinder noch gibt.

96 C: Ja, es gibt nicht mehr viele. Wir hörten an der HfH, dass mehr als 80% gar nicht mehr auf
97 die Welt kommen.

98 D: Das war für mich die schönste Zeit als Heilpädagogin, als ich diesen Bub begleitet habe.
99 Er ist jetzt in der Schule. Wir vermissen seine Art im Kindergarten sehr. Er hat und zwar ab
100 und zu ein paar Streiche gespielt. Er hat ein Kissen im Schrank versteckt oder einen
101 Pantoffel aus dem Fenster geworfen. Das macht er auch jetzt noch, aber er ist ein toller Bub.
102 Es ist eine andere Art von Intelligenz. Er konnte als erster in seiner Klasse lesen. Zuerst
103 wollte ihn keine Lehrerin in ihrer Klasse haben. Ein Kind mit Down-Syndrom, nein, diese
104 Arbeit, ich will diese Mehrarbeit nicht, das ist mir zu viel, ich habe sonst schon viel Arbeit.
105 Das stimmt. Uster ist ein schweres Arbeitsfeld. Grosse Migration, Kinder, die nichts können.
106 Oliver war auch bei uns im Kindergarten. Bei uns sind Kinder, die vorher noch nie mit einer
107 Schere geschnitten hatten. Aus diesem Grund hätte ich eigentlich PMGB machen sollen. Ich
108 habe die falsche Studienrichtung gewählt.

109 B: Das ist das Problem. Ich sehe seit Jahren, dass Schulleitungen immer wieder bei der HfH
110 intervenierten. Sie wollten SHPs mit anderen Knowhows über verschiedene Syndrome. Der

111 Autismus ist das viel grössere Problem als das Down-Syndrom. Kinder mit dem Down-
112 Syndrom sind sozial relativ gut integriert. Bei vielen Menschen aus dem autistischen
113 Spektrum ist es wesentlich schwieriger. Dieses Problem stellt sich im Südtirol auch oder
114 wenn es dann mehrfach behinderte Kinder sind. Dass halt ein unterschiedliches Knowhow
115 vorhanden ist und wenn sich irgendwo ein Knowhow entwickelt hat in einer Klasse und dann
116 geht ein Kind weiter oder die Lehrkraft ändert, dann kann es sein, dass das ganze wieder
117 anders ist. In der Schule, in der Margrit Pohl gearbeitet hat, kam es sehr, sehr deutlich
118 hervor. Sie hatte einen Schüler. Ich habe die Familie beraten. Die Familie kam
119 einigermaßen zurecht, auch mit dem Umfeld. Dann kam er in eine andere Klasse und mit
120 anderen Lehrkräften. Und dann musste das integrierende, das vorher stattgefunden hatte,
121 wieder neu anfangen. Es war auch schwierig für Margrit Pohl, zuzuschauen, was jetzt
122 passiert.

123 C: können die Lehrpersonen Kinder ablehnen mit der Begründung das gibt uns zu viel Arbeit,
124 das wollen wir nicht?

125 B: Nein. Es ist Verpflichtung zur Integration, das wissen auch alle. Die Folge davon ist auch,
126 dass sie keine Vorstellung mehr davon haben, wie Separation aussieht. Eine Sonderschule
127 können sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Für sie ist es absolut selbstverständlich,
128 dass diese Schüler da sind. Das heisst aber nicht, dass sie auch wissen, wie sie jetzt diese
129 Lernprozesse gestalten. Das ist damit nicht unbedingt garantiert.

130 D: Am Gardasee werden sie teilweise noch separiert. Ich weiss das, ich habe eine entfernte
131 Verwandte. Sie ist Heilpädagogin und arbeitet separiert.

132 B: Das ist ausserordentlich.

133 D: Das fand ich auch.

134 B: Eigentlich gibt es keine privaten Schulen mehr oder auch staatliche Schulen, die
135 separieren. Was immer wieder mal vorkommt, ist, bezogen auf Menschen aus dem
136 autistischen Spektrum, wenn sie älter werden, dass es dann schwieriger wird in der Schule
137 und dass dann Eltern, z.B. der Elternverein, Lebenshilfe heisst er, glaube ich, auch im
138 Südtirol separate Einrichtungen geschaffen hat. Tagesstätten und auch im
139 Erwachsenenbereich.

140 D: Ich bin noch nicht Mitglied, aber ich war schon oft an Tagungen der Autismusvereinigung.
141 Dort sind immer etwa die gleichen Leute. Ich höre von vielen Leuten, die in der Schweiz
142 Leidenswege durchmachen, bis man die Diagnose hat. Andererseits sehe ich auch, wie
143 schwer es den Eltern fällt, ihr Kind zu jemandem zu schicken, der es genauer anschauen
144 kann. Es gibt anscheinend Gabriela Derungs, die sehr gut ist in diesem Bereich. Sie macht
145 auch Coaching. Aber das ist ja erst möglich, wenn man eine Diagnose hat und das ist sehr
146 schwierig. Ich sehe das auch in Uster. Ich habe zwei bis drei Kinder in meiner Klasse, da
147 würde ich sagen, die haben das, aber Abklärungsstellen gibt es nicht.

148 B: Es gibt schon Abklärungsstellen. Es gibt nicht nur Gabriela Derungs. Es gibt auch andere.
149 Z.B. in Brugg haben wir auch eine Abklärungsstelle für Autismus. Die Frage ist: Haben sie
150 das entsprechende Personal, um diese Abklärungen auch entsprechend zu machen? In
151 diesem Bereich zeigt sich, dass immer wieder neu angefangen werden muss. Das ist häufig
152 Personal, das, wenn es endlich so weit wäre, wo anders hingehen, in ein anderes Arbeitsfeld
153 oder sonst wo hin. Das müsste man genauer untersuchen. Die Eltern haben ständig mit
154 Leuten zu tun, die Lernende sind und ganz selten Experten. Das ist vor allem das Feld, in
155 dem ich tätig bin. Ich berate Eltern von Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Bereich des
156 autistischen Spektrums und schaue, dass diese Menschen das bekommen, was sie wirklich
157 brauchen. Der Übergang von der Schule in den Erwachsenenbereich ist absolut schwierig.
158 D: Wir haben überlegt unsere Arbeit mit Autismus zu verbinden.
159 C: Ich hatte einen Schüler mit Asperger, ein spannender Junge. Er kam nach zwei Jahren in
160 die Kleinklasse Mittelstufe. Dort ging es absolut gar nicht. Mit der Lehrerin wäre es
161 gegangen, aber mit der Assistentin überhaupt nicht und mit den Kindern auch nicht. Er ist
162 jetzt in einer sonderpädagogischen Tagesschule.
163 B: Wobei das mit Aspergerkindern relativ gut geht, wenn man erkennt, wo sie ihre Stärken
164 haben.
165 C: Und auf seine Bedürfnisse eingehen kann.
166 B: Wenn man weiss, was für Strukturen sie brauchen usw. Wenn man das einigermaßen
167 weiss, dann geht es relativ gut. Schwierig wird es dort, wo es kein Asperger ist, im
168 frühkindlichen Autismus z.B. Es gibt auch Mischformen. Deswegen spricht man ja von einem
169 Spektrum, das ist gewaltig.
170 C: Du sagtest vorher, es reicht nicht wenn man ein Kind mit besonderen Bedürfnissen hat,
171 dass man das einfach in eine Klasse setzt und sagt: Jetzt bist du integriert, jetzt machen wir
172 Inklusion. Man muss auch noch dafür sorgen, dass das Kind ein gutes Förderprogramm
173 bekommt, das auf das Kind angepasst ist. Das ist doch so wichtig. Einfach hineinsetzen und
174 denken das profitiert, das reicht nicht. Ich denke, das ist die grosse Kunst, damit ein Kind
175 profitieren kann.
176 B: Und das werdet ihr im Südtirol sehen, dass die soziale Integration, das Einbeziehen von
177 diesen Kindern mit einer sogenannten Funktionsdiagnose. Sie müssen eine Diagnose
178 haben, damit sie zu den spezifischen Angeboten kommen. Dass die soziale Integration sehr
179 gut funktioniert, bei vielen.
180 D: Ist das, weil das dieses Tal ist? Ich habe gelesen, wie die Leute in diesem Tal
181 funktionieren, im Buch: Lena Bäuerin. Der Wille zu leben und zu lernen ist extrem. Der geht
182 bei uns manchmal ein bisschen verloren. Kennst du das Buch?
183 B: Nein, ich kenne es nicht.

184 D: Es ist super. Sie erzählt von ihrer Kindheit und dem Leben dort hinten. Ich habe auch
185 noch ein Buch über die Geschichte: Vom 1. Weltkrieg zur Gegenwart. Lena wächst in dieser
186 Zeit auf, wo man italienisch spricht und sie Katakomben-Deutsch hatte. Sie erzählt von den
187 Katakomben-Schulen. Das war irgendwo, das hat sich immer wieder geändert, in einer
188 Kirche, in einer Scheune. Und das sind verschiedene Geschichten aus dem Südtirol. Ich
189 wollte spüren, wie diese Menschen ticken.

190 B: Das kann ich so nicht sagen, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Was ich
191 immer wieder festgestellt habe, ist, dass in den verschiedenen Tälern unterschiedliche
192 Kulturen sind. Das ist hier auch so. Vielleicht nicht mehr so extrem. Das Pustertal ist ein
193 besonderes Tal, es ist ein Hochtal. Es ist eine Welt für sich.

194 D: Es ist wichtig, dass wir das in unsere Arbeit rein nehmen. Das ist ein Prozess von lernen,
195 vom Hintergrund, damit die Leute, die die Arbeit lesen, verstehen, was wir damit wollen. Wir
196 wollten es eigentlich mit Autismus verbinden, aber dann sagte Concita Filippini, es sei zu
197 viel. Wenn ihr die Schulen anschaut, habt ihr genug Arbeit und Material.

198 B: Es ist sicher wichtig: Wie ist das mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum, was bietet
199 ihr denen an.

200 C: Das wäre ein Thema, das wir besprechen könnten, aber wir wissen nicht genau, in welche
201 Klassen wir gehen und was für Kinder wir antreffen, deshalb müssen wir uns überraschen
202 lassen. D: Dann müssten wir das mit der Theorie verbinden, wenn wir den Autismus
203 miteinbeziehen, neben der Inklusion. B: Ihr müsst gar nichts. Es zeigt sich aber immer
204 wieder: Das ist eine der grössten Herausforderungen. Das ist in der Schweiz auch so.
205 Solange es einfach Sinnesbehinderungen sind, sind die Kinder viel besser integriert. Das
206 fängt schon in der Kindheit früher an. Bis man bei einem Kind darauf kommt, es könnte ASS
207 sein, wenn es dann noch kombiniert ist mit einer Hörbehinderung oder einer zusätzlichen
208 Behinderung, dann wird es hochkomplex und dann gilt es als mehrfachbehindert. Und
209 mehrfachbehinderte Kinder haben es ohnehin schwierig. Lange Zeit war nicht klar, wo die
210 sind. Wenn ich in der Schweiz schaue, da gehe ich nach St. Gallen. Dort gibt es die
211 heilpädagogische Schule Kronbüel, es gibt eine Schule für Hörbehinderte und eine Schule
212 für Körperbehinderte zusätzlich. Und überall treffe ich mehrfachbehinderte Kinder an. Das ist
213 eine Ansammlung von Mehrfachbehinderten und ich frage mich: Wo sind die im Südtirol?
214 Das wäre eine Frage. Vielleicht trifft ihr sie an.

215 C: Und wenn nicht, wo sind sie?

216 B: Genau.

217 D: Dürfen wir das fragen oder wäre das ein Affront gegenüber diesen Leuten?

218 B: Nein, ich denke, man darf alles fragen. Gerade Wolfgang Grüner ist sogar sehr froh, wenn
219 man kritisch fragt. Er hat den Vergleich gebraucht: „Wir sind im Südtirol auf einer Stufe mit
220 der Integration, wie wenn man eine Sprache lernt und dann lernt man sie bis zu einem

221 gewissen Niveau, dann kann man ja eigentlich das Gängige. Soweit sind wir eigentlich auch
222 im Südtirol (vor zwei Jahren) mit der Integration. Wir haben alle ein gewisses Knowhow.
223 C: Es ist ein gutes Niveau, aber noch nicht perfekt.
224 B: Ganz genau und die Gefahr, dass auf Grund von Sparmassnahmen usw. das Knowhow
225 sich wieder verflacht wie mit dem mangelnden Gebrauch einer Sprache, sich schnell abbaut
226 oder wieder verloren geht, diese Gefahr ist sehr gross und auch sie haben
227 Sparmassnahmen.
228 D: Ich denke, das spüren alle. Unsere Kinder gehen in Mailand in Klassen mit 30 Schülern,
229 und zwar im reichen Teil, in der Oberstufe. Mein Neffe kann z.B. die Reihen nicht. Das hat
230 man mitgeschleppt. Er hat eine Tabelle neben sich. Er braucht die Reihen gar nicht mehr.
231 Und wenn er etwas nicht kann, schreibt er ab, sagt er, er fragt gar nicht. Er kommt gar nicht
232 dazu. Das ist seine Art, wie er sich durch die Schule schmuggelt.
233 C: Macht er die Hausaufgaben mit dem Taschenrechner?
234 D: Die Hausaufgaben macht er mit meiner Schwägerin, die sich halb wahnsinnig macht, weil
235 er sein Zeug nicht kann. Mailand sollte eigentlich ein hohes Niveau haben, aber beide Kinder
236 können die Reihen nicht, simpel einfache Sachen.
237 B: Ich sage immer wieder, ich habe wunderschöne Integration erlebt, wo man wirklich das
238 Gefühl hat, das Kind gehört dazu und das Kind bekommt, was es braucht. Z.B. ein
239 Mädchen, das ganz selbstverständlich mit den anderen zusammen ist und dann hat es aber
240 auch ein spezifisches Angebot und diese Angebote sind wirklich zurechtgeschnitten. Es ist
241 so selbstverständlich, dass das überhaupt kein Thema ist, wenn man dann Kinder fragt. Und
242 das war vor ein paar Jahren. „Wie ist es bei euch in der Schule? Was habt ihr für Kinder in
243 der Schule? Die kämen nie auf die Idee, zu sagen, wir haben ein behindertes Kind in der
244 Schule. Am Anfang ist es vielleicht ungewohnt, aber nach einer Woche ist das kein Thema
245 mehr. Es gehört einfach dazu.
246 D: Das war bei uns mit Oliver auch so. Er gehörte einfach dazu. Er durfte auch mehr Unfug
247 machen als die anderen. Er hatte so viel Sonderstatus. Es war ihm auch niemand böse. Die
248 Akzeptanz war wahnsinnig.
249 C: Du sagst, die soziale Integration klappt super. Gibt es eine Erklärung dafür?
250 B: Es ist wie selbstverständlich. Es gibt nichts anderes.
251 C: Und es beginnt im Kindergarten.
252 B: Ja es beginnt im Kindergarten.
253 C: Und dann geht es so weiter. Nach zwei Wochen hat man sich daran gewöhnt. Dann geht
254 man neun Jahre zusammen in die Schule. Deshalb ist es selbstverständlich.
255 B: Es ist wirklich kein Thema. Ich habe mich manchmal ertappt gefühlt, wenn ich ein Kind
256 gefragt habe, was ist mit dem Kind. Wieso, was soll damit sein?

257 C: Wenn wir als Schweizer dort hingehen, fallen uns Kinder mit Problemen und mit
258 Förderunterricht auf. Das ist doch unser Blick darauf.

259 B: Das ist die Differenz.

260 C: Der Fokus, den wir haben.

261 B: Ganz genau, das ist der Unterschied. Das entscheidende ist, dass es trotzdem gelingt,
262 dass das Kind ein spezifisches Angebot bekommt.

263 D: Hat es einen persönlichen Förderplan?

264 B: Ja.

265 D: Wer arbeitet mit dem Kind an seinem Förderplan? Ist es in einer Gruppe oder bekommt
266 es Einzelförderung?

267 B: Es bekommt Einzelförderung. Margrit Pohl z.B. hat einerseits in der Klasse gearbeitet und
268 mit einem Jungen, der in seinem Lernen ein Stück weit eingeschränkt war in bestimmten
269 Bereichen und mit einem Mädchen, das erheblich eingeschränkt war in verschiedenen
270 Bereichen, auch im sozialen Bereich. Das Mädchen blieb in der Pause für sich und blieb
271 immer relativ nahe bei der Heilpädagogin und lag jeweils bei ihr auf dem Boden. Es suchte
272 dort Sicherheit. Das ist symbolisch wunderschön. Dort wo ich mich nicht mehr so sicher
273 fühle, dort suche ich den Boden, auch das kommt vor. Aber das ist so selbstverständlich wie
274 der andere, der gut Fussball spielen kann. Es ist genau gleich, selbstverständlich.

275 C: In Schlieren finde ich es tragisch, dass aggressive oder verhaltensauffällige Kinder ohne
276 Lernbehinderung keine Ressourcen bekommen. . Dort muss der Klassenlehrer selber
277 schauen. Diese Kinder landen dann bei mir.

278 Kinder mit einer erheblichen Lernbeeinträchtigung bekommen 7 bis 8 Lektionen integrierte
279 Förderung.

280 B: Das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Der Kanton Aargau hat diese Kategorie von
281 Verhaltensproblemen. Und dort gibt es zusätzliche Stunden. Es muss auch eine Diagnose
282 geben.

283 C: Und wie ist das im Pustertal? Gibt es dort auffällige Kinder, von denen du bei einem
284 Schulbesuch sagst, die sind jetzt extrem wild oder aggressiv oder unsozial?

285 B: Wir haben Kinder gesehen, die bekämen bei uns vermutlich die Diagnose ADHS, das
286 haben wir auch gesehen. Aber sie machen, weil meistens mindestens zwei Lehrpersonen im
287 Zimmer sind, auch Gruppen, und arbeiten zum Teil auch getrennt in zwei Zimmern. Dann
288 kommt eine Reduktion der Reize zustande und eine Reduktion der Komplexität.

289 D: Das Problem in vielen Schulen sind die fehlenden Räumlichkeiten, die Integration
290 zulassen. Gerade ältere Bauten in der Schweiz.

291 B: Auch zum Teil neuere. Da unten wurde ein neues Schulhaus gebaut, ein fantastisches
292 Schulhaus. Architekten kommen her, um sich das Schulhaus anzusehen. Aber funktional für
293 Integrationsprozesse - miserabel.

294 D: Die Architekten denken nicht, dass wir ein Kind haben könnten, das Förderbedarf hat.
295 Weil sie meistens Kinder haben, die das nicht brauchen.

296 B: Was ich auch erlebt habe im Pustertal, war ein Junge mit der Doppeldiagnose Down-
297 Syndrom und Autismus. Das sind hochkomplexe Situationen.

298 C: Ist diese Kombination relativ selten oder kommt das häufig vor?
299 B: Es ist relativ selten.

300 D: War er gut in der Schule?
301 B: In dieser Schule war er zeitweise in der Pause miteinbezogen. Er war sehr viel mit einer
302 Betreuerin in einem separaten Raum.

303 C: Und leistungsmässig?
304 B: Auf der Stufe von einem kleinen Kind.

305 D: Bei Oliver habe ich auch das Gefühl, dass er ein bisschen Autismus hat, weil er oft mit mir
306 alleine spielen wollte. Und dann wollte er Würfelspiele machen. B: Mit Erwachsenen.
307 Würfelspiele, die ganz klare Regeln haben. Der Junge, von dem ich gesprochen habe, ist
308 ein schwerer Fall, mehr als erheblich eingeschränkt. Einerseits durch den Autismus und
309 andererseits durch das Down-Syndrom. Und die sind happig, die sind wirklich schwerst
310 mehrfachbehindert in unserer Fachsprache. Und dieser Junge war sehr oft separiert. Auch in
311 der Pause blieb er drin. Die Heilpädagogin hat in einer Ecke mit ihm gespielt. Zwischendurch
312 nahm sie auch Kinder dazu. Das sind Versuche, die gut gemeint sind. Das ist meine
313 Interpretation. Wir hatten das Gefühl, es stinkt den anderen Kindern ein bisschen, mit ihm
314 spielen zu müssen, jetzt ist Spielzeit für ihn. Die hätten lieber etwas anderes gemacht. Sie
315 waren sehr folgsam. Man hat es dann auch thematisiert. Für seine Perspektive ist es nicht
316 optimal, haben sie auch gesagt. Es ist uns klar, aber wir haben keine andere Lösung. Es war
317 dort auch eine Frage von Knowhow. Das ist halt ganz spezifisch. Wenn sich da kein
318 Knowhow entwickeln kann, wird es ganz schwierig.

319 D: Weißt du wie es mit ihm weitergegangen ist?
320 B: Ich fragte irgendwann nach. Er war nach wie vor in dieser Schule. Was nach dem Austritt
321 aus der Grundstufe passierte, weiss ich nicht. Das wäre für mich auch eine Frage.
322 Grundsätzlich haben sie eine hohe Flexibilität, damit umzugehen. Es gibt im Prinzip nichts
323 anderes als Integration. Es gibt keine andere Schule. Sie haben zum Teil wirklich gelernt,
324 aus der Regelschulvorstellung, die sie vorher hatten, eine andere Schule daraus zu machen.
325 Das ist nicht überall gleichzeitig in gleichem Mass gelungen und war lange schwierig in
326 Bereichen. Das habe ich erlebt, als ich in der Ausbildung tätig war. Ich habe manchmal auch
327 Menschen mit Behinderung miteinbezogen in die Ausbildung. Und dann war an einem
328 Tagungsort gerade eine Gruppe erwachsener behinderter Leute aus München dort. Dann
329 war das Thema Kommunikation. Ich fragte die Gruppe, ob sie zu uns in den Saal kommen
330 und erzählen könnten. Wir versuchten mit diesen Leuten zu kommunizieren und die anderen

331 konnten gleich erfahren, wie es denen geht und da war eine junge Frau dabei. Sie kam rein
332 und setzte sich einem Mann auf den Schoss. Einige gerieten in Panik und verliessen den
333 Raum und entzogen sich dem Ganzen. Sie haben das nicht ausgehalten. Aber das war eine
334 Durchgangsphase, ein Lernprozess, sich einlassen können auf Menschen, die wirklich an
335 einem ganz anderen Ort stehen, als sich Gymnasiallehrer gewöhnt sind. Das war sehr, sehr
336 eindrücklich. Es war auch für Frau Paggi ein Schock, das zu sehen. Wir müssen viel viel
337 mehr machen in dieser Hinsicht, das Vorbereiten für die Oberstufe. Und unterdessen
338 funktioniert es in der Oberstufe auch.

339 D: In Zürich würde das nie funktionieren. Es geht nur in einer Privatschule. Gottseidank
340 haben wir die.

341 B: Als ich das letzte Mal im Südtirol war, in der Gemeinde, in ..., wo Margot Pohl war und
342 dort unterrichtet hat, da war ein junger Mann, der ins Gymnasium ging, schwerst körperlich
343 eingeschränkt. Er kann nur mit den Augen kommunizieren, mit der Bewegung der Augen,
344 und sonst nichts. Er hat keine anderen Möglichkeiten. Er ist dermassen verkrampft und er
345 kann sich nur mit den Augen verständlich machen, fast wie ein Tetraplegiker. Und er ging ins
346 Gymnasium. Ein Jahr vor seinem Abschluss wollten sie ihn draussen haben. Dann gab es
347 eine Initiative von der Gemeinde, dass er weiterhin ins Gymnasium darf und abschliessen
348 kann.

349 D: Wie konnte er die Matur machen?

350 B: Mit einer Hilfsperson.

351 D: Eins zu eins Betreuung?

352 B: Ja. Der war hochinteressiert. Bei bestimmten Sendungen im Radio wurde er unruhig. Er
353 wandte den Blick zum Radio, du musst das Radio einstellen. Er wusste sich zu wehren für
354 sich. Diese Familie war grossartig, absolut fantastisch. Das war mit ein Beitrag dieser Familie
355 und dann ging es über in den Erwachsenenbereich. Und dort wurde es dann schwieriger. Er
356 ist natürlich nur teilweise belastbar. Sein Leben ist sehr anstrengend.

357 C: Er braucht doch einen Nachteilsausgleich.

358 C: Ich habe noch eine Frage zur Schule. Ich habe einen Bericht gelesen über Schulen, die
359 im Schulzimmer neben den Lehrpersonen Assistenten haben, die keine pädagogische
360 Ausbildung haben oder vielleicht eine kleinere. Und es gibt Schulen, die extra Menschen mit
361 Behinderung als Assistenten einstellen. Gehörlose z.B., damit sie mit den Kindern
362 kommunizieren und übersetzen können. Ist das im Südtirol auch so?

363 B: Im Südtirol werden auch Leute eingestellt, z.B. auch Kindergartenlehrkräfte und Lehrer.
364 Das gibt es in Deutschland übrigens auch. Es gibt einen Mann mit Down-Syndrom, der
365 Englisch unterrichtet.

366 D: In Spanien auch.

367 B: Der berühmte Pablo. Dass die Behinderungen nicht nur bei den Kindern sind, sondern
368 dass Assistenten oder Lehrpersonen mit einer Behinderung eine Anstellung finden.

369 C: Hast du Erfahrungen mit körperbehinderten Lehrpersonen, mit Lehrpersonen im
370 Rollstuhl?

371 B: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesehen habe, das wüsste ich jetzt nicht so
372 genau. Aber was sie haben, das sind Assistenzpersonen. Dort ist ein wenig das Problem:
373 Die haben eine Allroundausbildung.

374 C: Kann man sich ausbilden lassen zum Assistenten?

375 B: Ja. Sie haben einen neuen Namen bekommen. Früher hatten sie eine Bezeichnung, die
376 entwertend war. Es war auch eine Randausbildung. Sie wurde jetzt aber aufgewertet, sodass
377 das Gefälle zwischen Lehrkräften und denen nicht mehr so gross ist. Das hat zu grossen
378 Problemen geführt in den Lehrerkollegien. Wer hat das sagen? Auch wenn eine Pflegerin in
379 der Schule ist und sagt: Dieses Kind braucht unbedingt das. In Tagesschulen, wo auch
380 schwerbehinderte Kinder integriert sind, auch in Sonderschulen, gibt es dieses Problem. Das
381 ist das eine Problem. Und das andere: Und wer hat jetzt das sagen? Auch die Entlöhnung ist
382 ein grosser Unterschied und das hat zu Spannungen geführt. Sie haben eine gewisse
383 Aufwertung vorgenommen für die. Das wäre auch eine Frage, die sich stellt: Wie funktioniert
384 das heute? Die ganze Frage nach der Ausbildung. Wie werden die Leute heute ausgebildet,
385 damit sie den Integrationsauftrag für eine Schule, die eine integrierende Schule ist, erfüllen
386 können?

387 D: Concita sagte, sie hätten sogenannte Hilfslehrer, aber keine Heilpädagogen.

388 B: Es ist eher eine Betreuungsausbildung.

389 C: Kümmern sich die Assistenten um die Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder sind das
390 spezialisierte Lehrpersonen?

391 B: Das sind häufig die Assistentinnen.

392 C: Ups.

393 D: Sind die pädagogisch ausgebildet?

394 B: Nein.

395 C: Sollen sie die Klassenlehrpersonen entlasten?

396 B: Es ist sicher ein Teil Pädagogik in der Ausbildung enthalten, aber es ist zugleich auch
397 eine pflegerische Ausbildung und sie gilt für alte Leute und für Kinder. Sie könnten ebenso
398 gut in einem Pflegeheim arbeiten.

399 C: Aber wer macht das Förderprogramm für diese Kinder? Der Pfleger oder die Lehrperson?

400 B: Das machen die Lehrkräfte.

401 C: Und der Assistent muss das umsetzen?

402 B: Ja. Im Südtirol kann man davon ausgehen, das meistens zwei Lehrkräfte in einer Klasse
403 sind plus eine Assistenz.

404 D: Das sind ja drei bis vier Lehrpersonen in einer Klasse, das läuft ja super.

405 B: In der Klasse, die Margrit Pohl damals hatte, waren es 17 Kinder. Das ist der Reichtum.

406 C: Das ist nicht überall so?

407 D: Wenn du in Mailand mit 30 Kindern so arbeiten musst - Kein Wunder, kann ein Kind keine

408 Reihen.

409 C: Wenn du drei Gruppen à zehn Kinder machen kannst, geht das schon.

410 D: Ich glaube, die waren nur zu zweit.

411 B: Die Lehrkräfte müssen sehr flexibel sein wegen ihren Pensen. Wenn ein Kind wechselt,

412 dann ist klar, dann wird das reduziert, dann hat man halt ein anderes Pensum. Sie mussten

413 schon vorher sehr flexibel sein. Wenn sie diese Anerkennung mal haben, muss ihnen der

414 Staat ein entsprechendes Pensum garantieren, aber bis sie dort sind, dauert es lange und

415 bis dahin sind sie wie Material. Sie können herumgeschoben werden, dorthin wo sie

416 gebraucht werden. Wir haben das gleiche Problem auch in der Schweiz mit der Integration.

417 Man hat da zwei Kinder und dort ein Kind und jetzt zieht es weg, jetzt habe ich nur noch zwei

418 Kinder usw. und dann fallen Stunden weg und es bleibt unbefriedigend. Das ist das eine.

419 Und das andere, dass die Lehrkräfte häufig für vieles doch noch selber verantwortlich sind

420 und viel Gesprächszeit, Klärungszeit brauchen und dafür werden sie nicht entschädigt. Wir

421 haben in einem Kanton ein Audit gemacht in einem kleineren Kanton. Das sind so wunde

422 Punkte.

423 C: Bekommen die Lehrpersonen im Südtirol eine Entschädigung?

424 B: Ja, die haben gesamthaft natürlich viel kleinere Pensen: 20 Lektionen hat eine

425 Lehrperson.

426 C: Im Kanton Zürich beträgt das Vollpensum eines Lehrers auf der Mittelstufe 28 Lektionen

427 und das der Kinder in der Mittelstufe auch.

428 D: Meine Schwägerin konnte für ihre Kinder wählen zwischen einem kurzen, mittleren oder

429 langen Pensum in der Oberstufe. In Mailand war da so. Wer nicht wollte, dass die Kinder am

430 Nachmittag in die Schule gehen, die mussten nicht. Die machten Sport oder sonst was.

431 Obligatorium ist am Morgen bis 13 Uhr.

432 C: Ich werde dort fragen, wie lange ein Kind pro Woche in die Schule geht und wie gross ein

433 volles Lehrpensum ist.

434 B: Und auch, ob es für alle Kinder gleich ist. Ich denke, es gibt Kinder, die sind physisch in

435 ihren Leistungsmöglichkeiten eingeschränkt, dass sie nicht so lange in der Schule sein

436 können. Aber sie haben meistens eine Infrastruktur.

437 C: Betreut muss es ja trotzdem werden.

438 B: Die haben Betreuerinnen, die zur Verfügung stehen, wenn ein Kind müde ist, z.B. Hort,

439 Spielzimmer.

440 D: Das haben wir nicht. Wenn sich ein Kind nicht mehr konzentrieren kann, muss es
441 trotzdem weitermachen. Was ich manchmal schade finde für alle. Lernen kann es zu diesem
442 Zeitpunkt ja nicht mehr. Man würde ihm besser eine ruhige Ecke geben oder einen
443 Ruheraum.

444 B: Das wird interessant sein in der Schule, die ihr besucht, weil die in diese Richtung sehr
445 gute Bedingungen haben.

446 D: Darum lernen sie wahrscheinlich auch gut. Wenn sie lernen wollen und motiviert sind,
447 dann lernen sie und wenn sie müde sind, dürfen sie sich ausruhen. Bei uns würde so etwas
448 nie gehen.

449 B: Im Südtirol kommen verschiedene Mentalitäten zusammen.

450 D: Gibt es irgendwo eine Statistik?

451 B: Da müsst ihr Frau Paggi fragen.

452 B: Die Bedingungen sind natürlich völlig anders. Schon allein von der ganzen Infrastruktur.

453 D: Die Integration in Uster wird bald einmal zusammenbrechen. Sie fragen dich dreimal, ob
454 das Kind wirklich integrierbar ist. Das steht und fällt mit der Ortschaft. Die KKA wurde
455 abgeschafft und jetzt sind diese Kinder 3 Jahre im Kindergarten. Dort gehören sie aber nicht
456 hin. Wir haben so viele Kinder, die nicht altersgemäss entwickelt sind in der 5. und 6.
457 Klasse, das passt auch nicht.

458 C: Gibt es im Südtirol Mehrjahrgangsklassen?

459 B: Ich meine, es sind Jahrgangsklassen. Im Kindergarten sind sie gemischt.

460 D: Was du uns damals erzählt hast, betraf auch den Kindergarten? Du hast uns Pläne einer
461 Schule gezeigt. So ellipsenförmig.

462 B: Das war der Kindergarten.

463 Die Lehrpersonen wechseln relativ häufig. Das hat damit zu tun, dass es lange keine festen
464 Stellen gibt und dann macht man einfach den Bedarf aus. Und wenn der Bedarf gedeckt ist,
465 musst du wo anders hin. Margrit Pohl kann euch da ein Geschichte erzählen, wie sie immer
466 wieder auf die Suche geht.

467 B: Ja. Natürlich gibt es solche, die längere Zeit an einem Ort bleiben. Ich weiss von Meran,
468 dass es dort Lehrkräfte gibt, die waren damals in der Ausbildung und die sind immer noch
469 dort. Das gibt es auch. Aber es kann sein, dass sie innerhalb der Schule oder der Gemeinde
470 wechseln müssen.

471 B: Ich schau mal, was Margrit Pohl geschrieben hat.

472 B: Und v.a. wenn ihr Wolfgang Grüner trifft, den kenn ich besser. Ich habe mit ihm in der
473 Weiterbildung zusammengearbeitet.

474 D: Hast uns noch einen Tipp?

475 B: Seid vorsichtig mit dem Begriff Integration. Fragt viel mehr: Wie funktioniert bei euch die
476 Schule für alle?

477 C: Organisation und Unterricht?
478 B: Ja. Es gibt keine Schule der Integration sondern eine Schule für alle.
479 B: Die Frage: Eine Schule für alle, wie tragt ihr dieser Vielfalt Rechnung? Wie gestaltet ihr
480 die Differenzierung?
481 B: Fragen, wie macht ihr das strukturell, personell, methodisch.
482 B: Aber auch die Frage: Womit habt ihr zu kämpfen, wo liegen die Schwierigkeiten. Was
483 gelingt gut, was sind Stolpersteine.
484 B: Sie sagen: Wir müssen immer kämpfen, Integration ist nicht, sie *wird!* Es ist immer ein
485 Werdensprozess, der ist nie abgeschlossen, es ist keine Zustandsfrage. Wie geht es diesen
486 Schülern nachher in der Gesellschaft, aber auch schon jetzt? Teilhabe an Veranstaltungen,
487 Elternverein. Frau Paggi hat sich manchmal sehr geärgert über die Organisation Lebenshilfe
488 im Südtirol, weil sie die integrativen Bemühungen unterwandert hat, weil sie mehr
489 Unzufriedenheit mit dem System geäußert hat als die Vorteile.
490 D: Es ist immer ein Problem, wenn man ein Kind hat, das in die andere Richtung tendiert
491 (schnell lernt). Die brauchen ja auch Unterstützung. Das sind die Eltern, die dann sagen:
492 Wird mein Kind genug gefördert?
493 C: Da habe ich etwas über die Pisa-Studie gelesen, was diese Eltern beruhigen wird. Die
494 Schulen im Südtirol schnitten bei der Pisa-Studie besser ab als andere Regionen, trotz oder
495 dank Inklusion. Die Hochbegabten haben absolut keine Nachteile. Durch diese Pädagogik
496 der Vielfalt werden auch sie gefördert und gepusht.
497 C: Es gibt wirklich Forschungen, die zeigen, dass Hochbegabte keinen Nachteil haben.
498 B: Das sind auch so Fragen. Nach welchen Kriterien werden Ressourcen zugeteilt? Die, die
499 die Differenz sehen, müssen entscheiden. Dort ist die Gefahr von Separation hoch.
500 D: Die Schulpsychologen haben nicht immer den besten Einfluss, wenn es um
501 Familienbildung geht, um den Zusammenhalt
502 B: Fragt doch, ob sie noch Schulpsychologen haben oder nur noch Spezialisten für jede
503 Beeinträchtigung. Wer sagt, welches Kind welche Ressourcen bekommt?
504 C: Hat jede Schuleinheit einen Schulpsychologen oder gibt es eine Zentrale, wo die Kinder
505 hingehen? Oder kommt ein Spezialist in die Schule?
506 B: Das hat sich verändert. Es gab grosse Konflikte mit den Schulpsychologen eine Zeit lang.
507 D: Das war der Grund für die Frage mit den Spezialisierungen, die Frage, in welche Richtung
508 gehen die.
509 C: Die Durchmischung ist wichtig.
510 C: Nein, das machen wir nicht. Aber vielleicht fällt uns ein Kind auf, über das wir uns genauer
511 informieren möchten. Vielleicht dürfen wir einen Blick auf den Erziehungsplan werfen.
512 B: Ihr kommt ja mit einem anderen Blickwinkel hinein. Und ich denke, das hilft ihnen dann
513 auch, wenn ihr mit einem anderen Blick rein kommt und Fragen stellt. Entweder stellt sich

514 ihnen diese Frage überhaupt nicht mehr, das ist auch gut, oder sie stellt sich ihnen auch
515 aber anders, oder sie stellt sich genau gleich. Die Lösung haben sie unter Umständen genau
516 so wenig wie ihr.

517 D: Hat Herr Watschinger dir erzählt, es sei extrem, wie viele Leute die Schule in Welsberg
518 besuchen wollen?

519 C: Er sagte, dass er viele Anfragen habe

520 D: Es ist auch für die Kinder wahnsinnig.

521 C: Es ist nicht lustig, wenn dauernd fremde Leute ins Schulzimmer kommen.

522 B: Die haben sich daran gewöhnt. Für sie ist das selbstverständlich.

523

524 Verabschiedung (nicht mehr auf dem Band)

525

526

1 Reduzierte Transkription vom 19.3.2013 Interview mit Josef Watschinger
2
3
4 D: Das Schulhaus ist wunderbar gebaut. Die Räume sind wabenförmig angeordnet. Das
5 finde ich super.
6 W: Wie sie angeordnet sind, um die Lernwerkstatt herum, mit zwei Türen, dann entsteht ein
7 grosser offener Raum. Man hat die Möglichkeit, im Lernraum etwas zu machen und die
8 Türen zu öffnen.
9 D: Wir haben ein paar Fragen zusammengestellt über diese Schule hier. Wissen Sie genau,
10 wie viele Schüler es hat?
11 W: Die Schule insgesamt? Meine Schule ist eigentlich ein kleines Netzwerk von Schulen. Bei
12 uns nennt man das Schulsprengel.
13 D: Was heisst Schulsprengel?
14 W: Das ist per Gesetz schon als kleines Netzwerk konzipiert. Das heisst: Zu diesem
15 Sprengel gehören fünf Grundschulen und eben eine Mittelschule. Die Grundschule geht bei
16 uns von Klasse eins bis fünf und die Mittelschule von Klasse sechs bis acht. Das heisst wir
17 haben fünf relativ kleine, überschaubare Grundschulen, die die Kinder dann in eine
18 gemeinsame Mittelschule schicken. Das ist hier in diesem Gebäude. Da drüben ist die
19 Grundschule von Welsberg.
20 C: Sind Sie der Schulleiter von diesem Sprengel?
21 W: Ja, bei uns sagt man Schuldirektor. Der Schuldirektor ist eigentlich der Leiter eines
22 Netzwerkes. Jede Schulstelle hat dann eine Schulleitung. Und die Schulleitung von der
23 Grundschule Welsberg, das ist die Petra Steinhauser.
24 C: Haben Sie noch Zeit zum Unterrichten oder sind Sie mehr organisatorisch tätig?
25 W: Ich bin eigentlich zur Gänze freigestellt vom Unterricht. Ich unterrichte nicht mehr. Ich
26 gebe gelegentlich Unterricht, weil ich das gerne mache. Recht viel ist nicht drin, weil sehr viel
27 anfällt. Sie haben gefragt, ob ich mehr in der Verwaltung tätig bin. Früher hat bei uns der
28 Direktor direttore didattico geheissen, der sich vor allem um Schulentwicklung und
29 Unterrichtsentwicklung kümmert.
30 C: Und um die Weiterbildung der Lehreteams?
31 W: Ja genau, das gehört alles hinein. Und ich sehe meine Hauptaufgabe vor allem in der
32 Schulentwicklung und in der Unterrichtsentwicklung. Es gibt natürlich auch Direktoren, die
33 haben ihr Steckenpferd in der Verwaltung.
34 C: Können Sie die Verwaltung ein wenig auslagern? Haben Sie eine Sekretärin?
35 W: Ja, ich habe hier ein Büro, einen Sekretär und vier Arbeitskräfte. Man muss sich das mal
36 ausdenken von den Ressourcen her. Also wir haben insgesamt im Sprengel 550 etwas

37 drüber Schüler. Und für diese 550 Schüler haben wir einen Direktor zur Gänze frei gestellt,
38 einen Sekretär und vier Leute im Sekretariat. Das heisst fast eine Person für 100 Schüler.
39 C: Und noch ganz viele Lehrpersonen, die dazu kommen.
40 W: Das sind ungefähr 80 Lehrpersonen. Nicht alle natürlich in Vollzeit, aber die meisten in
41 Vollzeit und einige in Teilzeit. Wir haben ein sehr günstiges Lehrer-Schülerverhältnis. Wir
42 haben in der Grundschule 1 zu 8. Das heisst: Auf 8 Schüler kommt eine Lehrperson. Und
43 das ist eigentlich extrem.
44 C: Sehr komfortabel.
45 W: Wir sind sehr gut bedient.
46 D: Das ist super. So kann man individuell arbeiten. Das bringt viel. Das hängt sicher mit den
47 Ressourcen zusammen, die Sie wahrscheinlich da haben.
48 W: Ja, wir haben relativ viele Ressourcen.
49 W: Eine besondere Wende bei uns hat die Schule im Jahr 2000 genommen mit dem
50 Schulautonomiegesezt. Das hatte Italien schon ein bisschen vorher. Das Südtirol hat
51 nachgezogen. Es hat die sekundäre Gesetzgebungskompetenz und kann die italienischen
52 Gesetze auf die jeweilige Situation vor Ort anpassen. Deswegen ist bei uns 2000 das
53 Schulautonomiegesezt gekommen und das hat die Schule radikal auf den Kopf gestellt.
54 Die Schulen haben Autonomie bekommen. In dieser Präambel* zum Schulautonomiegesezt
55 zeichnet man plötzlich ein total anderes Bild von Schule. Früher war es diese
56 durchgesteuerte, zentral geleitete Schule. Jetzt ist es anders:
57 Die Schule vor Ort hat die Verantwortung für den Unterricht, für die Qualität des Unterrichts.
58 Die Schule muss sich ein pädagogisches Profil geben. Sie muss die Ergebnisse, die sie
59 bringt, auch transparent machen. Die Schule muss sich ständig selbst evaluieren und sich
60 um die Weiterentwicklung kümmern.
61 W: Wir haben gesetzlich ganz klare Vorgaben. Wir haben es überall in der Präambel* drin,
62 sei es in den Rahmenrichtlinien, im Schulautonomiegesezt. Es geht um die Individualisierung
63 des Lernens. Wir hatten früher unsere Lehrpläne und haben jetzt Rahmenrichtlinien, die
64 Kompetenzen formulieren. Die Schule hat den Auftrag, diese Kompetenzen aufzubauen.
65 Und gerade das Thema Kompetenzen hat auch bei uns einiges in Bewegung gebracht. Weil
66 kompetenzorientiert unterrichten natürlich total etwas anderes ist als auf blosse Kenntnisse
67 auf Inhalte hin, Schule auszurichten. Und wir sind jetzt dabei, über diese Aufgaben, die wir
68 bekommen haben mit den Rahmenrichtlinien, unser eigenes Curriculum zu schreiben. Und
69 über das Schreiben vom Curriculum Kompetenzorientierung anzubahnen. Wir arbeiten im
70 Grund schon seit 3 bis 4 Jahren, um einmal für uns zu klären, was heisst denn eigentlich
71 Kompetenz. Wir haben gemerkt, auch bei uns im Lande, dass manche Schulen, auch bei
72 uns im Lande, wieder diese alten Raster beleben, diese Zielkataloge, wo sie darüber
73 schreiben, das sind Kompetenzen und im Grunde im selben Muster weiterverfahren wie

74 bisher. Wir haben jetzt angefangen, wirklich Kompetenzen zu definieren, Kompetenzen in
75 den einzelnen Fachbereichen, überfachliche Kompetenzen und da entsteht plötzlich auch
76 eine Wende im Unterricht.

77

78 *Erklärung am Anfang einer Urkunde, einer Verfassung, eines Gesetzes

79

80

81 C: Können sie uns ein Beispiel geben?

82 W: Ich nehme jetzt ein Beispiel aus fachlicher Kompetenz und danach überfachlich. Ich
83 nehme den Bereich Kunst. Der bietet sich an. Das ist relativ einfach. Wir haben uns die
84 Frage gestellt, was sind denn eigentlich die zentralen Kompetenzen, die über das Fach
85 Kunst zu erreichen sind. Wir haben dann im Grunde im Fach Kunst drei Schwerpunkte
86 gefunden. Ein Schwerpunkt heisst: Es geht im Fach Kunst darum, die eigene bildnerische
87 Sprache zu finden und diese weiterzuentwickeln. Und das ist eine Kompetenz, die eigentlich
88 so orientierend über allem steht, neben zwei anderen in diesem Fachbereich. Sie merken
89 nun sofort, die gilt für den Kindergarten, die gilt für die 1. Klasse, für die 5. Klasse, die gilt
90 aber auch im Erwachsenenalter für den Künstler. Alle unsere Kompetenzen sind eigentlich
91 so formuliert, dass wir sagen, das ist ein Fernziel. Und wir stellen uns dann die Frage, was
92 muss die Schule eigentlich tun oder der Kindergarten oder die 5. Klasse, damit der Schüler
93 sich in diese Richtung entwickelt und entfalten kann. Da wird der Unterricht total
94 umgekrempelt.

95 Jetzt versucht man, Freiräume zu schaffen, wo Kinder auch über längere Zeit an etwas
96 arbeiten. Wo dann auch eine Entwicklung sichtbar wird. Nicht eine Zeichnung machen und
97 fertig, neue Techniken probieren, sondern wirklich sich intensiv beschäftigen mit einer
98 Sache. Auch diese Entwicklung sichtbar zu machen. Wie kommt der Schüler allmählich zu
99 seiner Bildsprache.

100 Wir haben z. B. sehr viele Aktionen mit Künstlern, die Klassen über eine längere Zeit
101 begleiten. Auch ganz bewusst, um eben mit einem Künstler, zum Teil in Aktionen, die 20
102 Stunden umfassen, genau an diesem Thema dran zu bleiben. Das verändert den Unterricht.
103 Wenn ich im Unterricht stehe und immer diese orientierenden Ziele vor Augen habe, dann
104 weiss ich auch, worauf ich achten muss. Die Lerndokumentation wird dann in diese Richtung
105 erfolgen. Dann sammle ich eben bestimmte Unterlagen, die diese Entwicklung zeigen.

106 C: Haben Sie spezialisierte Lehrpersonen für Kunst oder unterrichten die
107 Klassenlehrpersonen diesen Bereich?

108 W: Bei uns muss jeder, der in der Grundschule unterrichtet, auch das Fach Kunst können.
109 Aber es ist nicht so, dass das alle können. Deswegen haben wir einigen Lehrpersonen eine
110 besondere Fortbildung zukommen lassen, um sich in diesem Bereich auszubilden.

111 Um kompetenzorientiert arbeiten zu können, brauchen wir zunächst eine gediegene
112 Grundausrüstung. Und diese Grundausrüstung das sind Kenntnisse und Fertigkeiten.
113 Bestimmte Dinge muss man eintrainieren und das sind Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten,
114 Fertigkeiten und Kenntnisse versuchen wir zu definieren und daneben, sagen wir, braucht es
115 gute Aufgaben, wo die Kinder eben diese Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten kreativ
116 miteinander kombinieren können, um zu Lösungen zu diesen Aufgaben zu kommen. So
117 versuchen wir unseren Unterricht aufzubauen. Einmal Aufbau von Grundausrüstung, sehr
118 systematisch, weil da auch eine gewisse Systematik dahinter sein muss, und daneben das
119 Schaffen von Aufgaben, bzw. auch Herausforderungen, nennen wir es, wo die Schüler daran
120 Kompetenzen entwickeln.

121 D: Ich habe noch etwas vergessen. Wie ist das Einzugsgebiet? Sind das verschiedene
122 Ortschaften, die ihre Kinder nach Welsberg schicken?

123 W: Das sind im Grunde zwei Gemeinden und fünf Dörfer. Das ist Welsberg, Taisten, Pichl im
124 Gsiesertal, St. Martin im Gsiesertal und St. Magdalenen im Gsiesertal.

125 D: Und wie ist die Bevölkerung durchmischt? Früher waren es Bauern, habe ich gelesen. Ist
126 das immer noch so?

127 W: Im Gsiesertal ist die Bevölkerung vorwiegend bäuerlich, die auch noch heute in der
128 Landwirtschaft tätig ist. Zunehmend dazugekommen ist der Tourismus und Leute, die in den
129 Fabriken arbeiten oder in der Landesverwaltung tätig sind.

130 D: Wie sieht es mit den Nationen aus? Sind das alles italienische Kinder oder sind auch
131 andere Nationen zugewandert?

132 W: Wir haben einige Migranten. Hier in Welsberg und in Gsiers doch einige. Vor vielen
133 Jahren hat man hier in der Militärkasernen albanische Flüchtlinge aufgenommen. Die waren
134 dann eine Zeit lang da. Einige haben hier Arbeit gefunden und haben sich niedergelassen.
135 Wir haben natürlich einen geringen Anteil, aber es sind doch einige.

136 D: Sprechen die albanisch zu Hause?

137 W: Ja. Wir haben albanische Kinder, türkische Kinder, Kinder aus Pakistan.

138
139 W: Die Migrantenkinder werden in den normalen Deutschunterricht integriert. Da gibt es
140 Deutsch als Hauptsprache und italienisch als zweite Sprache. Englisch ist bei uns die
141 Fremdsprache.

142 D: Bekommen neue Migrantenkinder eine Starthilfe?

143 W: Ja, wenn sie neu in die Schule kommen. Sie bekommen einen Intensivdeutschkurs. Wir
144 haben immer die Möglichkeit beim Land um Zusatzressourcen zu ersuchen.

145 W: In der Regel schicken die italienischsprachigen Familien ihre Kinder in eine
146 italienischsprachige Schule und die deutschsprachigen in eine deutschsprachige Schule. Es
147 gibt auch eine Regelung, die besagt: Die Kinder müssen der Sprache mächtig sein. Die gibt

148 es immer noch. Es passiert aber zunehmend öfter, dass jemand sagt, ich schicke mein Kind
149 in die anderssprachige Schule, damit es beide Sprachen gut lernt.
150
151
152 W: Wir haben den Grossteil Deutsch, sicher etwa 80%, und der Rest ist Italienisch und
153 Englisch. Italienisch ist bei uns die Zweitsprache und Englisch ist bei uns die Fremdsprache.
154 D: Haben die albanischen und die türkischen Kinder die Möglichkeit, ihre Sprache zu lernen?
155 Werden Kurse angeboten?
156 W: Das wird nicht angeboten. Wir haben Miniprojekte gemacht, wo die Kinder in ihrer
157 Sprache etwas machen durften. Aber das ist so verschwindend klein, dass man es nicht
158 erwähnen darf.
159 D: Kommen die Kinder mit sechs Jahren in die Schule?
160 W: Ja.
161 D: Das ist ein Jahr früher als bei uns.
162 W: Früher mussten die Kinder eines bestimmten Jahrgangs zur Schule gehen. Wir haben
163 jetzt ein neues Gesetz, das den Eltern die Möglichkeit gibt, ihre Kinder schon früher zu
164 schicken oder auch später. Dann heisst es, gibt es eine Kernzeit, die Schüler müssen
165 kommen. Davor und danach gibt es eine Zeit, wo man kann.
166 C: Ohne psychologischen oder psychiatrischen Aufwand?
167 W: Genau. Das entscheiden die Eltern selbst. Es gibt gelegentlich Ausnahmen, wo man
168 sagt, ein Kind, wäre zwar in der Schule eingeschrieben, bleibt ein Jahr länger im
169 Kindergarten, weil anzunehmen ist, dass das Kind Schwierigkeiten bekommt, weil es noch
170 nicht reif ist.
171 D: Aber sie gehen in die Spielgruppe. Ich habe auf einem Stundenplan der Grundschule
172 gesehen, dass die Schüler jeden Morgen fünf Lektionen in der Schule sind. Das ist viel.
173 D: Ich habe gesehen, dass die Pausen individuell sind. Können sie selber wählen? Es ist
174 eine lange Zeit. Wie halten die Kinder das durch?
175 W: Das macht eigentlich kein grosses Problem. Natürlich ist es eine lange Zeit.
176 C: Unsere Schüler schauen nach vierzig Minuten auf die Uhr und fragen, ob sie in die Pause
177 gehen dürfen.
178 W: Die Kinder in der Grundschule Welsberg sind relativ viel in Bewegung. Es wird immer
179 wieder aufgemacht. Sie machen auch immer wieder Unterbrechungen. Sie waren z.B. eine
180 ganze Woche auf dem Kronplatz, zum Ski fahren, intensive sportliche Betätigung. Immer
181 verbunden natürlich mit Einheiten zu Sicherheit auf der Skipiste, Lawinenkunde usw. Der
182 Kronplatz war sozusagen der externe Lernort für eine Woche für diese Kinder. Sie sind jetzt
183 wieder im Unterricht drin und haben ihren Stundenplan. Aber dieser Stundenplan wird immer
184 wieder aufgebrochen. Auch die Schüler haben das Gefühl. Nach einer gewissen Phase gibt

185 es immer wieder besondere Momente. Das heisst, im Laufe des Jahres, immer wieder zehn
186 Tage für eine bestimmte Thematik. Die Schule arbeitet dann mit themenzentrierten
187 Lernpaketen oder zehn Tage lang Mathe. Die Schule hat zehn Tage lang nach der grossen
188 Pause intensiv Mathe gemacht, und immer natürlich Jahrgangsübergreifend. Die Schule
189 wurde so hergerichtet, dass sie eine riesige Mathewerkstatt war. Und da ändert sich die
190 Schule noch einmal radikal. Da müssen sie auch einmal dabei sein. Da ist die ganze Schule
191 eine riesige Werkstatt. Zu sehen, wie übergreifend gearbeitet wird. Die Kinder mit
192 Beeinträchtigung, mit Behinderung sieht man zum Teil gar nicht in dieser Schule. Und genau
193 das macht es eigentlich spannend und bringt auch eine gewisse Dynamik hinein, die diesem
194 Ermüden vorbeugt.

195 W: Man öffnet die Tür und die Kinder gehen raus in die Werkstatt, suchen sich ihren Lernort,
196 setzen sich in eine Nische, machen dort ihre Arbeit. Die müssen nicht unbedingt in ihrer
197 Klasse sitzen.

198 W: Es hat viel Platz, es hat viel Raum. Wir sagen auch immer, wir sind eine bewegte Schule.
199 Die Kinder können sich sehr viel bewegen, vor allem die, die viel Bewegung brauchen.
200 Lernen hängt auch eng mit Bewegung zusammen.

201 W: Wir haben auch sehr viel bewegliches Mobiliar. Wir werfen die schweren Tische raus. Die
202 sind für Kinder, die fünf bis sechs Stunden still sitzen müssen. Und wir versuchen jetzt eben
203 bewegte Schule zu machen. Die Kinder sitzen nur noch kurz bei einer Einführung und dann
204 können sie sich bewegen, wenn sie Bewegung brauchen. Und das gelingt eigentlich recht
205 gut. Haben Sie wahrgenommen, wie ruhig es eigentlich ist?

206 C: Sehr.

207 W: Es ist so eine Kultur, eine Arbeitshaltung da, die total fasziniert.

208 C: Es stört die Kinder auch nicht, wenn fremde Leute durch das Klassenzimmer gehen.

209 W: Das sind sie gewohnt.

210 W: Eine Diashow haben wir schon. Viele Präsentationen, die wir zusammengestellt haben,
211 wo wir versuchen, ein bisschen zu zeigen, wie es an der Schule läuft.

212 W: Da muss ich ihnen noch etwas sagen. Wir haben die Schulautonomie: Didaktische
213 Autonomie, organisatorische Autonomie und Finanzautonomie, aber keine
214 Personalautonomie.

215 W: Die Lehrpersonen werden eigentlich nach einem alten Verfahren zugewiesen.

216 C: Sie können nicht auswählen, wen sie einstellen wollen?

217 W: Nein, ich kann mir nicht aussuchen, wen ich einstelle. Das heisst, ich bekomme Leute
218 und ich muss versuchen mit den Leuten, die ich bekomme, eine gute Schule zu machen.
219 Bewerbungen, wie ich sie auch aus der Schweiz kenne, Ausschreibungen, die gemacht
220 werden, die gibt es bei uns nicht.

221 D. Aber trotzdem müssen sie ja ein Team haben, das zusammen funktioniert. Zwei Lehrer,
222 die sich vielleicht nicht mögen, machen auch das Lernen der Kinder schwierig.

223 W: Sie haben vollkommen Recht. Aber die Frage ist, ob es gelingt, unterschiedliche Köpfe so
224 zusammenzubringen, dass man mit ihnen eine gute Schule machen kann. Wenn das gelingt,
225 dann ist das besser, als wenn alles Leute da sind, die so ähnlich denken und nach dem
226 selben Muster agieren.

227 C: Die Lehrpersonen sind ja sehr flexibel. Und ich denke, wenn jemand so flexibel ist, dann
228 kann er sich auch sehr schnell in neue Situationen hineinversetzen, wenn er vielleicht alle
229 zwei Jahre in einem anderen Schulhaus ist. Dann ist das gar kein Problem. Man ist sich das
230 gewöhnt.

231 W: Die Lehrer sind in der Regel sehr flexibel.

232 C: Haben Sie auch viel Wechsel hier?

233 W: In der Grundschule kommen natürlich immer wieder Leute dazu und Leute, die wieder
234 gehen, ganz klar. Aber die Leute finden sich eigentlich sehr schnell zurecht. Man weiss
235 schon, wenn man hierher kommt, dann hat man bestimmte Erwartungen. Wer nach
236 Welsberg kommt, muss sich unseren Gegebenheiten anpassen, sonst geht das nicht. Wir
237 haben, wie wir die Schule gebaut haben, damals schon mit den Lehrpersonen intensiv
238 gemeinsam beraten: Wie bauen wir diese Schule, damit sie die Pädagogik, die wir uns
239 eigentlich vorstellen, unterstützt? Beim Bau dieser Schule waren natürlich auch die Lehrer
240 mit involviert und wir haben immer wieder gemeinsam überlegt, wie möchten wir das. Und
241 deswegen haben wir eine Schule gemacht, die ein bisschen anders ist als eben gewöhnliche
242 Schulen.

243 C: Können die Lehrpersonen wählen? Können sie in eine Personalzentrale gehen und
244 sagen, sie möchten unbedingt in Welsberg arbeiten?

245 W: Nein, das geht nicht. Das geht alles nach Punkten. Aufgrund von Jahren, die man
246 gearbeitet hat, bekommt man Punkte und aufgrund vom Studium, das man gemacht hat.
247 Und diese Punkte sind ausschlaggebend, ob man zugewiesen wird. Und das ist dann eben
248 so. Das hängt mit der Schulautonomie zusammen. Ich bekomme einen Topf an
249 Personalressourcen und definiere dann, wie ich diese Ressourcen verwende. Ich kann mit
250 diesem Topf so umgehen, wie ich es für richtig erachte. Wie z. B. die Silvia Hintner, mit der
251 Sie vorhin gesprochen haben. Sie ist eine Person, die habe ich zu einem Grossteil
252 freigestellt für den Bereich Frühförderung / Entwicklungsbegleitung. Das kann ich machen.
253 Ich könnte sie natürlich in den Unterricht stellen, aber sie hat eben eine Freistellung für
254 diesen Bereich, weil wir sagen, die Frühförderung / Entwicklungsbegleitung ist ein ganz
255 markanter Punkt in unserer Schule. Wir haben schon vor vielen Jahren, es ist fast zehn
256 Jahre her, begonnen, das aufzubauen. Und haben irgendwann gemerkt, dass wir zwar sehr
257 viel gute Förderung anbieten, aber zu wenig Augenmerk darauf gerichtet haben, einen

258 excellenten Anfangsunterricht zu machen. Wir haben zum Teil diesen Förderbedarf, den wir
259 dann wieder selbst behoben haben, selbst geschaffen.

260 C: Findet die Frühförderung zu Hause oder im Kindergarten statt?

261 W: Die Frühförderung ist eigentlich eine schulische Sache, die wir selbst eingeführt haben.
262 Nicht jede Schule hat das. Das kann jede Schule selber entscheiden. Wir haben die in der
263 Schule angesiedelt, aber die Silvia Hintner arbeitet eng mit dem Kindergarten zusammen.
264 Und wir haben in dieser Gruppe im Pustertal Experten, wo eben auch Leute aus dem
265 Kindergarten mit dabei sind.

266
267 W: Ich gebe Ihnen hier eine Broschüre von diesem Kindergarten Terenten. Wir haben jetzt
268 begonnen, Hefte herauszugeben, wo wir vor allem pädagogische Architektur präsentieren
269 möchten. Und eben als Anregung. Wir haben im Grundschulbereich, Mittelschulbereich und
270 Oberschulbereich ein paar recht interessante Gebäude, die eben versuchen, unsere
271 Pädagogik zu unterstützen. Und das ist eben dieser Kindergarten. Er ist im Grunde sehr
272 verspielt, überall Nischen. Es sind natürlich auch viele Bilder drin. Fast eigene Häuser,
273 eigene Räume. Im Grunde eine Landschaft mit vielen Häusern im Haus.

274 D: Sind das mehrere Klassen?

275 W: Das sind mehrere Gruppen. Die Philosophie ist: Es gibt in der Früh die Versammlung,
276 wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Und dann gehen die Kinder in die Lerngruppen,
277 klinken sich ein, arbeiten dann eine bestimmte Zeit, dann gibt es wieder Versammlungen,
278 das gemeinsame Spiel.

279 Das hier ist die Broschüre von unserer Grundschule Welsberg.

280 W: Auch so hergerichtet. Der grösste Teil da drin ist ein Interview mit dem Architekten und
281 mit mir als Schuldirektor.

282 D: Architektur hilft bei Schulerfolg mit. Sie ist so wichtig.

283 W: Ja. Ich bin auch der Meinung, Architektur kann eine bestimmte Pädagogik stützen. Und
284 deswegen sagen wir: Auch der Raum muss ein Thema sein.

285 D: Das wird viel zu wenig berücksichtigt. Bei vielen Architekten sehe ich das. Sie schauen
286 nur auf den Klassenraum, dass der genug gross ist. Und was draussen ist, das ist den
287 meisten egal. Schon die Garderoben. Ich sehe das bei uns im Kindergarten. Die Kinder
288 wissen nicht, wo sie ihren Mantel, ihre Tasche hinlegen sollen. Und schon das gibt Ärger.
289 Und hier ist das gar kein Problem. Die Garderobe ist riesengross.

290 W: Der Raum, vor allem wenn wir Richtung Integration oder Inklusion denken, da muss man
291 radikal in diese Richtung umdenken. Weil das alte System, wo wir sagen, wir haben die
292 Klassen, wo wir sehr viel frontal unterrichten und alle zur gleichen Zeit die gleichen Schritte
293 machen sollen, macht Riesenprobleme. Da muss man Schüler wirklich rausnehmen und

294 separat neben den anderen beschulen. Und hier passiert relativ viel gemeinsam. Natürlich:
295 Individualisierung heisst auch, das Recht auf spezielle Förderung zu bekommen.
296 D: Gibt es auch Stolpersteine?
297 W: Stolpersteine?
298 D: Ja, z. B. Behörden, die kommen und sagen, das geht nicht, das können Sie nicht so
299 machen oder Schulpsychologen, die sagen, dieses Kind muss hier her und die Lehrperson
300 sieht das anders. So sehe ich die Stolpersteine. Gibt es das auch hier?
301 W: Ich wüsste jetzt spontan keinen Stolperstein. Es gibt wahrscheinlich wenige
302 Stolpersteine. Bei uns ist ganz klar: Alle Kinder, die aus unserem Einzugsgebiet kommen,
303 haben das Recht, bei uns zur Schule zu gehen. Die Schule hat zu überlegen, wie kann man
304 am besten die Kinder fördern. Wir haben natürlich den Psychologen, der uns behilflich ist,
305 den wir kontaktieren können, der uns auch gelegentlich berätet. Abers sonst ist es eigentlich
306 unsere Aufgabe hier für dieses Kind in dieser Gemeinschaft eine möglichst gute Schule zu
307 machen. Und das heisst, das haben wir intern zu verantworten. Es ist kaum etwas da, das
308 uns da Prügel vor die Beine wirft.
309 D: Haben sie keine Schulaufsicht, wie wir sie haben?
310 W: Die hat man bei uns mit der Schulautonomie abgeschafft. Das hat man geändert. Im
311 Schulautonomiegesezt steht drin: Die Schule muss sich selber evaluieren. Sie muss
312 natürlich aus dieser Evaluation heraus Massnahmen setzen, um die Schule weiter zu
313 entwickeln und parallel dazu, an Stelle der Aufsicht, gibt es eine externe Evaluation.
314 W: Das heisst die Schule wird im Laufe von vier fünf Jahren besucht. Da kommt ein Team
315 von aussen und man erhält dann einen Bericht.
316 D: Und wer macht das?
317 W: Im Südtirol gibt es eine eigene Dienststelle. Und da gibt es ein Team, das sich dann für
318 eine Woche in der Schule aufhält und beobachtet, Fragebögen verteilt, Interviews macht
319 usw. und dann bekommt die Schule einen Bericht.
320 D: Sind die Eltern einbezogen in der Schule? Gibt einen Elternrat? Haben die Eltern
321 Aufträge?
322 W: Ja. Die Eltern sind einbezogen. Es gibt einen Elternrat. In jeder Klasse werden zwei
323 Eltern gewählt. Die kommen in den Elternrat.
324 C: Wofür ist der Elternrat zuständig? Was hat er für Aufgaben?
325 W: Der Elternrat hat vor allem die Aufgabe, die Interessen der Eltern zu vertreten und in die
326 Gestaltung der Schule miteinzubringen. Der Elternrat hat auch ein grösseres Gremium, wo
327 sich alle Elternvertreter auf Sprengelzebene treffen und Initiativen vorschlagen, die die Schule
328 übernehmen soll. Wir haben parallel zu dem noch eine Arbeitsgruppe Eltern-Schule,
329 freiwillig. Da kann jeder hinein kommen. Und da haben wir versucht, ein bisschen das

330 Gleichgewicht zu halten, gleich viele Eltern wie Lehrpersonen. Da diskutieren wir
331 interessante Themen und machen Vorschläge, die wir dann in das Lehrerkollegium bringen.
332 C: Nehmen auch Lehrervertreter an den Sitzungen des Elternrates teil? Oder gehen sie als
333 Direktor an die Sitzungen des Elternrates?
334 W: Beides. Es gibt die Sitzungen, wo sich die Lehrpersonen mit den Eltern treffen, es gibt
335 Sitzungen, wo ich mich mit den Eltern treffe, wo auch immer die Lehrpersonen eingeladen
336 sind. Das ist natürlich ein Stück weit geregelt. Und neben dem geregelten gibt es noch
337 Dinge, die wir dazu machen, weil sie uns wichtig sind.
338 C: für ein Vollpensum hat eine Lehrperson?
339 W: Eine Lehrperson macht 22 Stunden zu 60 Minuten. Dann kommen noch zwei Stunden
340 verpflichtende Planung dazu. Das heisst, wir haben einmal in der Woche am Nachmittag
341 zwei Stunden gemeinsame Planung. Da sind dann alle Lehrpersonen an der Schule.
342 C: Die Lektionenzahl der Kinder in der Grundschule?
343 W: Das sind in der Regel 25 bis 27 Stunden, die wir haben. In der 1. Klasse sind es 25
344 Stunden zu 60 Minuten.
345 D: Haben Sie eine Kopie eines Stundenplans von irgend einer Klasse?
346 W: Ja, kann ich Ihnen gerne geben.
347 C: Ist das für alle Kinder gleich oder steigert sich das?
348 W: Wir haben in der 1. Klasse noch keine Nachmittage, Klasse 2-5 einen Nachmittag, in der
349 Mittelschule haben wir dann zwei Nachmittage. Wir haben einen Bereich Kernunterricht und
350 einen Wahlpflichtbereich. Und der Wahlpflichtbereich ist die Möglichkeit, wo sich Kinder in
351 die Angebote einklinken können.
352 W: Vielleicht sage ich einfach noch ein paar Dinge, die mir wichtig erscheinen. Das mit den
353 Ressourcen und dieses funktionale Plansoll. Wir können eigentlich diese Ressourcen so
354 verwenden, wie wir sie brauchen. Wie können mit diesen Ressourcen auch etwas tun, was
355 an einer Schule normalerweise gar nicht angedacht ist. Wir können Leute freistellen, wir
356 können bestimmte Initiativen machen, wir können jemanden abstellen für eine bestimmte
357 Tätigkeit. Die Grundidee des Schulautonomiegesetzes ist, dass die Schule das leben kann,
358 was sie eigentlich hervorbringen soll. Die Schule muss aus sich heraus gestalten, sie muss
359 Entscheidungen treffen, muss sich entwickeln. Und da steht drin z.B. die Schule hat die
360 Autonomie der Forschung. Das heisst: Nicht nur die Universität produziert Wissen und
361 überträgt das dann auf die Schule, sondern die Schule definiert selber Forschungsfragen
362 und betreibt Forschung. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, damit Sie es verstehen: Wir haben
363 irgend einmal als Schule gemerkt, dass wir mit herkömmlichen Schulbauten nicht mehr zu
364 Rande kommen, dass die die Entwicklung der Lernkultur behindern. Dann haben wir gesagt,
365 wir brauchen eine andere Schularchitektur. Und dann haben wir gesagt, wir müssen noch
366 Studien machen. Dann haben wir uns als Schule mit einer Universität, mit einer Fakultät für

367 Architektur zusammen getan und haben gemeinsam mit dieser Fakultät Studien gemacht.
368 Das heisst: Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Wir haben Studenten und Professoren
369 von der Architektur da her geholt und haben versucht, Ideen zu sammeln. Wie kann man
370 diese Schule anders gestalten, damit sie eben dieses andere Lernen unterstützen kann?
371 Und das heisst: Das war nicht eine Initiative, die eine Zentrale gemacht hat. Sondern die
372 Basis hat gesagt, wir brauchen hier etwas und wir haben das selbst in die Wege geleitet.
373 Wir haben dann auch die Dinge gesammelt. Wir haben sie publiziert. Wir haben von der
374 Basis aus Druck gemacht nach oben.

375 C: Das ist immer besser, als wenn der Druck von oben kommt. Dann kommt einfach
376 Widerstand.

377 W: Genau. Genau das ist das Problem. Das wissen Sie ja selbst. Und wenn es noch so gut
378 ist, wenn es von oben kommt, dann heisst es, weg damit. Und wenn es umgekehrt läuft, von
379 unten kommt ...

380 W: Wir haben es selbst getan. Und auch Wenn es einmal daneben geht, dann versucht man
381 doch noch zu sagen, es war gar nicht so schlecht.

382 W: Wir haben es gewollt! Ja. Deswegen haben wir es gemacht. Das ist etwas, was bei uns
383 hier wahnsinnig viel in Bewegung bringt. Wir machen es aus uns heraus. Die Lehrpersonen
384 planen selber die Fortbildung. Wir haben ein relativ grosses Angebot. Wir haben einen
385 Verbund gegründet von Schulen.

386 Das heisst: Das ist ein Netzwerk. Das kleine Netzwerk der Sprengel hat sich mit anderen
387 Schulsprengeln zu einem Schulverbund zusammen getan.

388 Und wir sagen immer so: Was die kleine Zelle selber machen kann, das soll sie selber
389 machen. Wo wir mehrere Schulen brauchen, um weiter zu kommen, tun wir uns zusammen.
390 So haben wir im Grunde ein ganz tolles System aufgebaut.

391 Im Schulverbund schaffen wir uns dann die Dinge, die wir halt eben brauchen, aber alleine
392 nicht auf die Beine stellen könnten. Z.B. externe Lernorte organisieren. Wir haben als
393 Verbund von Schulen einen grossen Lernort-Park eingerichtet. Im Bereich Kunst können
394 unsere Schüler hinaus gehen in einen Wald. Den haben wir von der Domäne (vom Staat?
395 Bezirk? Provinz?) zur Verfügung gestellt bekommen. Das bekommt nicht eine einzelne
396 Schule. Aber weil wir ein Verbund sind, hat man uns das gegeben. Wir haben da
397 Baumhäuser gebaut. So richtig eine Stelle, wo Schüler längere Zeit arbeiten können, auch
398 über Tage arbeiten können.

399 W: Bei uns hat man solche Projekte(step by step) in der Mittelschule, die sind da schon
400 vermehrt drin, wo wir auch Schüler für eine gewisse Zeit fast entschulen. Und die nehmen
401 dann an einem Projekt teil, weil wir immer sagen, Individualisierung heisst eigentlich, jeder
402 muss die Entfaltungsräume bekommen, die er braucht, um eben weiterzukommen. Wir

403 haben ja auch verhaltensauffällige Schüler. Es sind dann manchmal Schüler, die es schwer
404 haben.

405 C: Wo sind die?

406 D: Autisten haben wir keine gesehen in Welsberg. Gibt es keine?

407 W: Die fallen fast nicht auf. Verhaltensauffällige, wir haben schon einige.

408 D: Mehr ADHS aber keine Autisten.

409 W: In der Grundschule gibt es die auch, ja. Aber die sind in sehr guten Programmen drin.
410 Und hier, denke ich, kann einiges korrigiert werden. Ich sage Ihnen jetzt nur ein Beispiel an
411 der Mittelschule: Da hatten wir einen sehr schwierigen Jungen. Das Problem war, er hat als
412 Kind seinen Vater im Stadel gefunden. Er hatte sich erhängt. Er wollte seinen Vater befreien
413 und es ist ihm nicht gelungen. Der Vater war natürlich tot. Das war ein Trauma. Er hat nie
414 psychologische Hilfe angenommen. Ich hab den ganz oft auf dem Friedhof abgeholt, er lag
415 auf dem Grab vom Vater. Er war nicht mehr wegzubringen. Er war bei uns in der
416 Mittelschule. Wir haben dann ein Projekt gemacht, das hat geheissen: Expeditionen in die
417 Landschaft. Er hat da teilgenommen. Er ist sieben Tage mit Rucksack und Tippi hinaus in die
418 wilde Landschaft mit einem Sozialpädagogen, mit einem Lehrer begleitet. Nicht nur er, eine
419 ganze Gruppe. Da war kein Programm, das war bewusst so. Es hat nur eine Bedingung
420 gegeben. Wenn er irgendwo ankommt, dann wird ein Feuer angemacht. Das Feuer brennt,
421 bis man wieder weiter zieht. Das Feuer ist zu hüten, auch über Nacht. Das war die einzige
422 Bedingung. Er hat eigentlich da am Feuer bei der Nachtwache zum ersten Mal zu reden
423 begonnen über seinen Vater. Das hat er sonst nie gemacht. Es war interessant.

424 C: Ich denke, die Umgebung muss anders sein.

425 W: Die Umgebung, die Gruppe. Ein Kollege von mir war dabei und hat gesagt: Es war
426 Wahnsinn. Wir haben gemeinsam die ganze Nacht geweint. Er hat immer wieder erzählt. Der
427 ist nach dieser Woche zurückgekommen und ist zu mir hergekommen und hat gesagt: Herr
428 Direktor, kommst du einmal mit, ich muss dir was zeigen. Dann musste ich ihn mit dem Auto
429 nach Hause bringen. Dann hat er mir gezeigt, wo der Vater hing. Er hat eine Führung
430 gemacht, als würde er ein Fremdenführer sein. Er konnte nie darüber reden und plötzlich
431 diese Wende, mit einem Projekt, wo man ihm die Möglichkeit gegeben hat, aus sich heraus
432 zu erzählen und im Grunde sein Problem fast selber zu lösen. Von aussen hat er nie was
433 angenommen. Er hat mir den Stadel gezeigt. Es hat keine Tränen mehr gegeben. Und dann
434 hat er gesagt: Komm einmal, daneben haben wir noch eine Scheune. Da hing mein
435 Grossvater. Ich wusste das nicht bis dahin und er kann jetzt damit umgehen. Das war im
436 Grunde der Auslöser für ihn. Und er hat dann irgendwann gemerkt, er hat vor allem
437 Fähigkeiten im Praktischen. Dann haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, dass er zum Teil
438 bei Mathematik und bei Deutsch herausgegangen ist. Und wir haben dann gesagt: Er macht
439 Deutsch und Mathematik in der Werkstatt. Er hat da Berechnungen gemacht und hat seine

440 Prozesse dokumentiert usw. Und er hat Dinge gemacht, fantastisch. Er hat jetzt eine
441 Tischlerlehre begonnen. Aber ich will nur sagen: Das ist so ein Beispiel. Und die grosse
442 Frage: Wie weit muss Schule aufreissen, um alle auffangen zu können?
443 **Und da ist die Grundüberlegung für Inklusion. Wie schaffen wir eine Umgebung, in der**
444 **alle sich entfalten können.** Nicht nur für sich selber, sondern auch im Sinne dieser
445 Gemeinschaft. Und das, was sie aufbauen an Kompetenzen auch immer wieder
446 **hineinkommt in diese Gemeinschaft.** Und da, denke ich, müssten wir ansetzen. Und da
447 muss Schule radikal umdenken.

448 D: Ich denke, dass muss in den Köpfen der Lehrpersonen auch geschehen.
449 Dies beginnt teilweise bei der universitären Begleitung dieser Jungen, welche Lehrer werden
450 möchten. Die Ausbildung ist einfach sehr praxisfremd. Das ist das, was mir bei den Jungen
451 in der Schweiz auffällt. Die vielleicht super Theoretiker sind, aber das nicht zu den Kindern
452 bringen können. Dort muss man ansetzen. Aber wie? Es wird sehr schwierig werden.

453 W: Es ist wahnsinnig schwierig. Ich kann mich erinnern, ich war mal eine Zeit lang in
454 Finnland und Schweden unterwegs. Die haben einen ganz guten Ruf. Da habe ich mir auch
455 die Lehrerausbildung angeschaut. Und da habe ich gemerkt, da läuft etwas anders. Ich kann
456 mich gut erinnern: In Stockholm hat es ein Gespräch gegeben mit dem Rektor der Schule
457 und der hat dann gesagt: Wir machen grad ein interessantes Projekt. Wir bringen unseren
458 Studenten bei, verrückt zu denken und wir versuchen denen beizubringen, dass sie
459 verstehen, warum dieses verrückte Denken grad so entsteht. Dann habe ich gefragt:
460 Welchen Sinn hat dann das? Dann hat er gesagt: Wir möchten unsere Lehrer trainieren,
461 dass sie Kinder verstehen können. Und Kinder denken natürlich auf ihre ganz eigene Art und
462 Weise. Und das zu schaffen, dass man Kinder versteht, dass man ihre Denkstruktur
463 analysieren kann...

464 In der Schule können wir zumindest ansetzen und sagen: Wir öffnen uns und probieren mal
465 zu überlegen, wie hast du gedacht. Bevor ich sage, falsch oder richtig. Und dann wird immer
466 eine Logik dahinter sein. Und dann, wenn diese Logik eine Logik ist, die eigentlich nicht zum
467 richtigen Ergebnis führt, dann wird man diese Logik umbauen müssen. Und dann ist die
468 Frage, wie bau ich diese Logik um, oder? Dafür brauche ich geschulte Lehrpersonen, die
469 das können.

470 W: In Schweden hat der Rektor gesagt: Bevor unsere Studenten die Ausbildung beginnen,
471 müssen sie zunächst hinaus in die Praxis und müssen einen Katalog an Fragen sammeln.
472 Und dann beginnen sie ihr Studium. Ihre Berechtigung zum Studium sind die Fragen, die sie
473 mitbringen und sie müssen versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und dann
474 suchen sie nach Theorien, die ihnen behilflich sein können. Aber Ausgangspunkt ist eigentlich
475 die Frage und nicht die Theorie. Und genau dieses Umdrehen bräuchte es.

476

1 Reduzierte Transkription vom 19.3.2013 Interview mit Petra Steinhauser
2
3 D: Die Turnstunde, die ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Es ist wahnsinnig, diese
4 gute Organisation unter den Kindern. Aber deine Schüler sind sehr gut untereinander
5 organisiert. Jeder weiss, wohin er gehört. Jeder hat seinen Platz.
6 S: Das ist einfach ein Lernprozess. Ich krieg sie ja nicht erst in der fünften, sondern schon in
7 der ersten Klasse, daher. Da üb ich das einfach, weil man sieht dann, wenn wir spielen, es
8 ist schnell hergeräumt, es ist schnell weggeräumt, sie wissen, was zu tun ist. Das muss man
9 einfach üben. Einige Lehrpersonen sagen, dafür ist mir die Zeit zu schade. Nein, die holst du
10 dann später rein, weil alle wissen, was zu tun ist. Es ist zwar mühsam am Anfang aber man
11 sieht`s.
12 C. Habt ihr bestimmte Konfliktlösestrategien, wenn zwei dasselbe wollen?
13 S: Es entscheidet entweder das Los oder das entscheiden wir mit Schere, Stein, Papier.
14 D: Es gibt Kinder, die nicht gerne verlieren, auch Erwachsene.
15 S: Absolut, davon haben wir genug. Jetzt in der fünften Klasse sag ich es nicht mehr aber
16 heute oder gestern in der dritten, da sag ich schon noch vor den Mannschaftsspielen: Der
17 Einsatz wird bewertet und wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Also da gibt's
18 nichts. Ich geh auf solche Sachen einfach nicht ein. Sie wissen es einfach. Sie brauchen
19 nicht zu sagen: Ja aber der...Nein, das ist keine sportliche Fairness. Das müssen sie einfach
20 kapieren. Und der Sport ist für mich sowieso eine Lebensschule.
21 S: Du musst ein Teamplayer sein. Dann habe ich auch Spass und das möchte ich ihnen
22 sagen. Schaut hin, wenn ihr euch helft, dann habt ihr Spass, egal ob ihr mit dem zusammen
23 arbeitet. Und ich wechsele ganz viel, sei es bei Partner- oder Gruppenarbeiten.
24 Das muss man von klein auf trainieren. Aber es wird immer schwieriger. Wir kriegen immer
25 mehr so kleine Persönchen.
26 Ich habe viele, die Geschwister haben, die egoistisch sind und dann habe ich Einzelkinder,
27 wo du nie merkst, dass es Einzelkinder sind. Das kann ich nicht mehr so bestätigen, dass
28 man sagt: Das ist ein typisches Einzelkind.
29 D: Also, die Schülerzahlen, die haben wir rausbekommen. Das sind 550 Schüler im ganzen
30 Sprengel.
31 S: Ja.
32 S: Es sind schon viele im Dienstleistungssektor tätig. Aber bunt gemischt kann man sagen.
33 D: Habt ihr auch verschiedene Nationen hier in dieser Schule?
34 S: Ungefähr zehn. Ich weiss das, weil wir für die Weihnachtsfeier in verschiedenen Sprachen
35 frohe Weihnachten den Eltern gewünscht haben. Dann haben wir vielleicht fünfzehn
36 fremdsprachige Kinder.
37 D: Wie ist das mit der Religion? In der Schweiz haben wir sehr viele Moslems.

38 S: Die hier Ansässigen sind alle katholisch. Bei den Migrantenkindern ist es ganz
39 verschieden. Die sind dann auch vom Religionsunterricht befreit. Das ist in Italien so. Du
40 kannst deine Kinder befreien. Und die werden dann individuell betreut in diesen Stunden.
41 Das Gesetz sieht aber auch vor, dass die Kinder, wenn sie in der letzten Stunde Religion
42 haben, von ihren Eltern abgeholt werden können. Das machen manche Eltern, manche
43 nicht. Das wird zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt, ob sie sie abholen oder ob sie in der
44 Schule betreut werden sollen.

45 D: Was habt ihr für Sprachen hier?

46 S: Deutsch und italienisch. Die Kinder sind deutscher Muttersprache. Dann haben wir Kinder
47 aus Kosovo, Kroatien, Albanien, Russland, Türkei. Aber dann haben sie diese
48 verschiedenen Dialekte. Deswegen kommen wir auf zehn verschiedene Sprachen.

49 S: Mit sechs Jahren sind sie in der Grundschule und anschliessend in der Mittelschule.

50 D: Auf dem Stundenplan sind fünf Lektionen am Morgen.

51 S: Es können auch mal mehr sein aber im Durchschnitt haben wir fünf. Das ist von Klasse zu
52 Klasse unterschiedlich. Es hängt eigentlich vom Stundenplan ab. Dadurch, dass der
53 Stundenplan mit vielen Sachen zusammen hängt, mit der Mittelschule, mit den Turnstunden,
54 muss ich sagen, ist der Stundenplan nicht ganz kindsgerecht gemacht. Aber in der Regel
55 sind es fünf Lektionen.

56 D: Eine Lehrperson pro acht Schüler, hat der Direktor uns gesagt.

57 S: Das wird der Schlüssel sein. Mich erstaunt es jetzt, dass es so wenig Schüler sind auf
58 eine Lehrperson. Wir haben im Durchschnitt zehn, elf Kinder plus die grossen Klassen, die
59 grösseren Kinder, da haben wir achtzehn, neunzehn Schüler pro Klasse.

60 C: Das andere ist natürlich komfortabel. Zwölf Kinder in einer Klasse und zwei Lehrpersonen.

61 D: Aber die Lehrperson war alleine. Du warst jetzt auch alleine im Turnen. Du wirst nicht
62 begleitet. Aber wenn du ein Kind hättest, wäre jetzt noch eine zweite Lehrperson dabei.

63 S: Die Ressourcen sind nicht immer so, dass wir alle Stunden abdecken können. Und dann
64 sagt man: Wo würde es am ehesten gehen, dass sie verzichten? Dann zu Gunsten, von mir
65 aus Deutsch, verzichtet dann die Musiklehrerin. Sie sagt: Ok, ich kann mich um dieses Kind
66 auch kümmern. Wie die G., die kommt ohne Begleitung in meine Turnstunde.

67 Mit neunzehn Schülern ist das schon sehr viel. Da muss ich mir genau überlegen, was ich
68 mache. Wo kann die G. mitmachen. Was kann sie selbständig, wo braucht sie meine Hilfe.
69 Meist macht die G. ein bisschen mit. Die anderen Kinder helfen auch.

70 S: Mit den Ressourcen sind immer noch sehr gut im Vergleich zu Deutschland oder
71 Österreich. Wie man sieht, im Schnitt eins bis acht Kinder pro Lehrperson.

72 S: Ich bin der Meinung, dass das mit den Sparmassnahmen schlechter wird.

73 S: Wenn sie in die 1. Klasse kommen, war jetzt so der Schnitt bei 25. Da haben wir zwei 1.
74 Klassen gemacht. Das ist heuer noch gegangen. Aber ich bin mir sicher, dass wir ein
75 anderes Jahr nicht mehr so machen können.

76 D: Wird von Rom nicht mehr so viel geschickt? Ist das so?

77 S: Ja. Sie sagen zwar, es wird nicht gespart, aber wir merken es dann so: Sie sagen, es
78 verliert keine Lehrperson ihre Stelle. Aber dann sagt man: Früher haben wir bei 21 schon
79 geteilt, wenn ein Kind mit Funktionsdiagnose drin war. Jetzt bei 25 denkt man schon: Teilt
80 man oder teilt man nicht? So sind die Sparmassnahmen.

81 D: Was unterstützt deine Arbeit und was behindert sie?

82 S: Mir persönlich, in meinem Unterricht, helfen diese offenen Methoden, weil ich da einfach
83 mehr Zeit habe für das einzelne Kind. Wenn ich den Kindern einen Wochenplan gebe, den
84 erkläre ich dann am Montag, und dann wissen sie eigentlich bis Donnerstag, was muss ich
85 jetzt leisten, was muss ich tun. Dann kann ich mich mit einem Kind, das grad krank war, ein
86 bisschen beschäftigen, oder bei dem merke ich, da sitzt die Division noch nicht. Es erlaubt
87 mir einfach ein sehr gemütliches Arbeiten, ohne Stress.

88 C: Hast du einen Wochenplan für uns, den wir mitnehmen könnten?

89 S: Ja. Oder ich mache viel mit Stationen. Werkstätten. Bei mir ist jede Stunde aufgeteilt in
90 einen Pflichtteil und einen freien Teil. Den Pflichtteil müssen alle schaffen, den müssen sie
91 bewältigen.

92 C: Es werden also auch gewisse Anforderungen an die Schüler gestellt.

93 S: Genau.

94 C: Die sind nicht nur zum Spielen da.

95 S: Das müssen sie machen. Und dann gebe ich immer einen freien Teil, wo sich die Kinder
96 einfach selber ihre Sachen suchen können. Sei es bei den Lernspielen oder bei den
97 Arbeitsblättern oder bei der Knochecke. Zur Zeit machen sie gerade das Geometriebuch.
98 Das habe ich zusammengestellt, während der Skiwoche, dass sie da zu Hause ein bisschen
99 machen, das was sie gerne machen. Daran arbeiten sie zur Zeit. Das sind für mich Sachen,
100 die für mich fördernd sind.

101 D: Habt ihr einen Lehrplan für ganz Italien oder nur für diese Gegend?

102 S: Der ist angepasst auf Südtirol. Und jede Schulstelle schustert sich den noch: Was
103 brauchen wir hier vor Ort?

104 D: Wenn jetzt ein Kind von Welsberg nach Bozen wechselt?

105 S: Dann hat es in der Basis das gleiche. Da sind gewisse Standards, die überall gleich sind.
106 Das ist aber erst seit zwei Jahren so. Dass wir uns jetzt auf dieses Curriculum geeinigt
107 haben. Es ist noch in Ausarbeitung dieses Jahr, noch in der Probephase. Und ab nächstem
108 Jahr müsste das jetzt bei allen Sprengeln das gleiche sein.

109 S: Hindernisse sind für mich dann immer, wenn ich zu wenig Zeit habe, wenn die Stunden zu
110 kurz sind. Ich habe lieber lange Stunden. Aber das ist, wie gesagt, von den Gegebenheiten
111 einfach nicht möglich, manchmal. Und sonst wüsste ich jetzt eigentlich nichts. Natürlich die
112 Schule. Aber das habt ihr ja schon vom Direktor gehört. Die fördert immens. So individuelle
113 Arbeiten, weil ich den Platz habe.

114 D: Die Räumlichkeiten?

115 S: Ja. Das ist sicher förderlich. Ein Pädagoge kann die Sachen liegen lassen und morgen
116 weiter arbeiten. Das ist natürlich schon sehr förderlich.

117 D: Das ist natürlich super. Und die Zusammenarbeit mit den Eltern? Läuft die gut?

118 S: Ja.

119 D: Wenn ich sehe, ein Kind hat irgendwo einen Förderbedarf. Machen da die Eltern mit oder
120 sind sie eher zurückhaltend?

121 S: Normalerweise haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Der Grossteil ist sehr
122 entgegenkommend. Und wenn wir Zusatzübungen für zu Hause geben, haben wir keinerlei
123 Schwierigkeiten. Dann passiert das eigentlich schon. Ausnahmen haben wir auch. Es sind
124 ein oder zwei, die das einfach nicht einsehen, das gibt es auch.

125 C: Damit muss man leben.

126 S: Damit können wir auch gut leben. Und der Grossteil ist sehr, sehr hilfsbereit.

127 D: Meinrad Benz fand: Manchmal sind auch Schulpsychologen Stolpersteine, weil sie eine
128 Diagnose stellen, die man vielleicht nicht so sieht.

129 S: Wir merken es besonders am Anfang, wenn sie in die Schule kommen und du merkst, da
130 stimmt etwas nicht mit dem Kind. Da sind sie schon einmal irritiert. Wer das hört schon gerne
131 vom eigenen Kind, das ist klar. Aber das sind alles Lehrpersonen mit dreissigjähriger
132 Erfahrung.

133 C: Die wollen nur das Beste für das Kind. Das wird im Kindergarten vielleicht schon
134 aufgefallen sein.

135 S: Meistens geht das so. Das Kind soll jetzt doch in die Schule gehen auch wenn Die Eltern
136 die Empfehlung bekommen, noch ein Jahr zu warten. In der Schule werde das alles besser
137 mit der Entwicklung. Dann kommen sie her und hören dann meistens das gleiche. Einige
138 sagen: Ja, ich hab das schon gehört aber andere: Nein, das kommt schon noch, der Knopf
139 geht schon noch auf. Da braucht es einfach viel Einfühlungsvermögen. Ich sage immer: Wir
140 sind alles Mütter. Wir wissen, wie das ist. Ich habe nichts davon, wenn ich sage, das Kind
141 kann nicht still sitzen oder es kann das nicht, es kann dieses nicht. Mir wäre auch lieber, er
142 könnte das. Grad mit dem Grünen Wolfgang, das ist unser Schulberater, der hat auch ein
143 richtig feines Händchen, der kann das richtig gut. Es sind nicht alle Schulberater so, aber da
144 habt ihr den besten. Für die Lehrpersonen ist das einfach der angenehmste.

145 S: Man kann nicht mit allen gut, das ist ganz normal. Aber der Grüner Wolfgang hilft da auch
146 sehr viel.

147 D: Wie läuft die Kommunikation mit den Behörden?

148 S: Meinst du mit Behörden den Direktor?

149 D: Wir haben eine Schulpflege.

150 C: Das ist unsere Schulaufsicht. Aber ihr werdet ja nicht mehr von der Gemeinde kontrolliert
151 sondern intern.

152 S: Ja, wie das bei euch ist, das weiss ich.

153 D: Wir haben eine Schulpflege in jeder Gemeinde. Das sind Leute, das sind Mütter oder
154 Väter, die kontrollieren gewisse Bereiche, z.B. einer hat das soziale, der andere die
155 Finanzen usw.

156 S: Das ist bei uns auch. Aber die Assessoren für Schule und Kultur kontrollieren eigentlich
157 gar nichts.

158 C: Ihr müsst euch selber evaluieren und alle vier Jahre kommt eine externe Evaluation?

159 S: Das ist jetzt neu. Wir hatten vor zwei Jahren die externe Evaluation. Vielleicht kommt sie
160 wieder in zwei Jahren vielleicht erst in drei Jahren. Sonst evaluieren wir uns selber oder
161 auch nicht. Es ist nicht so wie bei euch. Wenn ich hier meine Stammrolle habe, dann bringt
162 mich eigentlich nichts mehr weg. Dann ist es fast egal, wie ich arbeite.

163 D: Aber ihr berätet euch auch unter Kollegen?

164 S: Absolut, ja. Grad mit dem Grüner Wolfgang. Jede Lehrperson macht sich am Beginn des
165 Jahres so ihren persönlichen Plan. Was mache ich heuer anders als voriges Jahr. Was
166 möchte ich einmal probieren? Welche Methoden möchte ich heuer einmal probieren? Ich
167 habe grad mit dem Grüner Wolfgang anschliessend um drei, ja jetzt kommt er, weil ich gerne
168 hätte, dass er mich evaluiert. Ich mache das im Sechssiebenjahresrhythmus. Man fährt sich
169 doch irgendwo manchmal so fest und mit ihm habe ich heute den Termin und rede ein
170 bisschen, worauf er schauen soll. Das mache ich alle sechs, sieben Jahre. Jemand, der mich
171 einen Tag in meinem Unterricht begleitet und mir Feedback gibt. Was kann ich besser
172 machen, was läuft gut was nicht.

173 D: Das Geschichtliche möchte ich noch ein bisschen nachlesen. Hast du geschichtliche
174 Unterlagen von dieser Schule?

175 S: Nein, da haben wir nichts mehr. Weil wir zweimal umgesiedelt sind, ist viel verloren
176 gegangen. Die Lehrpersonen, die diese Chronik oder dieses Archiv hatten, die sind schon
177 ganz lange in Pension.

178

179

180 D: Ich habe eine normale Geschichtschronik über das Südtirol und auch diese Abkommen,
181 wo die Schule involviert war.

182 S: Aber wenn ihr dann mit dem Lehrer Josef redet, den könnte ich euch morgen nach der
183 Pause... Nach der Pause hätte der Zeit. Er könnte mehr wissen, weil er aus Welsberg
184 stammt und alles mitgemacht hat.

185 C: Dann fragen wir ihn!

186 D: Siehst du, ich habe dieses Buch gelesen, um mich vorzubereiten. Und hier sind eben
187 auch Statistiken drin.

188 S: Ich kenn das Buch.

189 S: Gegen elf ist der Lehrer Josef hier und kann euch über diese Schule hier vielleicht noch
190 etwas erzählen.

191 S: Was ihr bei der Frau Paggi hört, die wird euch sicher erzählen, wie die Integration
192 gelaufen ist. Wann es in den 90er Jahren begonnen hat. Die ist eigentlich federführend für
193 die Integration. Sie war meine Professorin auf der Uni. Also habt ihr auch eine top
194 Spezialistin, eine Expertin herausgefischt, wirklich. Und sie hat auch dieses Engagement.
195 Wirklich, sie lebt für das. Und diese Geschichte, die sie euch da erzählt über Integration, die
196 ist eigentlich in ganz Südtirol für jede Schule geltend.

197 D: Für die Theorie müssten wir noch wissen, welche pädagogischen Methoden ihr benutzt.

198 S: Vom gemeinsamen Unterricht, sprich Frontalunterricht, vom herkömmlichen Unterricht bis
199 zu den freien Arbeitsformen, Wochenplan, Werkstatt, und auch die kooperativen
200 Lernformen, Placemat, Lerntempoduett, Gruppenturnier. Bei uns wird alles hier an der
201 Schule gemacht.

202 C: Welche pädagogischen Vorbilder habt ihr?

203 S: Montessori.

204 D: Das habe ich schon gedacht. Ich bin eben eine grosse Anhängerin von Montessori.

205 S: Montessori ist heute immer noch modern, obwohl wir die Schweizer hatten, die uns die
206 kooperativen Lernformen gezeigt haben, mit dem Placemat. Sagt euch das was? Placemat,
207 Lerntempoduett, Gruppenturnier.

208 D: Ja.

209 S: Das sind bei uns jetzt die Formen, die bei uns neu sind. Seit zwei Jahren praktizieren wir
210 diese Formen.

211 S.: Bei mir z. B. in der Lernberatung mache ich das so: Ich habe ja meinen- Plan, wo ich
212 alles vorbereite. Ich stelle ihn in der Früh her. Die Kinder dürfen schauen, was machen wir
213 heute usw. oder sie klicken sich ins Register ein und schauen, was ich dort über sie
214 geschrieben habe. Manchmal reden wir darüber oder sie fragen: Wie haben Sie das
215 gemeint? Wenn da steht, ich bin nicht immer konzentriert. Was mache ich da falsch oder
216 was kann ich da besser machen? Dann lesen sie sich das durch. Wenn sie keine Fragen
217 haben, wars das und sonst diskutieren wir auch. Es passiert alles in den freien
218 Arbeitsphasen.

219 D: Ich glaube, viele Kinder tun sich sowieso schwer mit dem Wort konzentrieren. Was willst
220 du von mir? Was heisst das: Du konzentrierst dich nicht?

221 S: Du bist nicht bei der Sache. Bin ich sehr wohl. Also erklär mir das. Ah ja, das stimmt. Ich
222 spiele manchmal. Aber ich höre schon gut zu.

223

224 D: Was für Projekte habt ihr?

225 S: Im Mai starten wir mit einer Schauspielerin, der Verena Ingeborg. Das Thema lautet
226 Lebenskünstler werden. Das ist nicht, dass wir nach dem Projekt ein Theater aufführen, es
227 ist einfach für eine Gruppe von Kindern. Sprechen, darstellen. Jetzt überlegen wir, welche
228 Kinder wir da auswählen. Nehmen wir die begabteren, oder nehmen wir Migrantenkinder, die
229 mit dem deutschen Sprechen noch etwas Probleme haben? Wir sind uns da noch nicht ganz
230 einig, wie wir das machen. Ob wir solche und solche nehmen. Mal sehen.

231 S: Bei uns läuft schon das dritte Jahr bewegte Schule. Das läuft bei uns schon das dritte
232 Jahr jetzt. Da kommt auch der Turnlehrer der Mittelschule zu uns. Nicht nur in unsere
233 Schule, sondern im ganzen Sprengel. Der hier auch Einheiten mit den Kindern macht. Heuer
234 haben wir eine Nachtwanderung, mit der 5. Klasse und mit der Mittelschule gemeinsam. Von
235 sieben Uhr abends bis sieben Uhr morgens. Das ist heuer auch im Rahmen dieses Projekts.
236 Unser Leitbild ist ja bewegte Schule.

237 D: Psychomotorik ist bei uns noch eine Bewegungstherapie, die die Schule bezahlt. Die
238 Psychomotorik-Therapeutinnen sind von der Schule angestellt, die Ergotherapeutinnen nicht.
239 Das sind Bewegungslandschaften. Die arbeiten nach ganzheitlichen Methoden. Da gibt es
240 ganze Geschichten. Die haben praktisch leere Räume, die sie dann mit Material füllen. Das
241 sind Kinder, die motorische Probleme haben. Die gehen dorthin. Vor allem Grobmotorik oder
242 auch Kinder, die andere Probleme haben, die gehen auch in die Psychomotorik.

243 C: Die Psychomotorik-Therapeutin meiner Schüler sagt immer: Das wichtigste, was die
244 Kinder dort lernen, ist die Handlungsplanung. Zuerst überlegen, wohin will ich und wie
245 mache ich das und nicht einfach kopflos reinstürzen.

246 D: Ich glaube nicht, dass das etwas Schweizerisches ist, die Psychomotorik. Es gibt auch an
247 der HfH diese Ausbildung.

248 C: Gleichgewicht, Körperspannung, Koordination.

249 S: Das ist etwas vom wichtigsten, das Gleichgewicht. Wenn der Gleichgewichtssinn fehlt,
250 dann haben die Kinder Probleme. Meine Meinung ist sowieso: Ein Kind bewegt sich von
251 Haus aus gerne. Es kommt auf die Welt und bewegt sich gerne. Wenn ein Kind in die Schule
252 kommt und sich nicht mehr gerne bewegt, dann ist irgendetwas schief gelaufen. Weil von
253 Natur aus jedes Kind sich gerne bewegt. Es lernt ja anfangs nur durch Bewegung.

254 C: Durch berühren, greifen, anfassen.

255 S: Es muss handeln. Und wir bekommen mittlerweile aber Kinder in der 1. Klasse, die keine
256 Ahnung haben, wenn sie einen Ball in die Höhe werfen, wann muss ich die Hände hinauftun,
257 damit ich den fangen kann. Auch auf ein Tor werfen den Ball.

258 C: Das gibt es in der Unterstufe und im Kindergarten noch oft.

259 S: Ja, furchtbar. Das hat es bis vor zehn Jahren äusserst selten gegeben. Das hat sich so
260 rapide verschlechtert.

261 C: Obwohl man das ja auch im Kindergarten üben könnte.

262 S: Das ist zu wenig. Die ersten drei Jahre sind hier auch entscheidend. Da muss schon in
263 der Familie einiges stattfinden. Ich verstehe es an sich, das muss ich euch nicht sagen. Die
264 ganzen Wohnverhältnisse haben sich verändert, die Spielplätze sind alle nur noch künstlich
265 hergestellt, kein Kind steigt über einen Zaun. Das gibt es nicht mehr. Mama hat Angst, dass
266 es sich verletzt oder die Hose zerreisst. Das sind alles Sachen, die aber enorme
267 Auswirkungen haben. Ich kann das jetzt beobachten, das ist ganz krass.

268 C: Habt ihr hier einen Spielplatz? Ich habe den Pausenplatz gar nicht gesehen. Ich dachte
269 plötzlich: Ihr habt eine halbe Stunde Pause. Wohin gehen die Kinder?

270 S: Manchmal sind sie hier vor der Schule. Das ist für uns eher nicht so geeignet. Wir haben
271 auf der Rückseite den Pausenplatz. Da ist ein Fussballplatz. Der Pausenplatz an sich ist
272 herrlich. Es hat Hügel...

273 C: Kann man klettern? Hat es Spielgeräte?

274 S: Mir hat es noch zu wenig an Spielgeräten und zum Klettern. Das sind wir erst am Bauen.
275 Aber der Platz ist sehr gross. Es verteilt sich. Da hat jeder etwas. Wir haben auch
276 Pausenspiele, die wir in einer Kiste heraus tragen. Aber jetzt im Winter nicht so. Das geht
277 nicht so gut. Tischtennis haben wir, einen Basketballkorb oben. Dann haben wir Bäume zum
278 Klettern, die schon da waren. Aber wir stossen auch manchmal an Lehrer, die einfach Angst
279 haben, dass Kinder hier herunter fallen könnten. Deswegen haben wir eine Markierung
280 gemacht. Da gibt es auch viele Diskussionen im Kollegium.

281 C: Wie ist es mit dem Schwimmunterricht?

282 S: Wir haben alle zwei Jahre. Mit der 3. und 4. Klasse gehen wir. Diese Klassen haben
283 verpflichtend an einem Vormittag Schwimmunterricht. Einmal pro Woche. Und da gehen wir
284 sieben- oder achtmal hin.

285 C: Wo ist das Hallenbad?

286 S: Wir fahren mit dem Bus nach Inchen. Das ist etwa dreissig Kilometer, nicht ganz. Da
287 gehen wir auch immer. Die anderen Lehrer sind froh, dass sie ihre Stunden machen dürfen
288 und ich bin froh, dass ich mitgehen darf.

289 S: Man muss schon Acht geben. Es sind auch hier schon Unfälle passiert. Das hält die
290 anderen Lehrer davon ab. Aber wir haben Kinder, die das Schwimmen sonst nicht lernen.

291 C: Ich habe noch eine Frage wegen dem Znüni. Ich habe gesehen, dass die Kinder selber
292 Znüni mitnehmen. Was ist, wenn ein Kind keinen Znüni dabei hat?

293 S: Das kommt sehr selten vor. Da sind aber fünf, sechs Kinder sofort bereit, etwas
294 abzugeben. Und sonst haben wir im Lehrerzimmer auch etwas. Aber ich kann mich nicht
295 erinnern, wann ich das letzte Mal im Lehrerzimmer kleine Snacks geholt habe.

296 C: Wenn jemand so früh in die Schule kommt, vielleicht ohne Frühstück, und dann nichts
297 isst, der klappt ja zusammen bis um eins.

298 S: Absolut...Es sind erstaunlich viele Kinder, die nicht frühstücken.

299 S: Ich sehe es bei meinem eigenen Sohn. Die schlafen lieber etwas länger.

300 S: Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man früh eine kleine Pause macht.

301 C: Die Ernährung hat einen grossen Einfluss auf das Lernen.

302 C: Wir haben noch eine Frage über die ausserschulische Betreuung. Gibt es das?

303 S: Ja. Unser Unterricht ist eingeteilt in einen Kernunterricht, einen Wahlpflichtunterricht und
304 einen Wahlbereich. Wahlpflicht und Kernbereich ist für alle verpflichtend, der findet
305 vormittags statt und der Wahlbereich ist fakultativ. Da können die Kinder wählen. Wir haben
306 da verschiedene Angebote. Vielleicht nützt es euch, wenn ich euch unseren Tätigkeitsplan
307 mitgebe. Erinnerung daran. Dort sind verschiedene Angebote über bouldern gehen,
308 Mannschaftsspiele, Ballspiele.

309 C: Kannst du das erste wiederholen?

310 S: Bouldern, das ist klettern in der Halle, wo ich nicht hoch klettere, sondern nur horizontal.
311 Arbeit mit Bilderbüchern, malen mit Acrylfarben, musizieren. Also zehn Angebote, die immer
312 zwei, drei Nachmittage pro Woche angeboten werden von Lehrpersonen. Die Kinder können
313 sich freiwillig melden. Sie kommen dann donnerstagnachmittags auch noch in die Schule.
314 Das ist aber freiwillig. Aber ich gebe euch dann den Plan.

315 C: Habt ihr Hausaufgabenhilfe? Bekommen die Kinder Hausaufgaben?

316 S: Sie bekommen Hausaufgaben. Wir hatten mal Hausaufgabenbetreuung, zweimal in der
317 Woche. Wir sind ein bisschen abgegangen, obwohl es ganz gut genützt wurde. Weil die
318 Lehrpersonen auch sagen, da gehen viele Stunden drauf und wir können die anderen
319 Bereiche nicht mehr anbieten. Wir sind heuer wieder dran, eine Aufgabenbetreuung
320 anzubieten. Das werden wir nächstes Jahr wieder machen. Da fallen Mannschaftsspiele, wo
321 sich sehr viele melden flach. Das möchten wir auch nicht. Also variieren wir da ein bisschen.
322 Obwohl, ich bin jeden Tag bis zwei oder halb drei hier an der Schule. Da mache ich ihnen
323 das Angebot. Sie können vorbei kommen, wenn sie etwas nicht verstanden hätten. Das
324 macht noch eine Kollegin, die bis um vier hier ist. Das geht aber nicht über Stunden. Das
325 machen wir einfach, weil wir da sind. Organisatorische Sachen, korrigieren usw. Da bieten
326 wir ihnen das einfach an.

327 C: Gibt es auch Kinder, die eine Klasse repetiert haben?

328 S: Ja, aber schon lange nicht mehr. Lehrpersonen scheuen sich davor, weil es sehr viel
329 Schreibkram erfordert. Wir sind auch nicht so überzeugt, dass das wirklich gewinnbringend
330 ist, eine Klasse zu wiederholen.

331 C: Vielleicht eher ein Kind, das lange krank war.

332 S: Wenn schon, dann nur solche Fälle. Aber wir sind einfach davon überzeugt, dass es nicht
333 das bringt, was sich andere versprechen.

334 S: Es ist für ein Kind frustrierend, jetzt kann es etwas nicht, was es doch eigentlich können
335 müsste. Häufiger ist es im Kindergarten. Wenn man merkt, da sind gewisse Schwierigkeiten,
336 dann behalten wir es noch ein Jahr im Kindergarten. Dann ist es für das Kind keine
337 Repetition.

338 C: Wie sieht es mit Zeugnissen aus? Gibt es Schülerbeurteilungen?

339 S: Wir können hoch gehen, dann zeige ich euch das. Sonst könnt ihr auch eines kopieren
340 und mitnehmen.

341 C: Man muss ja auch überprüfen, ob die Kinder das, was sie in der Lernwerkstatt gemacht
342 haben, auch beherrschen.

343 S: Am 31. Jänner ist das 1. Semester zu Ende und dann kriegen die Kinder in den ersten
344 Februartagen ein Zeugnis ausgehändigt und am Schluss des Schuljahres.

345 C: Mit Noten oder einem Bericht?

346 S: Mit Noten. Fünf ist das schlechteste, zehn das Beste. Dazu kriegen sie noch ein paar
347 Sätze zur Sozialkompetenz, Sachkompetenz und Selbstkompetenz.

348 S: Was Zeugnisse anbelangt, haben wir eine Odyssee hinter uns. Wir hatten die Buchstaben
349 a,b,c, wir hatten gut, sehr gut, zufriedenstellend, wir hatten wo wir jedes Fach nur mit Sätzen
350 bewertet haben. Und jetzt sind wir wieder auf ganz altes zurück mit den Noten.

351 S: Bei uns von der 1. Klasse bis zur 5. kriegen sie Noten, und zwar in jedem Fach. Wir
352 haben noch den Wahlpflichtbereich, der noch extra benotet wird. Der Wahlbereich, das
353 freiwillige wird auch benotet uns sonst jedes Fach.

354 C: Und die Prüfungen? Sind die standardisiert oder macht da jede Lehrperson ihre eigenen
355 Prüfungen?

356 S: Jede Lehrperson macht ihre Beurteilung. Wir haben die Noten standardisiert. Das heisst:
357 Eine acht entspricht dem, neun dem. Trotzdem kann ich noch ganz individuell bewerten.

358 C: Auch die Aufsatzbeurteilung. Ist das eine acht, ist das eine neun? Gibt es auch
359 Zwischennoten, 8.5?

360 S: Nein, das gibt es nicht. Aber sonst kann ich schon zu einem Kind sagen, es ist acht bis
361 neun. Im Zeugnis gibt es nur ganze Noten.

362 C: Spannend. Musst du als Schulleiterin Lehrpersonen beurteilen? Musst du
363 Mitarbeitergespräche führen?

364 S: Wenn sie in die Stammrolle kommen, haben sie schon eine Prüfung abgelegt, in Bozen.
365 Das ist für ganz Südtirol. Da wird ein Prüfungstermin gemacht. Die machen dann dort eine
366 Prüfung. Wenn sie diese Prüfung bestehen, kommen sie an eine Schulstelle und machen
367 dann dort ein Probejahr. In diesem Probejahr werden sie dann bewertet. Das heisst ein
368 Bewertungskomitee, das von den Lehrpersonen gewählt wird, schaut Probelektionen an. Sie
369 muss auch eine Arbeit schreiben, die dann bewertet wird und hat dann am Schluss dieses
370 Jahres so ein Bewertungsgespräch, wo sie ihre Arbeit noch besser erläutern kann. Über die
371 Facharbeit, die sie geschrieben hat, erzählt sie was. Und dann wird sie bewertet von diesem
372 Bewertungskomitee. Manchmal habe ich dann auch die Rolle eines Tutors über. Das heisst:
373 Es kommen Praktikanten von der Uni. Da sind bei uns immer sehr viele an unserer Schule,
374 so sieben im Jahr. Da bin ich dann als Tutorin zugeteilt. Die machen etwa hundert Stunden
375 an unserer Schule. Sei es Zuschauen im Unterricht, sei es auch selber unterrichten. Die
376 bekommen dann abschliessend auch eine Bewertung. Bin ich einmal in der Stammrolle,
377 habe dann wie ich schon dreissig Jahre unterrichtet, dann habe ich keine Evaluation mehr.
378 Was ich schade finde.

379 C: Bist du zuständig für die Weiterbildung im Schulteam?

380 S: Ja. Ich bin für Bewegung und Sport Fachberaterin. Das heisst: Ich besuche Fortbildungen
381 besonders in diesem Bereich und bin dann auch als Referentin im Südtirol tätig. Ich gebe
382 das dann auch praktisch weiter.

383 C: In der ganzen Region?

384 S: Ja. Auch innerhalb aber auch in der ganzen Region. Ich erarbeite mir viele Sachen auch
385 selber, ich recherchiere und gebe das dann auch weiter. Mathematik genauso. Da bin ich
386 allerdings nicht Fachberaterin, das ist wieder jemand anders, das macht der dann.

387 C: Der organisiert dann Weiterbildungen für euer Team?

388 S: Genau. Und wenn ich die Weiterbildungen nicht selber leite, dann organisiere ich. Wenn
389 ich bei einem Kurs, bei einer Fortbildung einen top Referenten gesehen habe, dann bring ich
390 den. Meine Kolleginnen kommen auch ganz oft in meine Stunden zum Hospitieren, Schauen,
391 auch im Sprengel. Die melden sich nicht an, die sind dann einfach da. Das habe ich so
392 gesagt: Ihr könnt jederzeit kommen, ihr müsst nicht lange bleiben. Das wird bei uns an der
393 Schule in Deutsch und Mathematik gemacht. Wenn ich z. B. Murren-Placemat mache, dann
394 hänge ich gleich einen Zettel an unserer Pinnwand auf. Dann weiss jede Lehrperson, aha,
395 da könnte ich jetzt zuschauen. Wenn du so Besonderheiten machst oder etwas Neues
396 probierst, dann schlägt man das an und dann können Lehrpersonen zuschauen und dann
397 redet man. Das war gut, das war schlecht, das habe ich noch nie so gesehen. Das machen
398 wir an unserer Schulstelle auch so.

399 S: Ich gebe euch ein Zeugnis, einen Tätigkeitsplan, einen Stundenplan. Dann gehen wir jetzt
400 hoch ins Lehrerzimmer. Ende der Aufnahmen

Zusammenfassung des Protokolls aus dem Gespräch mit der Koordinatorin des Sprengels Welsberg

(S.Hintner wünschte, keine Aufzeichnung des Gespräches vorzunehmen).

Zur Person: S.Hintner ist Spezialistin für Integration. Sie macht Erhebungen und bildet Fördergruppen für den Sprengel Welsberg.

Sie verbleibt jeweils 4 Wochen in einer Schule und führt in dieser Zeit Beratungen durch und erstellt Funktionsdiagnosen.

Zudem unterstützt und berät sie die Lehrpersonen, welche ein Kind mit einem Förderbedarf in ihrer Klasse haben.

Ausserdem arbeitet sie an der Abklärungsstätte für Ergo-Therapie in Bruneck.

Inhalt des Interviews:

S.H. erzählt, dass sie als Koordinatorin für Integration im Schulsprengel Welsberg tätig ist.

Sie habe andere Aufgaben, als die Integrations-Lehrperson, d.h. sie überwacht die Beschulung der Kinder mit einer Funktionsdiagnose oder Funktionsbeschreibung.

Dies seien im Schulsprengel Welsberg 54 Kinder mit einer diagnostizierten Lernschwäche.

Einer Funktionsdiagnose sei z.B. eine Intelligenzverminderung.

Die von ihr erhobenen Massnahmen beinhalten weitreichende Auswirkungen. So erhalte die Klasse dann das Recht auf eine Integrations-Lehrperson. Förderdiagnosen hingegen, ermögliche eine Zieldifferenzierung. So erhalten Kinder mit einer Funktionsbeschreibung keine angepasste Ziellanpassung, aber wenn nötig Unterstützung.

Kinder mit einer Teilleistungsschwäche in Mathematik, Sprache oder Aufmerksamkeit erhalten Unterstützung. Dies führe zu einer eingrenzenden Auswirkung bei der Ziellanpassung.

In Welsberg werden momentan 2 Kinder mit einer Hörbehinderung, 1 Kind mit Down-Syndrom, 1 Kind mit einer Intelligenzverminderung, sowie eine Schülerin mit einer schweren körperlichen und geistigen Behinderung von S.H. betreut. Die meisten Kinder, die bei ihr abgeklärt werden, haben Probleme mit der Aufmerksamkeit.

1 Reduzierte Transkription vom 20.3.2013 Interview mit einem Primarlehrer
2
3 Ich war siebzehn Jahre lang in St. Martin und in Gsiers. Ich war noch zwei Jahre in St.
4 Magdalena, ich habe vorher im Breisigtal oberhalb von Brixten gearbeitet in der
5 Grundschule.
6 C: Haben Sie immer in Welsberg gewohnt?
7 LP: Ich habe dann dort gewohnt und bin übers Wochenende nach Hause gekommen. 25
8 Jahre lang. Dann hab ich gesagt: Jetzt reicht's.
9 LP: Ein Grund war auch, ich musste an der Schule mit einem Kollegen arbeiten, weil die
10 andern alle nicht wollten und ich hatte schon so viele Jahre gemeinsam durch den
11 Teamunterricht in der Klasse unterrichtet. Da wollte ich einfach einen Wechsel.
12 Ich wollte mich noch einmal auf etwas ganz neues einlassen. Zu wechseln war richtig. Dort
13 haben sie eine Stelle verloren, weil weniger Schüler waren. Niemand wollte freiwillig gehen.
14 Ich habe mir ja einen Wechsel gewünscht.
15 Ich habe aber ein Jahr ausgesetzt. Nachher bin ich nach Welsberg gekommen. Und in
16 Welsberg hab ich gleich die Schulleitung übernommen. Ich hatte das vorher schon sieben
17 Jahre gemacht an anderen Schulen. Das war für mich kein Problem. Das war für die
18 Kollegen sehr eigenartig. Ein neuer, der gleich die Schulleitung übernimmt.
19 Nach drei Jahren habe ich gesagt: So jetzt reicht es mir. Jetzt habe ich zehn Jahre
20 Schulleitung gemacht, jetzt soll es wieder jemand anderer machen. Es ist immer schwierig.
21 C: Schwierig für das Team?
22 LP: Man rauft sich zusammen. Aber es ist halt so: Schulleitung ist doch viel Arbeit zusätzlich,
23 viel Belastung und viel Verantwortung. Auch über die Wochenenden, organisatorisches. Es
24 kommt vieles zusammen, weil doch alle erhoffen, dass der Schulleiter das alles regelt.
25 Früher wurden die Schulleiter ja nicht dafür bezahlt, früher war es ehrenamtlich.
26 D: Ist man nur für die Lektionen bezahlt worden?
27 LP: Ja. Aber dann hat man eingeführt, dass man das auch vergütet, weil es notwendig
28 geworden ist. Es ist zu so viel mehr an Bürokratie dazu gekommen in den Jahren.
29 LP: Und dann kam plötzlich das Schreiben von der Gemeinde: Wir müssen uns darauf
30 vorbereiten, die Grundschule muss geräumt werden. Die Gemeinde braucht das Gebäude,
31 weil dort der Kindergarten einzieht. Der alte Kindergarten musste abgerissen werden, der
32 war baufällig. Dort wollte die Gemeinde einen Altenwohnraum bauen.
33 Wir mussten dann eben gehen. Zwei Jahre davor war hier ein grosses Schulzentrum geplant
34 gewesen, was aber aus Kostengründen nicht realisiert worden ist. Da wären nämlich
35 Mittelschule, Grundschule und Kindergarten alles eins geworden.
36 Aber das war von den Kosten her einfach zu aufwändig. Dann hiess es: Es wird eine neue
37 Grundschule gebaut. Sie haben uns einen Plan vorgelegt. Und dann haben wir drauf

38 gestarrt, die Masse angeschaut. Unten hatten wir grosse Klassen, viele Räume. Und
39 plötzlich: Das ist jetzt alles zu klein. Dann haben wir uns sofort mit dem Herrn Direktor in
40 Verbindung gesetzt und gesagt: Nein, das geht nicht. Wir brauchen grössere Räume. Die
41 neuen Lernformen verlangen mehr Platz.

42 C: Mehr Platz, Gruppenräume?

43 LP: Ja. Dann hat sich der Direktor sofort mit dem Bürgermeister abgesprochen. Wir hatten
44 eine gemeinsame Sitzung mit der Gemeinde und mit dem Architekten, der auch schon den
45 Plan gemacht hatte. Und der hat meine Liste gesehen. Ich hatte die Bedürfnisse der
46 Lehrpersonen aufgelistet.
(Wir brauchen z.B. Platz für eine Lesecke). Sie haben verstanden. Ok, wir brauchen
48 wirklich eine andere Schule, eine neuere Schule.
49 Und dann hat der Architekt mit dem Direktor neu geplant und mit uns Sachen besprochen.
50 Die Öffnung mit den Fenstern. Am Anfang waren viele Lehrpersonen skeptisch. Da sieht
51 man dauernd in die Klasse.

52 LP: Und heute möchte niemand mehr zumachen. Am liebsten noch grösser. Wie in der
53 Mittelschule. Dort sind die Fenster noch grösser.

54 LP: Es stört überhaupt nicht. Meine Erfahrung ist die: Die Kinder haben auch nicht das
55 Bedürfnis, in der Klasse aus der Rolle zu fallen, weil sie sich so isoliert fühlen. Sie fühlen sich
56 integriert und befreit, offener. Da kann jederzeit jemand kommen. Wenn jemand hinein
57 schaut, das stört sie nicht.
58 Da sind die Lernwerkstätten. Die Idee, dass man die Kinder da zusammenführen kann.
59 Mehrere Türen, die aufgehen. Natürlich braucht es Regeln, damit es funktioniert.
60 Aber dann ist das so geplant worden. Wir haben den Plan angeschaut. Was z. B. nicht so
61 geglückt ist, ist die Abtrennung im Lehrerzimmer, wo man telefonieren kann. Aber das stört
62 nicht. Das betrifft die Kinder nicht. Das betrifft nur uns. Und wir bräuchten natürlich noch
63 mehr Räume. Aber das ist einfach nicht möglich. Die Gesetzgebung sieht nicht mehr vor.
64 Es ging dann so: Wir haben einen Plan bekommen. Dann ist der völlig abgeändert worden.
65 Ein ganz neuer Plan ist entstanden. Und dann mussten wir die Grundschule unten räumen.

66 LP: Das ist jetzt vier Jahre her. Und drei Jahre lang haben wir im Gebäude der Mittelschule
67 unterrichtet, in den Räumen ganz unten. Da war oben noch der Hang.

68 C: Und das neue Schulhaus wurde vor sechs, sieben Jahren gebaut?

69 LP: Ja. Vor sechs Jahren haben sie angefangen. Und vor vier Jahren durften wir einziehen.
70 Meine Klasse ist jetzt vier Jahre da. In der 1. Klasse waren sie noch in der Mittelschule
71 drüben, im Keller.

72 C: Steht die Mittelschule schon länger?

73 LP: Ja. Die ist inzwischen auch saniert, renoviert, völlig umgebaut worden, weil es auch
74 notwendig war. Sie ist viel heller geworden.

75 Wir hatten genug Räume. Aber trotzdem, immer Untergeschoss, das ist nicht so angenehm.
76 Aber für drei Jahre mussten wir es aushalten. Und inzwischen haben sie die neue Schule
77 gebaut. Und dann mussten wir wieder den Umzug machen. Das war ganz schön aufwändig.
78 Natürlich war es weniger schlimm als beim ersten Umzug, aber trotzdem. Ich musste
79 strukturieren, weil manche Kolleginnen gesagt haben: Alle Möbel müssen mit herüber. Ich
80 habe gesagt: Nein, da kommen nur neue Möbel rein. Und manche Lehrer können sich von
81 nichts trennen.

82 LP: Und ich habe dann wirklich Möbel, die schon hier waren wieder zurück gebracht. Die
83 passen nicht her.

84 LP: Wir haben auch gesagt, von der Ästhetik ist es wichtig, dass wir das Wichtigste
85 mitnehmen, uns einrichten und nicht zu viel.

86 LP: Es ist uns dann doch geglückt. Es gab zwar ein paar kleine Pannen. Aber das ist ganz
87 normal. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, der weiss das. Auf jeden Fall konnten wir hier
88 einziehen. Es hat uns von Anfang an hier sehr gut gefallen. Das wichtigste hier ist die gute
89 Akustik.

90 D: Abdämpfend.

91 LP: Ja. Dann sind die Räume niedriger als normal. Das gibt schon ein heimeliges Gefühl.

92 C: Wie ein Wohnzimmer.

93 LP: Natürlich die ganzen Holzkonstruktionen. Die Schule bietet wirklich viele Möglichkeiten
94 anders zu arbeiten, als man es sonst gewohnt ist.

95 Und die Bibliothek hier, dass die Bücher da sind. Das finde ich so gut. Ich habe einige
96 Schüler, die kommen jeden Tag. Und die haben nicht einmal das Bedürfnis mit den anderen
97 zu quatschen oder sonst was. Die nehmen ein Buch und setzen sich hin bis das
98 Klingelzeichen ertönt. Die wollen sich einfach damit beschäftigen. Die Bücher sind immer da.
99 Ich muss nicht sagen, in dieser Stunde gehe ich in die Bibliothek. Ist sie frei? Dürfen wir
100 ausleihen? Ich habe einen Schüler, der den Computer bedient, ausleihen und zurückgeben.
101 Er hat es inzwischen den anderen beigebracht. Die machen das selber.

102 C: Dürfen sie die Bücher mit nach Hause nehmen?

103 LP: Ja. Die dürfen sie ausleihen. Dann geben sie sie selbständig zurück und nehmen sich
104 ein Neues. Es ist einfach der ständige Kontakt damit. Und nicht nur einmal in der Woche.

105 C: Sie können selber entscheiden, wann sie ein Buch ausleihen oder zurückgeben wollen.

106 LP: Ja. Sie nehmen auch im Unterricht kurz ein Buch, das gebraucht wird. Das kann ich mir
107 holen.

108 C: Es ist alles präsent und schnell erreichbar.

109 LP: Sehr dankbar bin ich auch für die Landkarten zum runterziehen. Das ist so wichtig. Die
110 Kinder stellen so viele Fragen. Wo liegt das?

111 C: Dann musst du nicht jedes Mal einen Atlas holen.

112 LP: Das wäre viel zu zeitaufwändig.

113 D: Welche Fächer unterrichtest du?

114 LP: Ich habe in der 5. Klasse Deutsch, ich habe Kunst und Technik, Geschichte,
115 Geographie, Naturwissenschaften. Ich habe dann auch noch einen Teil Integration. Das
116 heisst: Die Schülerin mit Gutachten, mit Attest. Diese betreue ich auch in anderen Fächern.
117 In meinem Fach auch selber, weil ich das selber unterrichtete. Und dann mache ich noch
118 zweimal in der Woche Frühförderung in der 1. Klasse für den S. und auch für den C.
119 Den betreue ich dann. Mit dem S. arbeite ich vor allem im motorischen Bereich.
120 Ich habe die Ausbildung seinerzeit als Stützlehrer, als Integrationslehrer gemacht, weil ich
121 die Versetzung wollte. Ich war an einer Werkschule. Und da hat mein Kollege zu mir gesagt:
122 Wieso machst du nicht das? Und damals hat man dringend Lehrer benötigt, die die
123 Ausbildung machen. Das waren achthundert Stunden. Das war viel Arbeit. Dann musste
124 man natürlich Praktika machen. Man musste auch Kinder betreuen. Ich habe ein Kind mit
125 Down-Syndrom betreut. Man musste dann auch die Arbeiten schreiben.

126 LP: Ich habe dann die Ausbildung gemacht, die Prüfung gemacht, die Versetzung
127 bekommen und dann fünf Jahre lang nur Integrationslehrer gemacht. Dann habe ich gesagt:
128 Jetzt möchte ich wieder zurück in die Klasse. Hier konnte ich beides machen.
129 Nur Integration allein hat mich nicht völlig befriedigt. Ich hatte schon einen Schüler, einen
130 Spastiker, der war gelähmt, rechte Hand und Beine. Er konnte nicht richtig sitzen. Dem habe
131 ich das Gehen beigebracht.

132 D: Wow!

133 LP: Er kann jetzt sogar Auto fahren. Den habe ich auch dazu gebracht, dass er die
134 Ausbildung am Computer geschafft hat und heute Teilzeit in der Gemeinde arbeitet.

135 C: Hast du ihm die Stelle vermittelt?

136 LP: Ich habe ihm geholfen, den Weg zu finden. Die Wunschvoraussetzung war, dass er
137 gehen gelernt hat (und das mit viel Training, auch im Sommer). Ich bin jede Woche mit dem
138 Fahrrad zu ihm gefahren, damit er ja nicht aufhört. Spastiker müssen sich ständig bewegen,
139 sonst bilden sich die Muskeln wieder zurück. Und das hat funktioniert. Das war wirklich toll.

140 D: Solche Erlebnisse sind prägend für das Leben.

141 LP: Es geht nur mit konstantem Training. Das muss dann fortgesetzt werden. Wenn ich das
142 unterbreche, kann ich wieder von vorne anfangen. Wenn ich ihn heute sehe, denke ich: Ich
143 habe ihn ein grosses Stück begleitet. Der konnte keinen Schritt gehen.

144 C: Muss er weiterhin trainieren?

145 LP: Ja. Das macht er jetzt selber.

146 LP: Er ist jetzt schon erwachsen. Und wenn sie so weit sind, dass sie dann selber gehen
147 können, dann machen sie es eh. Natürlich.

148 LP: Zuerst war er zu Hause und wusste nicht was tun.

149 Ich war privat an einem Computerkurs. Der Referent hat gesagt: Ich biete einen Kurs für
150 Behinderte an. Ich sagte: Ich weiss jemanden. Dann hab ich die Eltern gefragt, ob ich ihn
151 mitnehmen darf. Er hat sich das angesehen und dann hat er diesen Kurs gemacht und er ist
152 jetzt sogar Schriftführer im Behindertenverein. Und am Computer habe ich ihm ganz viele
153 Sachen beigebracht. Ich habe ihm meinen alten Computer geschenkt. Später hat er sich
154 selber einen gekauft.

155 C: Ich habe noch ein paar kurze Fragen: Wenn du jetzt bei einem Schulhausbau
156 mitentscheiden könntest, würdest du es genauso machen wie hier oder gibt es ein paar
157 Sachen, die du anders machen würdest?

158 LP: Ein paar Sachen. Ich würde z. B. einzelne Räume noch grösser machen.

159 C: Hier im Zentrum oder die Klassenzimmer?

160 LP: Die Klassenräume wegen den grossen Schülerzahlen. Hier sind achtzehn Schüler und
161 dort neunzehn. Dann ist es schon etwas eng. Ich würde ansonsten die Fenster auch noch
162 vergrössern. Die anderen Räume würde ich so lassen, wie sie sind. Ich würde auch die
163 Raumhöhe so beibehalten. Ich würde wieder die Garderoben unten lassen. Das ist
164 fantastisch.

165 D: Das ist wirklich ein Ort, wo du sonst Konflikte hast.

166 C: Bist du jetzt Klassenlehrer? Du arbeitest sicher an mehreren Klassen.

167 LP: Ja. Ich bin auch Klassenlehrer und für eine Klasse speziell zuständig. Jeder Lehrer ist
168 einer Klasse speziell zugeteilt, auch wenn er mehrere Klassen unterrichtet.

169 C: Du bist jetzt nicht mehr Schulleiter.

170 LP: Nein.

171 C: Wie kam es dazu?

172 LP: Ich habe gesagt: Ich will nicht mehr Schulleiter sein. Ich hatte an dieser Schule drei
173 Jahre die Schulleitung. Ich möchte, dass jemand anderer die übernimmt.

174 C: Die Petra ist seit einem Jahr Schulleiterin.

175 LP: Ja. Vorher hatte eine andere Kollegin die Schulleitung. Weil sie gesagt hat: Ok, dann
176 mach ich es. Das macht man untereinander aus. Da ist oft ein Wechsel auch notwendig und
177 gut.

178 C: Reissen sich die Lehrpersonen um diese Aufgabe?

179 LP: Nein. Alle sagen: Ich nicht. Und vor allem muss das schon auch jemand machen, der
180 Führungsqualitäten hat, der auch für alle da ist. Wo es nicht einzelne Gruppierungen gibt, die
181 sich irgendwie absondern. Das ist schon manchmal eine heikle Angelegenheit.

182 Die Petra löst das super. Sie ist klar in der Struktur. Sie macht das fantastisch. Sie bündelt
183 die Sachen, die wichtig sind. Sie lässt unwichtiges auf der Seite. Wir verlieren nicht Zeit mit
184 endlosen Diskussionen, die wir schon gehabt haben. Manchmal versuchen wir ein Problem
185 mit einer Diskussion zu lösen. Wo man sagt: Alle müssen gleich tun. Das geht nicht, weil

186 jeder anders ist. Dann sagt man: Ok, jeder versucht, sich dem Ziel zu nähern. Aber gleich
187 wird es nie.

188 Ich bin auch bei den Methoden einfach der Meinung, dass es wichtig ist, dass jeder seine
189 Methode vertreten kann. Man muss mit seiner Methode zufrieden sein, sonst geht sie nicht
190 gut.

191 C: Ich habe noch eine Frage zur technischen Ausrüstung. Ich habe irgendwo einen
192 Fernseher gesehen und Videokassetten.

193 LP: Wir haben auch ein Projektionsgerät. Das ist ein Beamer. Der wird am Computer
194 angeschlossen. Ich kann DVDs zeigen.

195 C: Ah, hier ist euer Kinoraum.

196 LP: Das machen wir meistens da drüben, bei dem grossen Fenster. Da wird die Leinwand
197 heruntergezogen, verdunkelt. Dann schieben wir die Tische auf die Seite. Das ist dann unser
198 Heimkino. Da ist auch eine Stereoanlage dabei. Das könnte ich auch in der Klasse machen.
199 Das ist mobil. Das schiebe ich in die Klasse.

200 C: Es gibt Schulen, da hängt in jedem Schulzimmer ein Beamer an der Decke. Ihr habt also
201 Zugang zu Beamern.

202 LP: Wir haben noch einen zweiten Beamer, wenn wir einen benötigen. Wir haben die alten
203 Fernseher noch behalten. Wir haben unten einen grösseren, einen alten, wo wir die DVDs
204 und Videos anschauen. Manchmal machen wir zwei Gruppen. Unten die grösseren und oben
205 die Kleinen oder umgekehrt, je nach Anforderung. Z. B. voriges Jahr am Fasching haben sie
206 verschiedene Filme gewählt. Die Kinder sind dann begeistert. Sie können auch wählen: Ich
207 geh in diese Gruppe oder da.

208 D: Die Kinder kennen sich untereinander alle.

209 LP: Ja, alle.

210 C: Bei uns macht jede Klasse einmal im Jahr eine Schulreise. Macht ihr auch Schulreisen?
211 LP: Ja.

212 C: Macht ihr die klassenweise?

213 LP: Wir machen im Herbst immer einen gemeinsamen Ausflug.

214 C: Mit hundert Kindern?

215 LP: Ja. Da suchen wir ein Ziel. Da fährt man nicht zu weit. Da fährt man in die nähere
216 Umgebung. Da wird vor allem die Gemeinschaft gefördert.

217 Im Winter haben wir den Wintersporttag, auch wieder gemeinsam, jeden Winter einen Tag.
218 Die Kinder haben sich so gut unterhalten.

219 C: Wegen der Klassendurchmischung.

220 LP: Ja. Vor allem die Kleinen mit den Grossen. Und im Frühjahr haben wir noch den
221 Maiausflug. Dann fährt meistens eine Klasse oder auch zwei Klassen nach Bozen ins

222 Ötzmuseum. Die kleineren weniger. Die bleiben in der näheren Umgebung, damit es nicht
223 zu anstrengend ist für sie.

224 LP: Diese Woche ist noch ein Besuch von einer Klasse auf dem Bauernhof geplant.
225 Das machen wir individuell. Exkursionen, die nur einen Vormittag dauern.

226 C: Diese fünf Skitage, waren die aussergewöhnlich?

227 LP: Das war das gemeinsame Projekt. Sicherheit auf der Skipiste, auch wieder für alle.
228 Das ist für den Wahlpflichtbereich, weil dort die Klassen gemischt werden. Die
229 Klassendurchmischung ist vom Gesetz vorgesehen. Eine bestimmte Anzahl von Stunden
230 müssen die Klassen geöffnet werden und die Schüler dürfen sich Angebote wählen und
231 dürfen dann eben klassenübergreifend lernen.

232 C: Hier im gemeinsamen Arbeitsbereich ist es auch gemischt.

233 LP: Ja. Und gleichzeitig wurde der Wahlpflichtbereich eingeführt. Dies sind Zusatzaktivitäten
234 die die Lehrer anbieten. Ich biete immer Malen an, die Petra bietet Sport an. Die Kinder
235 dürfen sich dann entscheiden: „Ich möchte in diesem Monat diesen Kurs besuchen.“ Die
236 Anzahl ist begrenzt. Die Schüler schreiben sich ein. Es sind die verschiedensten Angebote.
237 Und die nutzen sie auch. Das ist auch wieder klassenübergreifend. Es gibt auch keine
238 Konflikte.

239 LP: Gleichzeitig merkt man mit der Integration, die Kinder sind auch nicht ausgegrenzt. Die
240 sind völlig integriert. Da gibt es nie ein Problem damit, mit dem arbeite ich nicht.

241 D: Habt ihr Begabtenförderung im Programm drin?

242 LP: Ja, das haben wir auch. In der 1. Klasse sind einige Hochbegabte, die brauchen
243 besondere Betreuung. Ein Schüler konnte schon lesen und schreiben. Der lernt jetzt die
244 verbundene Schrift. Die Eltern haben auch gewünscht, dass er besonders betreut wird. Aber
245 in der Klasse, in der Gemeinschaft. Ich hatte da schon Erfahrung. In den Jahren vorher hatte
246 ich oft Schüler, mit denen musste man das 1x1 nicht erarbeiten. Die konnten das schon. Ich
247 musste es nur noch überprüfen. Dann überspringst du das und machst dafür was anderes.
248 Ich hatte den Sohn von A. einer Kollegin in der Mathematik, der hat die Sachen schon
249 gewusst. Er wollte immer mit der Gruppe sein. Er hat sich selber etwas ausgesucht. So
250 funktioniert das.

251 D: Es hat auch zwei in dieser Klasse.

252 LP: Drei sogar. Man merkt das auch. Aber sie haben keine Probleme mit den anderen. Sie
253 unterstützen die anderen. Aber sie sind nicht überheblich, weil sie auch nicht immer getrennt
254 werden. Wichtig ist, dass die Gemeinschaft bleibt. Und die gemeinsamen Aktivitäten sind
255 wichtig. Ich sage immer: Du kannst das besonders gut und du kannst das besonders gut. Da
256 bist du noch nicht so gut. Daran kannst du noch arbeiten. Aber da bist du stärker. Da sind z.
257 B. die Wintersporttage sehr wichtig oder Schwimmkurse. Da sind plötzlich die, die
258 besonders schwach sind, besser.

259 LP: Oft werden die Aktivitäten auch nur in der Menge reduziert. Wichtig ist: Gleiche
260 Aktivitäten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Das lässt sich arrangieren.
261 C: Gibt es noch etwas, das wir vergessen haben zu fragen, was dir noch wichtig ist?
262 LP: Es ist eine Schule, wo man sich schon wohl fühlt.
263 C: Die Lehrpersonen wirken überhaupt nicht gestresst.
264 LP: Ich komme nachmittags lieber hierher, wenn ich Sachen durchsehen muss, als das zu
265 Hause zu machen. Ich komme gerne hier her. Früher hatte ich das Bedürfnis: Ich mache das
266 lieber zu Hause.
267
268 Er führt uns noch durch das Gebäude. Er zeigt uns alle Räume und den Brennofen für Ton.
269

1 Interview mit Edith Paggi und Wolfgang Grüner

2 Intro:

3 C.J. Vielen Dank, dass sie sich Zeit für uns genommen haben. Meinrad Benz lässt
4 sie grüssen.

5 E.P/W.G/ Geht es ihm gut?

6 D.G. ja er geht einen Monat Skifahren.

7 E.P. dann hat er etwas dazugelernt.

8 D.G. Ja. Mir fallen die roten Wände auf in diesem grossen Zimmer auf.

9 W.G./ Die sollen einen beruhigenden Faktor auf die Menschen, welche sich in
10 diesem Raum aufhalten ausüben. Die habe ich am Stephanstag mit einer
11 Schwammtechnik gemalt.

12 D.G. Hier in der Nähe ist ein Skigebiet? Sie haben eine wunderbare Aussicht.

13 W.G. Ja der Raum ist zwar nach Norden ausgerichtet, aber er hat viel Licht. I

14 D.G. Ich habe gesehen, dass das Pustertal nach Welsberg weitergehen. Ist dies ein
15 Skigebiet? Gehen sie Ski fahren.

16 W.G. ich gehe Skitourenfahren.

17 W.G. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ihnen zuerst das Päd. Beratungszentrum und
18 seine Funktion vorstellen werde.

19 Interview:

20 W.G. ich stelle das Pädag. Beratungszentrum vor.-.Was, wir sind, wieviele Leute da
21 arbeiten ihre Aufgaben usw. Sie haben mit Dr. Watschinger über das
22 Sprengelsystem gehört. Wir haben einen Schulverbund.

23 D.G. Ja er hat uns über das Sprengelsystem informiert.

24 W.G. Ja. Das Schulverbundsystem. Und wir haben hier eine Schulaufsichtsbehörde.

25 D.G. Wir haben eine Schulpflege. Dies sind keine pädagogisch ausgerichteten,
26 sondern, politisch gewählte Leute. Sie müssen im Ort ansässig sein. Es sind meisten
27 fünf Ressorts (Z.B. bauliches, Sonderschulung, oder Finanzen, Personal).

28 W.G. Seit dem Jahr 2000 ist jede Schule hier autonom, ausser gewissen
29 Gesetzgebungen von Rom aus.

30

31

32 E.P Ja wir sind von Rom abhängig. Es ist sehr begrenzt. (z.B. die Wiedereinführung
33 des Notensystems kam wieder). Ich könnte mir mehr Freiheiten vorgestellt.

34 C.J. bei uns gibt es seit ca.10 Jahren professionell ausgebildete Schulleiter, welche
35 die Schulen leiten und Mitarbeiter beurteilen. Dann gibt es noch externe Fachkräfte,
36 welche ganze Schulen evaluieren (Teamprogramm, Schulprogramm, usw.).

37 W.G. Wir haben die sekundären Gesetzgebungen (Im Rahmen der italienischen)
38 Die Personalhoheit liegt nicht bei uns.

39 C.J. Wir habe mir das Interview so vorgestellt, wenn wir über das Zentrum, und über
40 Frau Paggis Tätigkeit erfahren dürften. Uns interessiert, wie sie die Integration erlebt
41 haben. Sie gelten ja als Pionierin in diesem Gebiet.

42 W.G. Ja, das ist gut so. Edith ist nicht ganz unbeteiligt, dass ich jetzt hier sitze. Ich
43 schlage vor, dass wir bei Edith anfangen.

44 D.G. Ich habe auch über die Bevölkerung gelesen und wollte erfahren, wie die
45 Bevölkerung lebt und denkt. (Lena, eine Bäuerin)

46 E.B. Es gibt noch ein anderes Buch (Melandri): "Eva schläft". Sie beschreibt die
47 Anschläge und wie die Menschen gelebt haben.

48 W.G Wir haben immer noch ethische Spannungen. (weniger in den ländlichen
49 Gegenden, da dort weniger Italiener sind.

50 E.B. Ja in den ländlichen Gegenden ist der Widerstand, eine zweite Sprache zu
51 lernen immer noch gross. Wir haben es noch nicht ausgestanden. In der Uni wollte
52 man Vorlesungen in Italienisch abhalten, (waren grosse Widerstände da).

53 D.G. Hier wird auch italienisch gesprochen, in Welsberg nicht.

54 W.G. Ja das ist wegen dem Tourismus.

55 C.J. Sie sprechen beide Sprachen?

56 W.G. Ja, wir müssen, weil ich an einem öffentlichen Amt tätig bin. Es wird aber, da
57 die Schule deutsch ist wenig genutzt.

58 E.B. Mein Mann ist Italiener und unsere Tochter ist daher zweisprachig. Die
59 Deutschen tun sich mit der Zweisprachigkeit immer noch schwer. Man hat Angst, die
60 eigene Identität zu verlieren. Es wird zu wenig wertgeschätzt obwohl es
61 wissenschaftlich nachgewiesen wird, dass das Beherrschen mehrerer Sprachen die
62 Plastizität des Gehirns fördert. Es ist schwer nachzuvollziehen.

63 C.J. Ja das hat Herr Jenke auch an der HfH in einer Vorlesung gesagt.

64 D.G. Und das Ladinisch. Wird es auch unterrichtet?

65

66 W.G. Ja, es wird in den Seitentälern gesprochen. (drei Sprachen) (Im Grödener Tal)

67 D.G. Vielleicht ist dies durch die Volkerwanderung entstanden. Wieviele Einwohner
68 gibt es in Bruneck?

69 W.G. Es hat ca.13 -14.000 Einwohner.

70 C.J. Nun zum Interview. Können sie uns erzählen, wie sie in diese Gegend
71 gekommen sind?

72 D.G. Können sie uns ihr Werdegang zur Schulentwicklerin erzählen. Sie waren ja
73 massgebend damit involviert.

74 E.P. Ich habe Sprachen in Mailand und Literatur studiert. In Innsbruck habe ich
75 weiter studiert, Deutsch. Ich war in den Studentenbewegungen und habe mich für
76 die Schliessung der psychiatrischen Institutionen eingesetzt. Ich arbeitete an
77 Entwicklung zum Integrations-Gedanken. Ich habe in der Provinz Sondrio
78 unterrichtet.

79 D.G. Haben sie sich gewünscht, in diese Gegend zu kommen?

80 E.P. Nein, ich bin durch meine Tätigkeit in diese Gegend gekommen. Die Uni suchte
81 eine Deutsch-Lehrerin. Ich habe eine Stelle als Sprachlehrerin erhalten. Ich habe
82 einen Schock erlebt, weil ein anderes Denkensweise was Schule ist hier war. Es war
83 Ende der 70.ger Jahre. Ich wollte mich sehr schnell dem Thema Inklusion gewidmet.
84 Ich habe eine Zusatzausbildung als Integrationslehrperson gemacht. Vieles hat mich
85 sehr geärgert. Es war sehr damals eine zweijährige Ausbildung und sehr
86 umfangreich. Sie haben aber nur die Sonderschulen vertreten und haben uns als
87 „Linke“ verschrien. So begann meine Arbeit am Schulamt. Das war in den 80ger-
88 Jahren

89 D.G. Was passierte denn damals mit behinderten Kindern?

90 E-P. Es gab überall Sondergruppen auch im KG. Diese Sondergruppen waren in
91 Grundschulen integriert. Meistens lebten sie danach in ihren Familien. Wir haben
92 einige Kinder ins Tirol geschickt.

93 D.G. Man hat nicht damit gerechnet, dass diese Kinder selbständig werden sollten.

94 E.P. Ja, wir haben hier in Bruneck die ersten internationalen Inklusionsseminare
95 durchgeführt. Die Gruppe war damals klein. Man hat sich gegenseitig ausgetauscht.
96 Ich war auch gewerkschaftlich tätig. Ich habe 1989 angefangen, die ersten Kinder mit
97 Down-.Syndrom zu integrieren und den Inklusionsgedanken weiterzugeben. Ich
98 habe danach sehr viel in der Ausbildung von neuen Lehrkräften gearbeitet auch mit
99 Rom. W.G. war damals einer meiner Studenten.

100 C.J. Er war ihr Student?

101

102 E.P. Ich war eine der Kursleiterinnen. Wir haben dann neue Leute unter strengen
103 Selektionsformen rekrutiert. Dies war damals sehr schwierig. Josef Strasser z.B und
104 Meinrad Benz war damals ein Referent oder Lanfranchi. Sie mussten den
105 Inklusionsgedanken mittragen. Lanfranchi war ja stark im Tessin involviert.

106 C.F. Kennen sie unsere Mentorin C. Fillipini?

107 E.P. Nein, aber ich weiss, dass sie in Italien auch tätig ist.

108 D.G. Wenn man diesen Weg eingeht, hat man sehr viele Stolpersteine zu
109 durchqueren. In der Schweiz vor allem. Die Klassen sind gross und der Widerstand
110 der Lehrer ist dann dementsprechend stark. Sie werden mit grossen Klassen allein
111 gelassen. Die Heterogenität ist so gross. Es ist sich besser hier.

112 E.P. das hat man hier auch, wenn ich z.B. mehr Schüler draussen als drinnen sind
113 und man pädagogisch zu wenig ausgebildet ist. Gegen den innerlichen Widerstand
114 können sie nichts tun. Und die Qualität fehlt manchmal.

115 D.G. Es fehlen vor allem manchmal die Ressourcen.

116 E.P nein, kommt es auch hier vor, dass es nicht funktioniert, wenn die
117 Aufgabenteilung nicht genau geregelt ist. Man ist zwar zu zweit, aber spricht sich
118 nicht ab.

119 W.G. Ich habe dies auch so erlebt. Ich war damals sogenannter Stützlehrer. Damals
120 hiess es, ich bin diesem Kind zugewiesen und nicht der Klasse.

121 D.G. Ja so etwas, habe ich es mit meiner ersten Integration gespürt, da es hiess,
122 diese Stunden gehören dem Kind und nicht der Klasse.

123 W.G. Ich musste heute eine Schule anschauen, weil sie zu wenig Lehrer haben. Ich
124 war bei der Religionslektion dabei. Es war ein Kind mit Down-Syndrom dabei. Er
125 wollte nicht malen und warf Sachen um sich. Die Lehrerin rastet aus und sagte, dass
126 er sofort mit malen anzufangen habe. Also antwortete er:“ Nein Ich mach dies nicht,
127 solange du so gelbe Zähne hast.“ Es war eine neue Schule aber das Klima sehr
128 frostig. Sie sprechen noch nicht wie sie in Welsberg gesehen haben das
129 Gemeinsame an.

130 D.G. Ich habe die Schule Welsberg die gelebte Inklusion gesehen und war in einer
131 Turnen und in der Musik. Ich war sehr beeindruckt, wie sich die Kinder als Einheit
132 spürten.

133 C.J. Hier ist Welsberg. -- hier unsere Schule in der Schweiz, alle haben ihren Platz.
134 In der Schweiz nicht. Dies wäre anzustreben.

135

136

137

138 D.G. Unsere Kinder werden erfasst. Dies ist sicher auch bei euch so. Sie kriegen
139 Dossiers mit, welches sie bis zu ihrem Schulende haben.

140 E.P. Dies ist hier manchmal mangelhaft. Hier kommt es auch auf die Grundhaltung
141 der Lehrer und Mitarbeiter, ob es gelingt. Offene Türen und wie bewegen sich die
142 Kinder. Ich bin auch schon in Schulen gekommen, wo ein Kind die ganze Zeit in der
143 ersten Klasse war.

144 D.G. Es ist schon wichtig, dass alle am gleichen Strick ziehen und welche Pädagogik
145 gelebt wird.

146 E.P. Vielen wird nicht bewusst, dass jedes Kind auch ihr Problem ist. Ich habe diese
147 Grundhaltung bei jungen wie alten Lehrern gesehen. Viele müssen lernen,
148 Verantwortung zu übernehmen. Ich besuche momentan sehr oft Oberstufen und
149 spüre Widerstände. Dies ist ein Problem, weil es kein Lehramt gibt in Italien. In
150 Italien gibt es keine pädagogische Ausbildung.

151 W.G. Ja, so erging es mir bei meiner ersten Anstellung. Ich habe nach der
152 Ausbildung eine Stelle als Lehrer und erhielt eine Stelle als Stützlehrer-
153 Integrationslehrkraft mit einer Vorwarnung, dies ist ein Schwieriger Schüler. Dies war
154 der Beginn bei mir.

155 D. G. Dies war ihr Anfang? War Autismus ein Thema?

156 W.G. Nein zuerst nicht. Jetzt erst, seit ich am päd. Beratungsstätte leite. Ja, Ich habe
157 nun auch mit Kindern mit Autismus gearbeitet.

158 D.G. Wir haben die Autismusvereinigung.

159 W.G. Hier gibt es eine Tagesstätte für Kinder mit Autismus. Sie arbeiten nach
160 Teeach.

161 E.P. Wir stossen viel an die Frage: Was ist für dieses Kind gut? Haben sie in
162 Welsberg ein Kind mit Autismus?

163 C.J. Sie denken, sind sich aber noch nicht sicher. Sie werden noch eine
164 Funktionsdiagnose herstellen.

165 E.P. Wir haben und in Italien damit auseinandergesetzt, alle Kinder zu integrieren,
166 sei es im baulichen, oder im pädagogischen Bereich. Ich habe in Deutschland Fälle
167 gesehen, von sogenannten „Ab schulen.“ Da werden, sogenannte nicht beschulbare
168 Kinder in ein tieferes Niveau geschickt.

169 D.G. Das haben wir leider in der Schweiz auch. Wir haben in der Schweiz ein
170 vierteiliges, sehr selektives Oberstufen- System.

171

172

173 E.P. Aber das „Ab schulen“ haben wir nicht. Wir brauchen keinen Notendurchschnitt
174 um ins Gymnasium zu kommen.

175 C.J. wir haben eine Aufnahmeprüfung für das Gymnasium und danach eine
176 Probezeit. Es ist sehr selektiv.

177 E.P. Dies ist sehr abwerfend.

178 C.J. bei uns hört die Integration im Gymnasium auf.

179 D.H. Dies hat bei und mit Ethik zu tun. Die Lehrer sind nicht bereit, sich die Zeit zu
180 nehmen, noch etwas zu erklären. Nur 20% machen die Matura. Bei Migranten ist die
181 Rate noch tiefer.

182 E.P. Die Bayern sind sehr stolz, dass nur wenige eine Matura haben.

183 W.G. bei uns in Italien dürfen die Kinder bis 18 Jahre in die Schule. Sie gehen bis in
184 die 8.Klasse gemeinsam in die Schule. Danach wählen sie die Richtung einer
185 nachfolgenden Schule.

186 C.J. Bei uns ist mit 15 Jahren fertig.

187 D.G. Gibt es in Italien Statistiken?

188 E.P. Nein, es macht keinen Sinn.

189 D.G. Es wäre gut, wenn man vergleichen könnte.

190 W.G. Es gibt keinen Schüler mit einer Funktionsdiagnose, welches nicht in eine
191 weiterführende Schule besuchen kann.

192 C.J. Es gibt also keine Statistik, wieviele Kinder mit Autismus, oder Down-Syndrom.

193 W.G. Nein es gibt nur eine Fachstelle in Bozen, aber nicht mit dem
194 Behinderungsstatus.

195 D.G. es gibt von der Stadt Wien eine Statistik, wieviele Kinder mit Behinderung ein
196 Abitur geschafft haben.

197 E.P. hier gibt es aus Personenschutzgründen keine.

198 C.J. Macht ihr bei Pisa-.Studien nicht mit?

199 E.P. doch. In den 80er-jahren hat man an verschiedenen Schulformen festgehalten.
200 Nun gibt es Italienweit keine Daten. Es gibt nur Daten über wieviele Lehrpersonen
201 arbeiten. Schauen sie doch in der offiziellen Seite der Schule Südtirol nach.

202 C.J. Ja haben wir schon, sie ist sehr umfangreich.

203 E.P. Ja ich arbeite an dieser Seite.

204

205 D.G. Ich habe diesen Film über diesen erfolgreichen Mann mit Down-Syndrom in
206 Spanien gesehen. Es steckt oft sehr viel Potenzial in diesen Menschen.

207 E.P. Ja ich habe auch erfahren, dass ich als ich angefangen habe. „Zuerst sagte man
208 mir“: Du musst gar nicht anfangen, die lernen eh nichts!“. Aber es ging gut. Ich muss,
209 dass es gelingt, an die Fähigkeiten des Kindes glauben.

210 D.G. Ich habe auch im K.G. ein Kind mit Down-Syndrom begleitet und gekämpft,
211 dass er richtig eingeschult werde. Wir wurden auch vorgewarnt:“ Solche Kinder sind
212 stur,- sie wollen nicht.“ Aber dies war nicht so. Er ist nun eingeschult und es geht gut.

213 E.P. Mein Kind hat Zähne genknirscht. Ich habe mir gedacht, wie geht dies nur,
214 wenn andere Kinder dies auch nachahmen. Aber es passierte nichts. Es ging gut
215 .Nein, so ein Vorgehen geht nicht.

216 D.G. Haben sie ein Kind vom K.G. bis zum Abitur begleitet.

217 E.P. Nein.

218 W.G. Ich weiss nur von einem Fall. Da war aber die Symbiose sehr stark.

219 D.G. Ja dies habe ich in den zwei Jahren mit Oliver auch gemerkt.

220 W.G. Edith, erzähle doch etwas über die Entstehung dieser Beratungs- Zentren-

221 E.P. Ich habe in Bozen Schulen mit Kindern mit Down Syndrom und
222 Beeinträchtigung besucht und habe dann in Bozen mit den ersten Beraterinnen im
223 Bereich Integration und Beratung angefangen. Von Bozen aus habe ich dann
224 Beratungsstellen in Meran und Brixten eingeführt. Sie sollten möglichst den
225 Inklusionsgedanken weiterführen. Ich habe Gesetzgebungen vorbereitet.
226 Ausserdem habe ich Arbeitsgruppen auf verschiedenen Ebenen aufgebaut. (z.B.
227 Zusammenarbeit, Verantwortungen) Es war in der Zeit, wo wenige Kompetenzen
228 vorhanden waren. Ich war aber nicht politisch tätig.

229 D.G. Wird hier auch Logo, Psychomotorik oder psychologische Beratung
230 angeboten?

231 E.P. Nein. Diese Aufgabe wird vom Sanitätssystem übernommen. Dort gibt es
232 Fachpersonen, welche in Logopädie und Therapien ausgebildet worden sind.

233 W.G. Das Kind geht mit dem Integrationsbegleiter dorthin.

234 D.G. Wer finanziert dies.

235 W.G. Dies läuft alles über den Gesundheitsbereich..

236 D.G. Bei uns übernimmt dies die Schule. Wir haben Logopäden und Psychomotorik-
237 lehrpersonen. Diese übernehmen die Therapien ab dem Kindergartenalter.

238

239 E.P. Bei uns erhalten die Kinder auch ab dem Kindergarten Therapien. Es wird
240 interdisziplinär abgehalten. Hier arbeiten die Ärzte eng mit den Lehrern und den Eltern
241 zusammen. Gemeinsam gestalten sie einen individuellen Lehrplan. Hier klappt die
242 Zusammenarbeit.

243 W.G. aber auch hier sind die Wartezeiten lange.

244 D.G. Dies ist schade. Denn viele Kinder brauchen in ihrer Sprachentwicklung
245 Unterstützung. Besonders, wenn es in Richtung phonologisches Bewusstsein geht.

246 W.G. Ja. Dies sehe ich auch so. Vor allem, wenn es um die phonologische
247 Entwicklung geht. Auch wenn es um Therapien im Bereich Lese-
248 Rechtschreibstörung oder Dyskalkulie geht. Dies geschieht, um die Kinder nicht zu
249 stigmatisieren nicht an der Schule. Die Kinder kommen in Förderungsgruppen.

250 D.G. Gibt es diese Einrichtungen schon lange?

251 E.P. Nein, aber man hat dies Fördergruppen mit Legasthenie und Dyskalkulie. Man hat das
252 Problem erkannt. Ja es dauert lange.

253 C.J. Dürften wir noch etwas vom Beratungszentrum erfahren?

254 W.G. Wir sind Edith sehr dafür dankbar. Sie hat sie dieses Zentrum entwickelt. Wir
255 gehören zum Bezirk des Pustertales. Es gibt 5 Zentren. Jedes hat von 8- 30
256 Personen. Diese Zentren sind Anlaufstellen vom K.G. bis zum Abitur. Alle
257 Bildungsstufen sind darin enthalten. Bruneck ist eine Päd.-Didaktische
258 Beratungsstelle für Schulen. Eltern verweisen wir z.B. an private Institutionen. Wir
259 machen Unterrichtsentwicklung und Schulberatung im inklusiven Bereich. Wir
260 machen Supervision und Coaching für Lehrkräfte und Schulen. Wir sehen aber in
261 diesem Bereich immer noch Probleme. Es wird von vielen nicht als Hilfe angesehen.
262 Aber es ist wichtig, die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren. Ich mache diese
263 Coachings und Supervisionen. Ich bin durch einen Wettbewerb zu diesem Auftrag
264 gekommen. Wir sind auch in den einzelnen Schulen präsent. Wir gehen einmal pro
265 Woche zu den einzelnen Schulen und z.B. Welsberg am Montag. Leider wird es eher
266 von den Eltern wahrgenommen.

267 C.J. haben sie auch Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen?

268 W.G. nein.

269 D.G. unser Sozialarbeiter ist voll, auch wegen den Migranten. Auch wenn ein
270 Verdacht auf einen Missbrauch da ist, werden diese Fachkräfte eingesetzt.

271 W.G. Durch unsere Besuche sind wir immer präsent. Wir versuchen vom Zentrum,
272 dadurch Wartezeiten in jedem Bereich zu verringern.

273

274

275 E.P. ich kenne die Forderung des Schulpsychologen, was ich nicht unterstütze. Ich
276 sehe aber eher Bedarf in der Zusatzbildung der Lehrkräfte.

277 W.G. Wir bieten hier am Beratungszentrum Bruneck Weiterbildungen für
278 Lehrpersonen an. Es gibt eine Borschüre. Hier kommen einzelnen Lehrer, aber auch
279 manchmal Lehrerteam. Unser Ziel ist, die Lehrer im methodisch-didaktischen Bereich
280 zu schulen, aber ihnen auch den Inklusionsgedanken zu vermitteln..

281 E.P. Uns geht es auch um die Individuelle Ausbildung einzelner Lehrer. Dies macht
282 Sinn. Alles andere ist Symptombekämpfung- Inklusion heisst Schule der Vielfalt.
283 Jeder Schüler hat das Recht auf Bildung. Dafür muss ich eine Lernumgebung
284 gestalten. Die Frage dafür lautet: „ Was ist für die möglich?“ Nicht „ Wie bringe ich
285 den Schüler von A.-B?“

286 C.J. Ja genau ohne Peitsche.

287 W.G. Dies heisst 35 Jahr Integration. Dies habe ich in dieser Schule gesehen wo es
288 hiess, es geht nicht, da wir zu wenige sind. Man muss aufhören in Kategorien zu
289 denken.

290 D.G. Wir haben natürlich bei uns die Sprachen vielfalt.

291 W.G. Das haben wir hier nicht.

292 D.G. Wir haben sehr viele Kinder mit DaZ, welche viele Förderstunden erhalten, um
293 die deutsche Sprache zu lernen.

294 C.H. Wir sollten doch Chinesisch, japanisch oder albanisch lernen, um die Kinder
295 besser zu verstehen.

296 D.G. Für die integrative Förderung sind aber die Klassen zu gross und die
297 Ressourcen bei uns zu klein.

298 W.G. Vielleicht sollte man die Kompetenzen besser verteilen.

299 D.G. Ja das ist wahr.

300 E.P. So, nun muss ich zu einer weiteren Sitzung eilen.

301 C.J. Wir danken ihnen für dieses Gespräch.

302

303

304

- 1
- 2 Intro:
- 3 C.J. bitte erzähle uns etwas zu deiner Person und zu deiner Tätigkeit.
- 4 M.P. ich arbeite zu 50% an der Grundschule Eppern. 12 Lektionen am Kind.
- 5 C.J. Als Integrationslehrkraft?
- 6 M.P. Ja. Ich bin in zwei 1. Klassen. In einer mit einem, in der andern mit zwei
7 Kindern. Ich arbeite auch als Beraterin für unterstützende Kommunikation In einer
8 Schule und für die Stadt Meran.(Indipendend L) (Material- Hilfen für die
9 Kommunikation bei Behinderten.)
- 10 C.J. hat er auch so etwas?
- 11 M.P. Nein, er arbeitet mit der Zungenbildung
- 12 D.G. Ich habe an der HfH an einem Modul für Mehrfachbehinderte auch solche Hilfen
13 gesehen.
- 14 C.J. Heute, am Zukunftstag haben wir Maximilian gesehen. Das Ja und das Nein
15 kamen aus seiner Stimme?
- 16 M.P. Ja
- 17 C.J. Was kann er alles?
- 18 M.P. er kann seine Zunge bewegen und anhand seiner Zungenstellung, kann ich
19 erfahren, was er sagen kann. Für Ihn gibt es eine Kommunikation auch durch die
20 Augen.
- 21 C.J. Was kann er noch bewegen
- 22 M.P. Er kann seine Arme noch bewegen.
- 23 C.J. Versteht er alles?
- 24 M.P. Ja er versteht alles.
- 25 C.J. wie sieht seine schulische Tätigkeit.
- 26 M.P. Er ist in einer Fachschule für Hauswirtschaft.
- 27 D.G. Er hat eine Sprache?
- 28 M.G. Ja, Deutsch
-

29
30

31 Interview:

32 C.J. Wir machen eine Arbeit über Inklusion und wollen beweisen, dass es gelingt.

33 M.P. Muss man das beweisen?

34 C.J. Ja, in der Schweiz schon. Kannst du uns etwas zu deinem Werdegang
35 erzählen?

36 M.P. Ich bin in Eppern aufgewachsen und habe das Abitur gemacht. Danach habe
37 ich studiert und abgebrochen?

38 C.J. Was hast du studiert? Wolltest du Lehrerin werden?

39 M.P. Nein, absolut nicht. Ich wollte Mathematik und Englisch studieren. Ich habe per
40 Zufall als Zwischenlösung an der Grundschule eine „Supplenz“ (Vertretung) an einer
41 Klasse erhalten.

42 Bis zu meiner Weiterbildung kam ich damals als Betreuerin in eine Familie mit drei
43 Kindern. Das erste, der Philippe war behindert und nichtsprechend.

44 C.J. Als Kindermädchen.?

45 M.P. Ja. Der Philippe war sieben. Das jüngste Kind war soeben geboren worden und
46 die Mutter brauchte Hilfe. Der Philippe hat zwei jüngere Schwestern. Er konnte nicht
47 sprechen und lernte mit unterstützender Kommunikation sich auszudrücken. Auch
48 der dazukommende Hund wurde mit unterstützender Kommunikation erzogen.

49 M.P. Neben meiner Arbeit habe ich in Brixten eine Zusatzausbildung
50 Integrationslehrerin gemacht und habe dort den Meinrad Benz und Nina Hemmberg
51 (Integrationspädagogin aus Deutschland) kennen gelernt. Meine Abschlussarbeit
52 habe ich über unterstützende Kommunikation geschrieben, Danach habe ich mit
53 Kindern in diesem Bereich gearbeitet.

54 C.J. Hattest du andere Kinder

55 M.P. Ich hatte einen Jungen mit einer Lernbehinderung. (mit Lese-
56 Rechtschreibstörung) . Ein Kind mit 8-9 Jahren.

57 D.G. Weisst Du ungefähr, wann das war. Ich weiss, dass sich viele Leute mit dieser
58 Diagnose schwer tun und man oft nur wenig darüber wissen.

59 M.P. Es war ungefähr im Jahre 1997.

60 D.G. Gibt es heute Ausbildungen dafür

61

62

63 M.P. Ja in Salzburg. Zwar haben diese Kinder ein spezielles Programm. Die
64 Lehrpersonen werden aber damit einbezogen. Je nach dem werden diese
65 Programme auch mit der ganzen Klasse durchgeführt. Ich arbeitete 5 Jahre in
66 diesem Bereich.

67 Danach wechselte ich nach Deutschland. In Bayern arbeitete ich als Schulbegleitung
68 mit einem Kind mit einem Asperger-Syndrom.

69 C.J. Warst du von einer Schule angestellt?

70 M.P. Nein, von einer Familie.

71 C.J. Wie wurde das finanziert?

72 M.P. Die Familie war sehr einflussreich. Daher wurde die Finanzierung durch das
73 Jugendamt übernommen.

74 D.G. Hast du nach einem System gearbeitet; Nach ABA oder Teeach?

75 M.P. Nein, ich musste nur schauen, dass er nicht aus dem Fenster springt. Nach
76 einem Jahr kam ich wieder zurück ins Südtirol. Nun arbeitete ich seit fünf Jahren
77 wieder in Eppert. Letztes Jahr wurde ich wieder Klasselehrerin. Berufsbegleitend
78 habe ich 2005 auch an der HfH studiert und dort ein Nachdiplomstudium. (dies waren
79 sogenannte Blockkurse-Kurse) absolviert und arbeite jetzt auch noch in der
80 internationalen Zukunftsplanung. (Moderatorin)

81 D.G. Wir waren ja heute bei dir am Zukunftstag und waren wir sehr beeindruckt. Ich
82 finde dies sehr toll, wenn man sich darüber Gedanken macht, was mit einem
83 beeinträchtigten Menschen nach 18 Jahren Schule geschieht. Viele Leute in der
84 Schweiz sind sich mit einem behinderten Kind selbst überlassen.

85 M.P. Es ist ungemein wichtig, dass man sich drüber Gedanken macht. Diese
86 Menschen wollen nicht in eine Werkstatt.

87 C.J. Bei uns gibt es wenig Arbeitsorte für Behinderte.

88 M.P. Hier gibt es eine Quote. Jeder braucht eine sinnvolle Beschäftigung.

89 C.J. Es ist auch für die Eltern eine Unterstützung.

90 M.P. Ja hier wohnen diese Kinder vorwiegend zu Hause.

91 D.G. Hier kommen die Kinder ja früh in den Kindergarten?

92 M.P. Ja, wenn man möchte, mit 2 ½.

93

94

95 Nun zurück zu meiner Tätigkeit. Ich arbeite auch in der Beratung, sei es in
96 verschiedenen Schulen oder auch manchmal leite ich Fortbildungen hier in Bozen.

97 C:J. Bist du auch in Bruneck?

98 M:P. Ja ich bin auch in Bruneck (z.B. in unterstützender Kommunikation). Jetzt habe
99 ich soeben eine Anfrage von Meran erhalten. Dies ist sehr spannend.

100 M.P. Mein weiteres Tätigkeitsfeld geht auch in die Eltern- Beratung. Ausserdem
101 betreue ich noch Schüler in ihrer Schulkarriere.

102 C.J. Was ist für dich der Unterschied von Integration und Inklusion? Gibt es ihn für
103 dich überhaupt?

104 M.P. Ja, auf alle Fälle. Es ist eine Haltung, die Methode, (wie man unterrichtet) die
105 Vielfalt der Schüler, welche man unterstützt. Es heisst nicht nur dabei sein. Es heisst,
106 die Vielfalt zu respektieren. Auch mit Schwierigkeiten umzugehen.

107 C.J. Wie hast du dich als Klassenlehrerin in diesem Sinn vorbereitet?

108 M.G. Die Vorbereitung beginnt bereits schon bei der Suche nach einem geeigneten
109 Lehrmittel. Wenn ich z.B. Kinder mit einer anderen Muttersprache, oder ein nicht-
110 sprechendes Kind in der Klasse habe, muss ich mich zuerst fragen: " Wie binde ich
111 die Gruppe ein"?

112 M.P. Ich habe ein nichtsprechendes Kind in der Klasse. Dies muss ich natürlich
113 einberechnen. Es wird aber von seinen Mitschülern nicht als solches
114 wahrgenommen. Beim Wochenend Gespräch z.B, wenn die Kinder über ihr
115 verbrachtes Wochenende erzählen, wird er von seinen Mitschülern gefragt. Er muss
116 somit die Sätze nicht selbst formulieren. Er wird respektiert. und akzeptiert.

117 D.G. Ich habe in Welsberg im Lehrerzimmer ein dickes Buch über Montessori-
118 Didaktik gesehen. Wie unterrichtest du?

119 MP. Ich mische. Ich mache auch bewegten Unterricht oder auch Wochenplan-arbeit.,
120 Stationenarbeit, oder eine Werkstatt.

121 D.G- Arbeitest du auch mit Montessori?

122 M.P. Meine Klasse eignet sich wegen des spezifischen Materials nicht für
123 Montessori. Bei Montessori ist die Kommunikation nicht so stark gewichtet. Ich
124 bevorzuge die kooperativen Lehrmethoden.

125 C.J. Es braucht alles.

126 M.P. Bei uns muss man an sich an jede neue Reform oder Gesetzlichkeiten
127 anpassen. Man muss flexibel sein.

128

129 C.J. Ich habe hier die Broschüre der Schule Welsberg. Herr Dr. Watschinger hält viel
130 davon und viel von der Schulentwicklung.

131 M.P. ja, das ist im Pustertal sehr fortschrittlich.

132 C.J. Es hat dort so viel Platz mit diesem grossen Lernraum. Es so ruhig.

133 M.P. Ja sie haben die Regeln immer wieder überarbeitet.

134 C.J. Es hat dort so viel Licht und Platz. Es ist auch gut, dass die Garderobe unten
135 ist. Bei uns ist im Treppenhaus so viel Gerangel. Viele Schulanlagen sind so alt, dass
136 man sie gar nicht anders nutzen kann.

137 C.J. Nun zu den Lehrpersonen. Hier sind die Lehrpersonen, ja Fachpersonen und
138 nicht Pädagogen.

139 M.P. Wir haben sofort den Austausch untereinander. Die Ausbildung zur
140 Integrationslehrerin darf man erst nach 5 Jahren Praxis machen. Aber man beginnt
141 sofort mit Fortbildungen. (siehe Beratungszentrum Bruneck).

142 C.J. Ich habe noch eine Frage zur Sprache. Wie ist es in Bozen.

143 M.P. Es gibt beides. Hier in Bozen mehr italienische.

144 C.J. Noch eine abschliessende Frage zu den Schulpsychologen. Wie wird ein Kind
145 abgeklärt.

146 M.P. Die Eltern müssen ihr Kind anmelden. Aber diese Diagnosen sind oft nicht
147 brauchbar. Ich kriege meistens nur eine Kurzinformation.

148 C.J. Vielen Dank für dieses Interview.

149

150

151

152

153

154

155

156